

REVISTA
DE
ESTUDIOS
EXTREMEÑOS

AÑO 1999

TOMO LV

NÚMERO I
ENERO - ABRIL

SEPARATA

BADAJOS
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA
EXCELENTÍSIMA DIPUTACION PROVINCIAL

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (2000): "Aportaciones documentales en torno a los retablos de la Virgen del Tránsito y de las Reliquias de la Catedral de Plasencia". En: *Revista de Estudios Extremeños*, LVI(2), pp. 405-503. DOI: 10.5281/zenodo.17280851

Aportaciones documentales en torno a los retablos de la Virgen del Tránsito y de las Reliquias de la Catedral de Plasencia

VICENTE MÉNDEZ HERNÁN
Universidad de Extremadura

Con el presente artículo nos proponemos como finalidad dar a conocer nuevos documentos relacionados con dos de los retablos más importantes de la Catedral de Plasencia, aparte del que fabricaron los Velázquez y Gregorio Fernández para el altar mayor los dedicados a la Virgen del Tránsito y a las reliquias atesoradas durante los siglos en la Sede placentina. A los datos aportados en 1907 por el Chantre D. José Donavides Checa sobre la intervención de los Churrigera en el primer conjunto retablístico y, asimismo, sobre la participación del entallador placentino Carlos Simón de Soria en el segundo, damos a conocer los contratos originales de ambas obras, inéditos hasta el presente. Además de esto aportamos un estudio completo de cada retablo desde un punto de vista documental, estilístico e iconográfico al tiempo que trazamos una breve historia sobre las procedencias de las reliquias que atesora la catedral, donadas muchas de ellas por personas directamente vinculadas con Carlos V y Felipe II.

INTRODUCCIÓN

La fundación de Plasencia en 1186 por el monarca castellano Alfonso VIII (1158-1214)¹ y su posterior erección, en 1189², como Sede catedralicia de la demarcación diocesana más extensa de Extremadura, activó un proceso en

¹ GONZÁLEZ, Julio: *El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII* (Madrid, 1960), documento n.º 54. Tres años después, en 8 de marzo de 1189, Alfonso VIII otorgaba el Fuero o Privilegio Fundacional a la ciudad, SÁNCHEZ LORO, Domingo: *Historias Placentinas Inéditas*. Primera parte: *Catalogus Episcoporum Ecclesiae Placentinae*, Volumen A (Cáceres, 1982), pp. 33-44.

² En este año el Papa Clemente III erigió canónicamente el obispado de Plasencia en virtud de la Bula *Tunc Dei beneplacitum*, inserta y conservada en la titulada *In regestis felicis memoriae*

virtud del cual la nueva ciudad se configuró en centro artístico de primer orden para una región cuyo proceso reconquistador aún no había concluido: el inicio de la Catedral³ supuso un atractivo lo suficientemente eficaz como para materializar el reclamo de la serie de artistas congregados en su construcción, posibilitando con ello la recepción de un cúmulo de influencias foráneas a partir de las cuales tuvo lugar el despegue histórico de este cónclave artístico, cuyo máximo esplendor alcanzará en la centuria de mil quinientos y primera mitad de la siguiente de mil seiscientos. Las obras del primitivo templo románico dieron comienzo durante la prelatura de Don Domingo (1212-1232), segundo Obispo de la diócesis⁴, y, según algunos historiadores, la nueva Seo fue edificada sobre el solar de la antigua iglesia de Santa María⁵, hallada por Alfonso VIII durante los tiempos de la reconquista y donada a don Pedro, Arcediano de Plasencia y Arcipreste de Ávila, el 13 de marzo de 1188⁶. No obstante, el reducido perímetro inicial y «*la mucha estrechura que tenía la dicha capilla mayor*», sobre la que «*algunas veces se platicó, fuere (...) ampliada, extendida y*

que el Papa Honorio III rubricó en Letrán, el 14 de noviembre de 1221, con la finalidad de confirmar dicha erección diocesana, SÁNCHEZ LORO, D.: *op. cit.*, pp. 46-52. La reproducción del texto original en la segunda Bula señalada omite la fecha de fundación; no obstante, y teniendo en cuenta la aproximación de fechas del pontificado de Clemente III (1187-1191), la nueva diócesis se erigió canónicamente en dicho año de 1189, GONZÁLEZ CUESTA, Francisco: *Aproximación a la Historia de la Diócesis de Plasencia* (Apuntes inéditos), 2ª parte, p. 4, donde aporta otra serie de datos que confirman dicha hipótesis.

- ³ La importancia de una catedral en materia artística quedó puesta de manifiesto en la sala que al efecto dedicó la Fundación Las Edades del Hombre a la diócesis de Osma en su edición de 1997, VV.AA.: "La ciudad de seis pisos". *Catálogo de Exposición* (Soria, 1997), sección 4ª: «Un obispo y sus iglesias», pp. 161 y ss.
- ⁴ Un exhaustivo y definitivo estudio crítico sobre los obispos que gobernaron la diócesis objeto de nuestro estudio es el trabajo realizado por GONZÁLEZ CUESTA, F.: *Sobre el Episcopologio de Plasencia*, en «Hispania Sacra», vol. XLVII, n.º 95 (Madrid, 1995), pp. 347-376.
- ⁵ Sayans Castaños admite para la misma el patronazgo de Santa María la Blanca, siguiendo para ello la titularidad de la homónima imagen mariana hoy día conservada en el claustro de la Catedral, fechada en el siglo XIV por el profesor García Mogollón. *Id.*, al respecto, SAYANS CASTAÑOS, Marceliano: *Sepulcro esculturado de Santa María de Plasencia* (Plasencia, 1983), pp. 73 y 83; GARCÍA MOGOLLÓN, Florencio-Javier: *Imaginería medieval extremeña. Esculturas de la Virgen María en la Provincia de Cáceres* (Cáceres, 1987), p. 132.
- ⁶ SÁNCHEZ LORO, D.: *op. cit.*, pp. 37-38.

ensanchada»⁷, debieron ser factores primordiales para emprender la construcción de la Nueva Catedral en 1498, durante la prelatura don Gutierre Álvarez de Toledo (1496-1506)⁸, hijo de los primeros Duques de Alba: el arquitecto *Enrique Egas*, a partir de cuyas trazas principió el edificio, fue el primer eslabón de una larga cadena de renombrados artistas de la que son mencionados *Juan de Álava, Francisco de Colonia, Alonso de Covarrubias, Diego de Siloé, Pedro de Ybarra y Rodrigo Gil de Hontañón*, sobre todo⁹. Durante el pasado año 1999 conmemoramos el V Centenario de esta obra, para la que con denuedo se fue empeñando el Cabildo catedralicio en nuevos aditamentos y proyectos hasta llegar a contemplar el singular edificio cuya silueta señorea y domina, altiva aunque nunca arrogante, todo el contorno perimetral de la ciudad alfonsina y los territorios anejos que domina. Es su ornamentación interna, sus joyas litúrgicas y artísticas, tan debatidas en otro tiempo por las centenarias dignidades catedralicias, las que centran el eje temático del presente trabajo: concretamente, los dos magníficos retablos colaterales a la obra de *Gregorio Fernández*, dedicados, el de los hermanos *Churriguera*, al Tránsito de Nuestra Señora y, su simétrico, a las reliquias atesoradas con fervor en la Catedral (Láms. I y III).

⁷ IDEM: *El parecer de un Deán* (Cáceres, 1959), pp. 875-876. Son declaraciones contenidas en el testamento otorgado el 18 de septiembre de 1510 por el Deán y Protonotario don Diego de Jerez.

⁸ FERNÁNDEZ, Fray Alonso: *Historia y Anales de la Ciudad y Obispado de Plasencia* (Madrid, por Juan González, 1627) (Reeditado en «Biblioteca Extremeña». Cáceres, Publicaciones del Departamento Provincial de Seminarios de FET y de la JONS, 1952), p. 258; LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, Manuel: *Las Catedrales de Plasencia. Guía Histórico Artística* (Plasencia, 1971), p. 16; MÉLIDA ALINARI, José Ramón: *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres (1914-1916)* (Madrid, 1924), T.º II, pp. 277 y ss. Para el conjunto de ambas Catedrales véanse pp. 270 y ss.

⁹ Una aproximación a los datos aportados fue publicada por el Chantre de Plasencia don José Benavides Checa en un artículo enviado al Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, versado sobre las dos Catedrales de la ciudad del Jerte, además de otra serie de edificios; T.º XIII (1905), pp. 40 y 41. Asimismo, un resumen del proceso constructivo puede consultarse en nuestro trabajo sobre «La intervención de Diego de Siloé en la Catedral de Plasencia: la portada del Enlosado y su relación con el muro de la girola de la Catedral de Granada», en *Alcántara*, n.º 40 (Enero-Abril, 1997), pp. 37 y ss.; la bibliografía esencial sobre la construcción de la obra queda recogida en esta monografía. Permanece inacabada hoy día esta gran fábrica renaciente; los proyectos de *Ventura Rodríguez, Andrés García de Quiñones, Manuel de Larra Churriguera* o *Sachetti* son testigos de los intentos del Cabildo por llegar a una conclusión que, sin embargo, fue ya imposible.

Desde que Marco Lucio Vitruvio Polión definió la simetría como «*la conveniente correspondencia entre los miembros de la obra y la armonía de cada una de sus partes con el todo*»¹⁰, este concepto estético, de consabida raíz helénica, ha conocido múltiples campos de aplicación no restringidos únicamente a la arquitectura. La *symmetria* está presente en variados procesos de creación, tanto en lo referido a estilos decorativos como en lo relativo a obras y géneros artísticos. Uno de estos géneros, en cuya composición estructural e iconográfica cobra especial importancia, es el del retablo, para el que el profesor Juan José Martín González define la simetría como una significación puramente estética y fundamental en el organigrama de su repertorio temático¹¹. Sin embargo, en muchas ocasiones la aplicación del término fue mucho más allá y no sólo se tuvo en cuenta en la concreción de determinada obra, sino también en la que habría de formar pareja con una precedente, lo que asimismo permite hacernos una idea de los diferentes modelos aportados al artista para la hechura de una pieza concreta, cuyo debatido proyecto pretendían materializar sus comitentes. Tal fue el proceso mediado en el protocolo que el tesorero del Obispo don Fray Plácido Bayle y Padilla (1742-1747) suscribió con el maestro de escultura *Carlos Simón de Soria* cuando pactó, en 1746, las condiciones que la gubia del artista debía plasmar en el retablo que entonces se contrataba: el destinado a enjorar la capilla de las Reliquias, ubicada al costado del Evangelio de la Nueva Catedral placentina. Dicho retablo habría de ser ejecutado con «*las mismas medidas de alto y ancho que el otro corateral de Nuestra Señora de la Asunción y a semejanza de aquél, conforme al divujo y planta reformada y enmendada por su Ilustrísima*»; dicha obra referida, dedicada al Misterio Mariano, enjoraba la capilla dedicada al Tránsito de Nuestra Señora desde 1726, y fueron responsables de la misma los hermanos *Churriguera*. Los planos

¹⁰ VITRUVIO POLION, Marco L.: *Los diez libros de arquitectura* (Madrid, Imprenta Real, 1787 -Ed. a cargo de José Ortiz y Sanz-) (Madrid, Ed. Akal, 1987), p. 11. En 1887, J. Adeline y don José Ramón Mélida complementan el significado del término, ADELINE, J.: *Vocabulario de términos de arte* (Madrid, Ed. La Ilustración Española y Americana, 1887 -obra traducida y ampliada por J.R. Mélida Alinari-), p. 475.

¹¹ MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: «Iconografía y tipología del retablo español del Renacimiento», en *Boletín del Seminario de estudios de Arte y Arqueología de Valladolid*, T.º XXX (1964), p. 15.

Lám. I: Catedral de Plasencia. Retablo de Ntra. Sra. del Tránsito

de Ascensio de Morales (1753)¹², Araujo¹³ y Hoag¹⁴ sobre la Catedral de Plasencia evidencian la idea entonces albergada por Bayle y Padilla: convertir el retablo de *Balbás*, los *Velázquez* y *Gregorio Fernández* (1624-1634)¹⁵ en verdadero eje de simetría de un organigrama catedralicio cuyo contenido mueble y ornamental quedaba plenamente relacionado con un todo arquitectónico, que adquiriría de esta forma especial relevancia a partir del arco triunfal del presbiterio.

Los datos sobre la intervención de los *Churriguera* y *Carlos Simón de Soria* en la Sede catedralicia y obras expresadas fueron dados a conocer en 1907 por el Chantre don José Benavides Checa¹⁶: tomó como base documental los asientos consignados en las Actas Capitulares, cuyas diarias anotaciones, acuerdos y descargos tuvieron como finalidad dar cumplimiento a las condiciones pactadas en los dos contratos rubricados por los escribanos placentinos Francisco Corrales y Juan Francisco Garrido, inéditos hasta la fecha. Es nuestro propósito con el presente trabajo dar a conocer las cartas contractuales firmadas en la ciudad de Alfonso VIII por *Alberto de Churriguera* y *Carlos Simón de Soria*, los días 18 de abril de 1725 y 9 de febrero de 1746¹⁷, respectivamente, con la finalidad de complementar lo hasta ahora conocido documentalmente

¹² Archivo Histórico Nacional. Estado. Leg. 3019, n.º 4, sig.ª 794. Citado y publicado por CASTRO SANTAMARÍA, Ana: «El problema de las trazas de la Catedral de Plasencia», en «VIII Centenario de la Diócesis de Plasencia (1189-1989). Jornadas de Estudios Históricos» (Plasencia, 1990), p. 467, nota 2; en p. 478, del artículo que la citada autora dedicó a *La sacristía de la Catedral de Plasencia* en las mismas jornadas, se reproduce el trazado planimétrico.

¹³ ARAUJO, Sebastián: *Las Catedrales de Plasencia. Historia de una restauración* (Cáceres, 1983), pág. 27.

¹⁴ HOAG, John Douglas: *Rodrigo Gil de Hontañón. Gótico y Renacimiento en la arquitectura española del siglo XVI* (Madrid, 1986), p. 148.

¹⁵ Acotamos la cronología desde el concurso de adjudicación de las trazas hasta el momento en el que el Cabildo reclama a *Gregorio Fernández* las seis tallas que aún faltaban en la custodia, la Magdalena del Calvario y dos ángeles. La bibliografía existente sobre esta magna obra de nuestra historia del arte hispánico está recogida en el monográfico de MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: *El escultor Gregorio Fernández* (Madrid, 1980), pp. 132-144.

¹⁶ BENAVIDES CHECA, José: *Prelados Placentinos. Notas para sus biografías y para la Historia documental de la Santa Iglesia Catedral y Ciudad de Plasencia* (Plasencia, 1907), pp. 303-310 y 315. De esta obra está disponible una reedición hecha en Plasencia en 1999.

¹⁷ Véase el Apéndice Documental (A.D.), Documentos 2 y 5.

Lám. III: Catedral de Plasencia. Retablo de las Reliquias

sobre estas dos magnas obras del arte hispánico, que ningún interés suscitaron para el acérrimo academicista don Antonio Ponz a su paso por la ciudad¹⁸. Asimismo, hemos consultado, analizado y revisado con denuedo los asientos capitulares que, hasta la fecha, habían sido publicados de forma incompleta y no siempre extrayendo de los mismos el máximo partido.

Dentro del panorama de la escultura altoextremeña ambos retablos vienen a demostrar, una vez más, la tendencia por la que discurre nuestra plástica durante el siglo XVIII: desde la segunda mitad de la centuria seiscentista asistimos a un progresivo agotamiento de los importantes obradores provinciales, circunstancia ante la cual la clientela se repliega hacia otros centros foráneos con los que establece estrechas relaciones profesionales: Salamanca, Madrid y Andalucía, fundamentalmente¹⁹. El retablo de Ntra. Sra. del Tránsito constituye elocuente ejemplo de lo que decimos, y si bien en la arquitectura lignaria del simétrico dedicado a las reliquias apreciamos la excelente gubia de un artista como *Carlos Simón*, es sintomático el hecho de que en la misma carta de obligación se comprometa el escultor a contratar las diferentes tallas que lo pueblan con «*maestro diestro de fuera desta ciudad*».

I. EL RETABLO DE NTRA. SRA. DEL TRÁNSITO

1.1. Génesis y precedentes de la obra. La imagen titular.

El retablo encomendado a los *Churriquera* por el Cabildo de Plasencia (Lám. I) tenía la finalidad de albergar la imagen renacentista de Ntra. Sra. del Tránsito o de la Asunción, patrona de la Sede catedralicia. El capellán José María Barrio y Rufó comenta al respecto en su manuscrito que referida talla llegó a Plasencia el año 1588 procedente de Salamanca, ciudad donde la había hecho un escultor de afamado reconocimiento, y desde entonces estuvo desti-

¹⁸ PONZ, Antonio: *Viage de España* (Madrid, Impr. D. Joachin Ibarra, 1784) (Salamanca, Ed. facsímil bajo el título *Viajar por Extremadura*, T.º I, 1983), pp. 106-107 (T.º VII, Carta V, n.º 53), que en estos términos se refería a los retablos aludidos: «Los dos altares grandes colaterales á la capilla mayor, son dos costosos promontorios de mala talla, que no debian estar en esta iglesia. En el del lado de la epístola se venera la Imagen de Nuestra Señora en su Tránsito, puesta sobre una cama, que segun noté, se hace tan gran misterio en descubrirla, como si fuera el Santísimo, y se me enseñó por gran fineza».

¹⁹ ANDRÉS ORDAX, Salvador: «Introducción a la escultura altoextremeña del Renacimiento y el Barroco», en *Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños*, T.º I (Historia del Arte) (Cáceres, 1981), pp. 18-19.

Lámina II: Catedral de Plasencia. Retablo de Ntra. Sra. del Tránsito. Detalles: Fig. I: Talla de San Joaquín. Fig. 2: Nicho central. Fig. 3: Santa Ana. Fig. 4: Urna con Ntra. Sra. yacente y angelitos sobrepuestos

Fig. 1:
Talla de San Joaquín

Fig. 2:
Nicho Central

Fig. 3:
Santa Ana

Fig.4:
Urna con Ntra. Sra. yacente y angelitos sobrepuestos

nada al nuevo templo catedralicio, donde se ubicó en el retablo a tal efecto designado por el Cabildo²⁰. En 1907 el chantre José Benavides Checa matiza y amplía los datos suministrados por Barrio, señalando que la imagen de Ntra. Sra. fue encargada en virtud de la comisión otorgada por los canónigos al Mayordomo de Fábrica en cumplimiento de lo acordado el 16 de agosto de 1588²¹; sin embargo, la talla no entró en la ciudad del Jerte hasta 1593, cinco años después de haber manifestado el Cabildo su deseo de contratarla²² (Lám. II, fig. 4). Asimismo, identifica Benavides Checa el lugar elegido por los canónigos para ubicar la nueva imagen con un altar entonces ya existente, contiguo a la puerta de la sacristía y conocido como el de las reliquias, llamado también de Santa Inés desde 1603²³. Debió ser éste el altar cuya construcción fue encomendada al aparejador Juan Álvarez el día 25 de mayo de 1584 con la finalidad de trasladar

²⁰ BARRIO Y RUFO, José M.ª: *Descripción de la M.N. y M.L. ciudad de Plasencia*. Manuscrito asentado en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Sección Legado Vicente Paredes Guillén. Legajo n.º 126 (1), n.º 35, 1.º cuadernillo, foliado, fols. 58-59. La primera parte de esta obra fue publicada por su autor en 1851 bajo el título *Apuntes para la Historia General de la M.N. y M.L. ciudad de Plasencia de Estremadura* (Plasencia, Imprenta de D. Manuel Ramos, 1851), p. 54. El capellán comenta con las siguientes palabras la entrada en la ciudad y posterior traslado al retablo donde hoy se encuentra: «referida ymagen la entraron en Plasencia el año de 1588, y segun las noticias adquiridas por el que esto escribe se hizo por un famoso escultor en la ciudad de Salamanca y el cavildo colocó en un retablo pequeño, donde permaneció hasta el de 1745, que se concluyó el que hoy tiene, y el domingo 23 de setiembre de supra dicho año la sacaron en procesion con asistencia del clero secular y regular, todas las hermandades, y el M.N. y M.L. Ayuntamiento, concluda que fue la dieron el lugar que en el la tenian destinado: a la nueba colocacion siguieron tres días de regocijos publicos». Es evidente que el capellán equivoca la fecha de conclusión del retablo en su manuscrito, del que hemos extraído la cita textual.

²¹ BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados Placentinos...*, *op. cit.*, p. 212. También dispuso la Mesa Capitular concertar la hechura de cuatro ángeles de plata. Sobre la data referida anota López Sánchez-Mora que entonces debieron desistir los canónigos de tal propósito, puesto que no se llevó a efecto en los años siguientes, LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, M.: *Las Catedrales de Plasencia...*, *op. cit.*, p. 46. Véase A. D., Documento 1 (1).

²² El día 4 de mayo de dicho año ya estaba en la ciudad del Jerte. A. D., Documento 1 (1); BENAVIDES CHECA, J., *Prelados Placentinos...*, *op. cit.*, p. 215.

²³ El cuadro de Santa Inés fue regalado a la Catedral por el Prebendado don Alonso Manrique, residente en Roma por estas fechas. El día 3 de marzo de 1603, lunes, los integrantes del Cabildo «dixeron que aceptaban y aceptaron la gracia que el señor don Alonso Manrique a hecho a esta sancta yglesia de un quadro de Sancta Ynés, y cometieron a los señores don Joan de Henestrosa, Arceidiano de Trugillo, don Diego de Carvajal, Thesorero, le embten las gracias

desde la antigua Sede catedralicia las reliquias que había regalado el compañero Diego Gómez²⁴. Es posible que esta fuera la obra referida por Barrio y Rufo en su opúsculo, si hablamos en sentido estrictamente cronológico, aunque no debía estar conformada por un retablo en sí, sino más bien a partir de la disposición de una serie de estanterías, tecas o celdillas concluidas con yeso o cualquier otro tipo de material de albañilería o cantería. Paralelamente se mudaron a la recién inaugurada Sede los huesos que el Obispo Ponce de León (1560-1573) solicitó durante su prelatura al papa Pío V y regaló a la Catedral, a su muerte en 1573²⁵.

No obstante, el altar de las reliquias recién construido también albergó en un principio la imagen de Ntra. Sra. del Perdón²⁶, trasladada desde el antiguo templo ante la devoción profesada por el pueblo a tan bella labra: en su ulterior traslación a la Catedral Vieja en algo debió mediar la nueva advocación a la que estuvo dedicado este altar de las reliquias desde 1603, momento ya referido en que fue dispuesto en el mismo el cuadro de Santa Inés. Posteriormente, en 1606, el entallador placentino *Francisco Ruiz de Velasco* concluyó un retablo dedicado a la santa y emplazado en el mismo espacio, o adyacente, al que hoy goza el retablo del Tránsito²⁷. Y, asimismo, debió permanecer esta obra lignaria

*de parte del Cabildo y las den así mismo al señor don Pedro Manrique, y traten con él cómo mejor se adorne y se ponga encima del altar colateral del lado del vestuario, a su costa, con un retulo de cómo el señor don Alonso Manrique la dio. Y mandaron que de la madera que la fábrica tiene se dé para ello la necesaria»: Archivo de la Catedral de Plasencia (A.C.P.), Libro de Acuerdos del Cabildo (L.A.C.), n.º 18 (1602-1606), fol. 85 vt.º. Citado a su vez por BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados Placentinos...*, op. cit., pp. 224-225 y 303.*

²⁴ A.D., Documento 7 (1); BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados Placentinos...*, op. cit., p. 211.

²⁵ TORO, Luis de: *Descripción de la ciudad y obispado de Plasencia (1573)* (Plasencia, Edición presentada y comentada por Marceliano SAYÁNS CASTAÑOS, 1961), p. 85. Manuscrito posteriormente publicado por SÁNCHEZ LORO, D., *Historias...*, op. cit., p. 204, folio 46 vt.º del original. Es probable la relación que pudo tener con este legado la decisión adoptada por el Cabildo el 13 de enero de 1575, encaminada a la contratación de una o dos puertas para la *portada dorada* (sagrario) de la nueva capilla mayor, destinada a ser relicario, BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados placentinos...*, op. cit., p. 119.

²⁶ El dato es importante para estimar la fecha de conclusión de los relicarios construidos posteriormente a instancias del Prelado don Sancho Dávila y Toledo (1622-1625). Dicha imagen de Ntra. Sra. del Perdón, que guarda la Catedral de Plasencia en su antigua Sala Capitular, es una bella labra goticista fechada en las últimas décadas del siglo XIII. Su estudio definitivo lo debemos a GARCÍA MOGOLLÓN, F. J.: *Imaginería medieval...*, op. cit., p. 130.

²⁷ BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados placentinos...*, op. cit., pp. 228-229. Entre las intervenciones conocidas sobre el ensamblador placentino *Francisco Ruiz de Velasco* anotemos el contrato que firmó, junto al pintor, también procedente de Plasencia, *Pedro de Córdoba* para llevar a cabo el retablo que entonces se disponía a construir la parroquia de Casar de Cáceres. A ambos

contigua a uno de los dos grandes relicarios encargados por el Obispo don Sancho Dávila y Toledo (1622-1625) con el propósito de custodiar las reliquias con las que había enriquecido el templo: Fray Alonso Fernández refiere al respecto que estuvieron ubicados en las «*dos naves colaterales al altar mayor*»²⁸, y, en virtud de los documentos consultados, sabemos que estaban formados por una serie de cajones para guardar los huesos de santos²⁹. Es consecuente, pues, con este cúmulo de noticias aportadas afirmar el hecho de que al menos fueron dos los conjuntos que precedieron al actual retablo de los *Churriguera*, también conocido como de las reliquias o Santa Inés: de este modo

les corresponde la primitiva traza de la máquina actual, cuya hechura, sin embargo, *Ruiz de Velasco* no llegó a comenzar a consecuencia del nuevo contrato que la iglesia firmó con artistas de Ciudad Rodrigo ante la baja que hicieron de 400 ducados con 100 de prometido sobre los 4.000 originalmente pactados. Las condiciones definitivas fueron redactadas el 26 de enero de 1605 entre la parroquia y el escultor de Ciudad Rodrigo *Tomás de la Huerta* que, a su vez, actuaba en nombre de los ensambladores, también mirobrigenses, *Martín Sánchez* y *Juan Sánchez*. Posteriormente, y en virtud de una escritura de 7 de agosto de 1607, sabemos que parte de la arquitectura y talla fue traspasada, muy probablemente por *Tomás de la Huerta*, a *Juan Hernández Mostazo* y a su hijo *Francisco Hernández Mostazo*, ensambladores cacereños, que acaso también estuvieron ayudados por *Juan*, hermano de *Francisco* e hijo a su vez de *Juan Hernández Mostazo, el Viejo*. En consecuencia, fueron cuatro los ensambladores que intervinieron en el retablo del Casar de Cáceres. Vid, MARTÍN GIL, Tomás: *La iglesia parroquial del Casar de Cáceres y su retablo mayor*, en «Revista del Centro de Estudios Extremeños», T.º V (I) (1931), pp. 46-50. La monografía más completa sobre el retablo del Casar fue publicada por GARCÍA MOGOLLÓN, F.J.: «*El retablo mayor del Casar de Cáceres y el escultor Tomás de la Huerta*», en *Norba. Revista de Arte, Geografía e Historia*, T.º IV (1983), pp. 26-51. Asimismo, sobre *Francisco Ruiz de Velasco* conocemos los pagos que, desde 1605, libra en su favor la iglesia parroquial de Santa Catalina, de Monroy, en virtud del retablo que se había encargado de acometer junto a *Valentín Romero* y otros ensambladores placentinos —*Baltasar García, Francisco Ximénez* y *Alonso Hernández* también intervinieron a lo largo de su construcción—. En la escritura de obligación otorgada el 12 de abril de 1619 por *Valentín Romero* y *Alonso Hernández* sobre la obra de dicho retablo, *Francisco Ruiz de Velasco* ya aparece como finado. Vid., al respecto, MARTÍN GIL, T.: «Una excursión a Monroy», en R.C.E.E., T.º VI (I) (1932), pp. 52-55. El documento citado puede consultarse en VV.AA.: *Retablo mayor de la iglesia de Santa Catalina de Monroy* (Badajoz, 1987), p. 74, n.º 3. Una pequeña biografía de nuestro artista la tenemos en la obra de PULIDO Y PULIDO, Tomás: *Datos para la Historia Artística cacereña* (Cáceres, 1980), p. 447.

²⁸ FERNÁNDEZ, F.A.: *Historia y Anales...*, op. cit., p. 538.

²⁹ Deben ser estos conjuntos los dos altares colaterales de las reliquias para cuya policromía nombró comisión el Cabildo el sábado 26 de agosto de 1656, con la finalidad de ajustar lo que se debía al pintor *Marcos de Paredes* por el trabajo desempeñado en los mismos, aún sin concluir el 8 de marzo de 1657, fecha en la que el artista reclama el abono de lo que había

podemos explicar el pequeño receptáculo con celdillas dispuesto en el nicho principal de la obra y hasta hace poco oculto tras la imagen dieciochesca de San José (hoy en el Museo de la Catedral), destinado desde un principio a albergar las reliquias que siempre acompañaron a María desde su llegada a la ciudad.

La escultura yacente de Ntra. Sra., que con tanta insistencia reclama como propia la tradición histórica del pueblo de Navacarros (Salamanca), viene a representar un tema bastante infrecuente en la iconografía cristiana, al no estar ratificado por los textos oficiales de la Iglesia. Su origen se encuentra en los pasajes apócrifos asuncionistas³⁰ que posteriormente la *Leyenda Dorada* se encargó de popularizar³¹. Refieren dichas fuentes cómo una vez obrado el milagro del sacerdote judío Jefonías, durante el traslado del cuerpo de María desde el monte de Sión hasta el valle de Josafat, fue éste depositado en Getsemaní, en un sepulcro sin estrenar, una vez amortajado el cadáver por los apóstoles y las tres vírgenes que lo acompañaban, Séfora, Abigea y Zael. La lectura de este relato fue la responsable de que la renaciente imagen de Ntra. Sra. se tallara con la finalidad de ser vestida, amortajada, razón por la cual tan sólo aparecen trabajados el rostro, manos orantes y los pies, bella y finamente encarnados a pulimento según la tendencia más frecuente durante la segunda mitad del siglo XVI, y no así el resto del cuerpo, destinado a ser cubierto con los diferentes vestidos que a lo largo de la Historia donaron a la Catedral diversos personajes —de entre ellos destaca especialmente la reina Isabel II y el traje de terciopelo color rosa que le proporcionó—. A pesar de no ser frecuente en la iconografía este tipo de representación donde toma forma plástica el sepulcro de María, su origen es bastante antiguo y al menos se remonta al siglo XI, momento al que corresponde el Ms. en latín 17325 de la Biblioteca Nacional de París, donde ya se representa. Es posible encontrar la escena de forma aislada,

realizado hasta el momento. El dorado y pinturas de dichas obras estaba terminado el jueves 22 de marzo de 1657, día en que *Marcos de Paredes* reclamó a la Mesa Capitular los 100 reales ajustados «por dorar las cajas de las reliquias». A. D., Documento 7 (2); BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados Placentinos...*, op. cit., pp. 284 y 287. Sobre el artista antedicho apuntemos, tan sólo, la constancia documental que tenemos sobre el mismo de ser uno de los integrantes de la saga de pintores placentinos que, inaugurada por el conocido *Alonso de Paredes*, mantiene taller abierto en la ciudad del Jerte durante todo el siglo XVII.

³⁰ Libro de San Juan Evangelista, (I-L); Narración del Pseudo José de Arimatea, (I-XXIV); y el Libro de Juan, Arzobispo de Tesalónica (I-XIV), SANTOS OTERO, Aurelio de: *Los Evangelios Apócrifos* (Madrid, 1956), pp. 576 y ss.; 605 y ss.; y 641 y ss.

³¹ VORÁGINE, Santiago de la: *La Leyenda Dorada* (Madrid, 1982), T.º I, pp. 477-498.

tal como sucede en la Sede placentina o en el retablo custodiado en el Museo Diocesano de Valencia, de 1520 y procedente de la iglesia de San Pedro. Pero puede también formar pareja con el Santo Sepulcro de Cristo, como así ocurre en la iglesia abacial de Solesmes (distrito de La Flèche, en la ribera izquierda del Sarthe), que encargó el de la Virgen con tal propósito hacia 1550³²: colocados bajo el priorato de Bougler (1505-1556), ambos grupos de estatuas son conocidos bajo el nombre de «los santos de Solesmes».

La urna que hoy envuelve el cuerpo de María fue costeada por el Obispo don Bartolomé de Ocampo (1699-1703) ante el mal estado en que debía encontrarse su precedente, circunstancia ante la cual el Cabildo dispuso en 1700 su ejecución y un año después manifestaba al Prelado su reconocido agradecimiento³³. Orlan la zona superior del acristalado sarcófago una suerte de seis angelitos desnudos y con bandas doradas en el cuerpo, centrados por un séptimo

³² RÉAU, Louis: *Iconografía del arte cristiano*, T.º I (II), *Iconografía de la Biblia. Nuevo testamento* (Barcelona, 1996), pp. 626 y ss., y sobre todo, pp. 633-636. El entierro de María tampoco gozó de una amplia representación en las estampas grabadas que circularon por Europa sobre todo durante los siglos XV y XVI. Al respecto, señalemos como tema más frecuente la muerte de María, su Tránsito, como así lo ponen de manifiesto algunas estampas conservadas en la colección del monasterio de San Lorenzo El Real, de El Escorial, realizadas por el alemán *Albrecht Dürer* (1471-1528), el suizo *Albrecht Altdorfer* (c.1480-1538), el veneciano *Niccolo Nelli* (c. 1530), el holandés *Cornelio Cort* (c.1533-1588) o *Giovanni Mazza*, artista asentado en Italia hacia 1580. Véanse, respectivamente, los diferentes tomos integrantes de la obra de GONZÁLEZ DE ZÁRATE, Jesús María: *Real Colección de Estampas de San Lorenzo de El Escorial*, T.º IV (Vitoria, 1993), lám. 1430, p. 121; T.º I (Vitoria, 1992), lám. 90, p. 49; T.º VIII (Vitoria, 1995), lám. 3291, p. 59: muerte de la Virgen sobre un dibujo de *Federico Zuccaro*; T.º III (Vitoria, 1993), láms. 945 y 946, p. 101; T.º VII (Vitoria, 1994), Lám. 3020, p. 214: Muerte de la Virgen sobre un dibujo de *Federico Zuccaro*.

³³ «Acordaron que los señores Chantre y don Nicolás Cathalán, en nombre del Cavildo, den las gracias a su Ilustrísima de la urna que tiene mandada hacer para el simulacro de Nuestra Señora de la Asumpción»: A.C.P., L.A.C., n.º 41 (1701-1702), 17 de febrero de 1701, jueves; sin foliar (foliado por nosotros), fol. 32 vt.º. La obra no llegó a la ciudad hasta el 15 de noviembre por la noche, según el Cabildo celebrado el viernes día 16 de dicho mes y año referido de 1701: «Leióse un papel del señor Obispo en que su Ilustrísima da quenta al Cavildo de haver llegado anoche a Salamanca la urna para colocar la imagen de Nuestra Señora en su Dormición, y que el Cavildo disponga sitio donde se abra y arme (...)». (L.A.C., n.º 41; sin foliar, foliado por nosotros, fols. 209 vt.º-210). El lugar elegido para situar el «simulacro» del sepulcro fue el altar que siempre había tenido, según refiere la reunión del día 2 de diciembre de 1701, viernes: «Acordaron que en nombre del Cavildo visiten al señor Obispo los señores don Diego Antonio Gómez y don Nicolás Cathalán, Canónigos, haciendo a su Ilustrísima la representación que llevan entendido sobre colocar la imagen de Nuestra Señora de la Asumpción en su altar: y se comete al señor Chantre extienda después el decreto en más amplia forma». (L.A.C., n.º

niño elevado sobre peana, vestido y en pose más estable que las de sus restantes compañeros (Lám. II, fig. 4). En virtud de una de las cláusulas del contrato suscrito el 18 de abril de 1725 entre el Mayordomo del Cabildo placentino y *Alberto Churriguera*, sabemos que el artista se comprometió a «*hazer nuevos los seis u ocho angelitos que acompañan a Nuestra Señora en la urna*», razón por la cual hemos de adjudicar a su gubia la talla de los mismos. Tras la muerte de *Joaquín*, acaecida a finales de septiembre de 1724, y, tal vez, mientras se encontraba en Plasencia dando directrices para la obra³⁴, *Alberto*, una vez finado su hermano mayor *José* (el 2 de marzo de 1725), heredó su prosecución, así como también el encargo de ultimar el coro catedralicio de Salamanca a partir del diseño preparado por *Joaquín* en julio de 1724, no obstante ser evidente en este último caso la introducción de modificaciones por parte de *Alberto*, apreciables sobre todo en la crestería del remate, según afirma Rodríguez de Ceballos³⁵: puebla el coronamiento coral una auténtica corte angelical donde los niños adoptan las más variadas e inestables posturas, de suerte que su diseño queda directamente emparentado con los que acompañan a la Virgen en su

41; sin foliar, foliado por nosotros, fol. 219). Anotemos, al respecto, que la urna fue ejecutada en Salamanca por el platero *Pedro Bentéz*; José Ramón Mérida la fecha en 1701. *Vid.*, BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados Placentinos...*, *op. cit.*, pp. 301-302. MÉLIDA ALINARI, J. R.: *Catálogo Monumental de España...*, *op. cit.*, T.º II, pp. 295-296. ANDRÉS ORDAX, Salvador, y GARCÍA MOGOLLÓN, F.J.: *La Platería de la Catedral de Plasencia* (Trujillo, 1983), pp. 41-42.

³⁴ GARCÍA Y BELLIDO, Antonio: «Estudios del Barroco español. Avances para una monografía de los Churriguera. II. Nuevas aportaciones», en *Archivo Español de Arte y Arqueología*, T.º VI (1930), pp. 147-148.

³⁵ Todo estaba preparado el 10 de julio de 1724 para el comienzo de los trabajos. No obstante, la muerte de *Joaquín* precipitó la intervención de su hermano menor, una vez elegido Maestro Mayor de las obras de la Catedral salmantina el 9 de marzo de 1725. García y Bellido afirma al respecto que aún debían quedar algunas trazas por ultimar, razón por la cual corresponde al magisterio de *Alberto* la conclusión de los diseños, así como la realización de gran parte del conjunto: tan sólo el trascoro parece presentar notas dominantes del arte de *Joaquín*, siempre tendente a efectos pictóricos y decorativos; el resto, esto es, las paredes laterales y la sillería, correspondió a *Alberto Churriguera*, mientras que la ejecución de los tableros escultóricos corrió a cargo de *Alejandro Carnicero* y su discípulo *Francisco Martínez*, que figuran en 1726, y, a partir de 1731, *José de Larra*, cuñado de los conocidos hermanos. *Vid.*, al respecto, GARCÍA Y BELLIDO, A.: *Op. cit.*, 161-167. MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: *Escultura barroca castellana* (Madrid, 1959), p. 413, y T.º II (Madrid, 1971), p. 54. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Alfonso: *Los Churriguera* (Madrid, 1971), pp. 25-26 y 37. La traza conservada fue publicada por García y Bellido en el trabajo antedicho (Lám. VII, fig. 10), fechada hacia 1725 y probablemente de *Alberto de Churriguera*.

Tránsito, y para los cuales *Alberto* pudo haber empleado los contemporáneos dibujos de la sillería salmantina; sin embargo, y a pesar de esta relación, de todos es conocido la particular habilidad que tuvo siempre esta saga de artistas, sobre todo *José*, para componer los angelitos que de continuo pueblan sus retablos. Las escorzadas actitudes que dibujan los pequeños cuerpecitos, adelantando el tronco, abriendo y curvando sus brazos o practicando auténticos juegos de equilibrio, vienen a demostrar, una vez más, la tendencia iniciada por *Joaquín* a utilizar elementos y formas más propias de la composición pictórica.

Los seis niños que *Alberto* ejecutó contrastan claramente con el atemperado perfil del séptimo aludido, del siglo XVII y muy probablemente perteneciente al exorno de la arqueta precedente. Este infante debía hacer juego con los tres restantes que de este mismo tipo conserva la Catedral y expone el museo, todos ellos vestidos, aunque tallados de cuerpo entero y desnudos. Las tres piezas museísticas se elevan sobre peana decorada con los gallones típicos de la primera mitad o primer tercio del siglo XVII, período al que también corresponden los gançillos añadidos en su derredor; carece de dicha base, por motivos de altura e inserción en el conjunto retablistico, el Niño dispuesto sobre el sarcófago de María, aunque es evidente debió contar con la misma en un principio, formando juego con los tres restantes. Resalta en la suavidad del rostro de las cuatro tallas la cabellera leonina, centrada por ese prominente moño frontal que define José Hernández Díaz para caracterizar uno de los tipos de Niño Jesús exento más difundidos a partir del que popularizó el Lisipo andaluz, *Juan Martínez Montañés* (1568-1649), profundizando los modelos de su maestro *Jerónimo Hernández* y hondamente ejemplificado en el que tutela la Hermandad Sacramental de la Catedral sevillana, (1606-1607)³⁶. A su discípulo *Juan de Mesa* (1583-1627), el Imaginero del Dolor, se le atribuyen asimismo una serie de obras tales como el Niño Jesús de la Escuela sevillana de Bellas Artes o el conservado en la colección Illanes de Sevilla, donde continúa codificando el modelo montañésino en su tendencia más realista, según la

³⁶ HERNÁNDEZ DÍAZ, José: «La escultura andaluza del siglo XVII», en VV.AA., *Escultura y Arquitectura españolas del siglo XVII*, vol. XXVI de la col. «Summa Artis» (Madrid, 1982), pp. 63-64; IDEM, *Juan Martínez Montañés*, (Sevilla, 1949), pp. 18, 36-37; IDEM, *Juan Martínez Montañés, el Lisipo Andaluz (1568-1627)* (Sevilla, 1976); *Juan Martínez Montañés*, (1568-1649) (Sevilla, 1987), pp. 119-120.

interpretación que una personalidad propia como la suya hacía del natural³⁷. Las esculturas de Plasencia repiten el mismo esquema compositivo de estas obras sevillanas: el brazo derecho en actitud de bendecir y el resto de las extremidades implicadas en acentuar el juego de contraposto, de evidente reminiscencia clásica, de un cuerpo bien modelado, de extrema ternura y resuelta ponderación, en virtud de cuya configuración es justo adjudicar a la órbita sevillana, montañesina y de *Juan de Mesa* esta serie de cuatro tallas cuyo sello más elocuente de procedencia reside en el moño aludido. Además de las relaciones estilísticas comentadas, no debemos olvidar que *Juan Martínez Montañés* fue uno de los escultores cuyo nombre barajó el Cabildo placentino, en su sesión del 10 de julio de 1624, para encargar la ejecución de las piezas escultóricas que habrían de poblar el retablo mayor³⁸: la relación y conversaciones con los talleres hispalenses quedaron, pues, abiertas a partir de la fecha. Los Niños placentinos gozan en general de un estado de conservación bastante bueno, aunque la policromía original, en mate como defiende *Francisco Pachecho* en su tratado *Arte de la pintura*, debió sufrir alteraciones con posterioridad.

1.2. El retablo de Ntra. Sra. de la Asunción

Con la finalidad de conmemorar la imagen de María en su Tránsito, el retablo de la Catedral de Plasencia se concibe como un gran túmulo, un auténtico mausoleo que auspicia la Asunción de la Virgen a los cielos una vez depositada y enterrada en el mismo. La tipología de su diseño responde a la categoría denominada por Martín González como retablo-sepulcro, cuyos ejemplos más abundantes en España están asociados a la proliferación de la escultura funeraria en el siglo XVI³⁹. Por lo común, durante la centuria seiscentista los Cristos Yacentes de *Gregorio Fernández* se dispusieron en el banco de los retablos, un importante precedente al que recurrieron *Joaquín* y *Alberto Churriguera* en el

³⁷ IDEM, *Juan de Mesa. Escultor de Imaginería* (Sevilla, 1972), p. 38. IDEM, en col. con DE LA BANDA Y VARGAS, Antonio: *La escultura sevillana del Siglo de Oro* (Madrid, 1978), p. 77, donde se reproducen las dos imágenes aludidas, junto a otra atribuida a la escuela de *Martínez Montañés*.

³⁸ MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: «Nuevas noticias sobre el retablo mayor de la Catedral de Plasencia (Cáceres)», en *BSAA*, T.º XL-XLI (1975), pp. 299 y 315.

³⁹ IDEM, «Avance de una tipología del retablo barroco», en *Imafronte*, n.º 3-4-5 (1987-88-89), p. 134.

siglo XVIII para la inserción del nicho, *cellae* o *cubicula memoriae*⁴⁰ de María entre los netos del placentino, oculto a los ojos del público tras un enojado tablero y tan sólo descubierto en los días más señalados del año: continúa de este modo la costumbre medieval de guardar las piezas de mayor relevancia a los ojos del público, siendo además evidente el efectismo resultante de una tramoya que oculta o descubre el cuerpo inerte subiendo o bajando el panel, activado por medio de un sistema de elementos rotatorios a los que se accede por las puertas laterales del sotobanco: es evidente su relación con los artificios característicos de las escenografías teatrales. Flanquean los ángulos inferiores del arcón una pareja de portentosas águilas reales con las alas explayadas, símbolo de la purificación y rejuvenecimiento⁴¹ de una mujer que en verdad había encontrado gracia ante Dios⁴²: el querubín inserto en la zona central alude a la vida eterna de la que ya gozaba desde su misma concepción⁴³.

El diseño convexo del único cuerpo de la obra principia en las columnas extremas —más adelantadas que las centrales— y culmina con la portentosa hornacina interna: deviene como resultado el enérgico movimiento de juegos curvos a base de entrantes y salientes y sugiere, asimismo, un aprendizaje directo a partir del retablo mayor de San Esteban de Salamanca (1692-1694), obra de José. Las cuatro columnas, de fuste liso y prolija decoración adherida, sustentan la basa sobre las potentes ménsulas del banco y culminan el capitel compuesto en quebrado y mixtilíneo entablamento, ya residual respecto de lo que había sido el modelo de cornisa creado por Vignola y reformado con posterioridad por Fray Lorenzo de San Nicolás⁴⁴. El menudo exorno, ejecutado a base de táctiles motivos vegetales, frutos, cogollos, entelados, óvalos o medallones y angelitos dispuestos en forma de telamones, confirma la nueva

⁴⁰ La morfología del sepulcro repite la tipología de las sepulturas catacumbales empleadas por los primeros cristianos y formadas por especies de vasares dispuestos en altura, sobre los que el cuerpo yacía en el sentido de su longitud: Abate MARTIGNY, *Diccionario de antigüedades cristianas* (Madrid, 1894), p. 785. La trasposición del modelo en nuestro caso no tiene mayor intención que la de mostrar la talla de María en su totalidad.

⁴¹ Salmos, 103, 3-5; Isaías, 40, 31. San ISIDORO: *Etimologías*, XII, 7, 10.

⁴² Lucas, 1, 30.

⁴³ Sabemos que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación y vida eterna: Carta a los Hebreros, 1, 14.

⁴⁴ GARCÍA Y BELLIDO, A.: "Estudios del barroco español. Avances para una monografía de los Churriguerras", en *Archivo Español de Arte y Arqueología*, T.º V (1929), p. 54.

dirección por la que encauzó *Joaquín* su carrera escultórica, tendente a formas y efectos pictóricos que dan la impresión, efectivamente, de que se hubiera vuelto al Plateresco o Primer Renacimiento ante la evidente caducidad del barroco tradicional⁴⁵.

Albergan los intercolumnios laterales del retablo dos estupendas tallas con la representación de los padres de la Virgen, San Joaquín (Lám. II, fig. 1) y Santa Ana (Lám. II, fig. 3); atribuye Mérida su trazado a *José de Churriguera*⁴⁶ y lo refrenda Rodríguez de Ceballos⁴⁷ ante su faceta de escultor, demostrada documentalmente por el profesor Bonet Correa⁴⁸. Es posible imaginar que fuera ésta la aportación del mayor de los *Churriguera* a la traza diseñada por *Joaquín* a partir del mes de abril de 1724 y rematada, en última instancia, por *Alberto*, según él mismo manifestó en las condiciones del contrato pactado el 18 de abril de 1725: la tercera de las cláusulas advierte «*que la fábrica de dho. retablo a de ser ejecutada en la misma conformidad que está dibujada en la traza prinzipliada por don Joachín de Churriguera y concluida por mí el dho. don Alberto*», así como la cuarta añade «*que además de dho. retablo tengo de hazer nuevos los seis u ocho angelitos que aconpañan a Nuestra Señora en la urna*». Demostrada la faceta de *Alberto* como escultor, no es improbable que salieran de su taller las efigies de los padres de María, al igual que el resto del grupo escultórico, acaso delineado por *José*⁴⁹. La ausencia del dibujo no permite

⁴⁵ RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: *Op. cit.*, p. 26.

⁴⁶ MÉLIDA ALINARI, J. R.: *Catálogo Monumental de España...*, *op. cit.*, T.º II, p. 295.

⁴⁷ RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: *Op. cit.*, p. 51.

⁴⁸ De esta faceta llamó la atención Bonet Correa al demostrar que la talla de las esculturas del retablo madrileño de las Calatravas eran obras procedentes de la gubia de *José Benito* y no de *Pablo González Velázquez*, como se creía desde Ceán Bermúdez, BONET CORREA, Antonio: «Los retablos de la Iglesia de las Calatravas de Madrid. José de Churriguera y Juan de Villanueva, padre», en *Archivo Español de Arte*, T.º XXXV (1962), pp. 21-49 y, sobre todo, pp. 36-39. Esta misma opinión comparte Martín González en 1971 al tratar el retablo mayor de San Esteban, de Salamanca, haciendo hincapié, a raíz de lo aducido por Bonet Correa, en el especial cuidado que ponía el artista en la ejecución global de sus proyectos, incluida la escultura, MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: *Escultura barroca...*, *op. cit.*, T.º II, p. 53. Más recientemente se hace eco de dicha teoría la monografía de IGARTUA MENDIA, M.ª Teresa: *Desarrollo del Barroco en Salamanca* (Madrid, 1972), pp. 60-71.

⁴⁹ Ya lo puso de manifiesto el profesor MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: *El retablo barroco en España* (Madrid, 1993), p. 200. Sin embargo, en 1983 este mismo autor emparentó la hechura de ambas tallas con el círculo del madrileño *Pablo González Velázquez*, aduciendo para ello el estilo de *Juan de Juni* que dicho maestro reaviva en el siglo XVIII, y que está presente en dichas obras,

aportar pruebas conclusivas, pero lo cierto es que la hechura de San Joaquín y Santa Ana debieron ser supervisadas muy directamente por el menor de los *Churriguera*. Sin embargo, y aún sin olvidar la actividad como arquitecto por la que siempre destacó, una vía para la definitiva atribución de las obras a su gubia podemos hacerla partir de la frecuente colaboración que tuvo con su hermano mayor, arquitecto y escultor, desde el retablo de San Esteban, y de quien parece derivar, en última instancia, la situación de los padres de la Virgen en los intercolumnios del retablo que nos ocupa, en clara trasposición del diseño otorgado para la confección del retablo madrileño de las Calatravas. Son dos figuras cuyas miradas conducen la propia del espectador hacia el punto focal de la máquina: el entierro de Nuestra Señora al que ellos mismos asisten. La factura barroca de ambas tallas cuida en extremo el modelado de unos ropajes pomposos de entrecruzadas líneas diagonales y discreto vuelo en los pliegues, serpenteantes en el caso de Santa Ana. La airosa solución que resuelve el contraposto y actitudes hace derivar de ambas obras un resultado de evidente virtuosismo. La excelente policromía y estofado, típicamente dieciochescos, contribuye al efecto realista de las vestimentas confeccionadas según la tradición. Las tallas carecen de expresiones declamatorias o gestos angustiosos ante la muerte de su hija, pues desde un principio las demostraciones de dolor junto al cuerpo del difunto fueron reprobadas por la Iglesia, que sustituyó tales prácticas profanas por vísperas y el canto de los salmos, un piadoso oficio reservado a los obispos y las diaconisas⁵⁰.

La hornacina central (Lám. II, fig. 2) del primer cuerpo del retablo, confeccionada en planta curva, bóveda de horno con dosel de pretendido cortinaje y de sección cónica según la forma honorífica más difundida durante el siglo XVIII, estuvo hasta no hace mucho tiempo presidida por una talla de San

MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: *Escultura barroca castellana* (Madrid, 1983), p. 361. La afirmación está relacionada con la vuelta auspiciada por Joaquín al Plateresco, o Primer Renacimiento, y al siglo XVI en general ante la caducidad del Barroco tradicional que pudo entrever al igual que su hermano José, según puso de manifiesto el Padre Ceballos: RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A.: *Op. cit.*, pp. 23-26. El gusto de Joaquín de Churriguera por lo pictórico corrobora dicha relación, luego heredado, aunque de forma más atemperada, por su hermano Alberto.

⁵⁰ Abate MARTIGNY: *Op. cit.*, p. 287.

José, ajena al organigrama primigenio⁵¹: dicho pabellón estaba destinado en un principio a albergar las reliquias del retablo precedente, siguiendo para ello la disposición de láminas formando tecas. Sin embargo, el efecto resultante no gustó en demasía al Deán, que acordó el 15 de marzo de 1732 suprimir dichas celdillas y llevar a la práctica el nuevo diseño que de *Alberto de Churriguera* se recibió el 3 de octubre de 1732, tras haberle enviado, para su supervisión, una traza que para dicha reforma había ejecutado el entonces oficial *Carlos Simón de Soria*, conecedor de la obra al haber estado también trabajando en su confección⁵². La solución adoptada consistió en acoplar un pequeño nicho central, de sección rectangular, cuya movilidad giratoria permite un eje rotatorio y deja con ello abierta la opción de ocultar las reliquias guardadas en las celdillas de su interior, al utilizarlo cual si de un torno se tratara. No sabemos si llegó a albergar las reliquias guardadas al efecto, aunque suponemos que no. En la época en que lo vio Mérida el nicho permanecía vacío, y el investigador cree que la hornacina en general pudo estar destinada a albergar la imagen de María de pie cuando se recreara su Asunción⁵³.

Según el contrato establecido el 9 de febrero de 1746 entre el tesorero de rentas del Prelado don Fray Plácido Bayle y Padilla y el escultor *Carlos Simón de Soria*, sabemos que en el segundo cuerpo del retablo dedicado al Tránsito de María iba inserta una representación de la Santísima Trinidad, a la que debía envolver el globo —ático de cascarón— que refiere Barrio y Rufo⁵⁴, y en simetría a la cual acogería el retablo de las reliquias la talla de San Agustín sobre cuatro herejes. Este relicario habría de ser «*de la misma manera, figura y forma que se halla el de Nuestra Señora de la Asunción, variando sólo en algunas imágenes de la particular devoción de su Ilma., que se habrán de proporcionar en los mismos sitios que están las del otro retablo de Nuestra Señora para que*

⁵¹ La imagen de San José fue tallada con la finalidad de dar cumplimiento a las mandas testamentarias del secretario capitular don Tomás de la Espada, que destinó la obra a ser colocada en el retablo principal de la Catedral Vieja. Su ejecución se encomendó al tallista salmantino *Miguel Martín*, según refieren las actas de 9 y 21 de octubre de 1760. LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, M.: *Las Catedrales de Plasencia...*, op. cit., pp. 45-46.

⁵² A.D., Documento 1 (6), en las datas referidas. Las Actas Capitulares no vuelven a mencionar a *Alberto de Churriguera*. BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados Placentinos...*, op. cit., pp. 307-308.

⁵³ MÉLIDA ALINARI, J. R.: *Catálogo Monumental de España...*, op. cit., T.º II, pp. 294-295.

⁵⁴ BARRIO Y RUFO, J. M.: *Op. cit.*, fol. 59 del ejemplar manuscrito.

hagan la más uniforme armonía»⁵⁵. De ser del todo cierto el aserto de las fuentes en la coincidencia de ambas obras, el retablo original de la Asunción habría venido a ser una simplificación del diseño otorgado por *Joaquín* para el conjunto de la iglesia de Santiago, en Medina de Ríoseco (1703), o una amplificación del que contrató, junto con *Pedro de Gamboa*, el 18 de febrero de 1702 para el convento salmantino de Santa Clara, todo ello, claro está, con la introducción de las modificaciones oportunas ante la necesidad de adaptar la obra al espacio concreto de la Catedral de Plasencia.

Algún defecto debía albergar el retablo —es posible que aún no estuviera resuelto el problema de las celdillas antes aludido— para que el 22 de enero de 1734, así como el 26 de dicho mes y 13 del siguiente de febrero, confiaran los comisarios del Cabildo su composición al maestro trujillano *Bartolomé Jerez* —cuya presencia en la Sede era al menos aguardada desde el 16 de diciembre del año anterior de 1733— para que pusiera en práctica la materialización del diseño presentado al Cabildo el 14 de enero de 1734, a cambio del cual solicitaba la suma de 500 ducados (5.500 reales). Dio por concluida el trujillano la reforma el 14 de agosto de 1734 y, probablemente, la intervención llevada a cabo tuvo algo que ver con el segundo estadio del conjunto y las figuras allí situadas o, mejor aún, posteriormente añadidas, las cuales, una vez ultimada la reforma, y ante su escasa calidad, devinieron en el descuento que hizo el propio maestro de 500 reales sobre los 5.500 exigidos inicialmente, además de comprometerse a añadir otras dos esculturas de mejor calidad, según refiere la Junta Capitular de 21 de agosto⁵⁶. Benavides Checa afirma que el acuerdo finalmente pactado sobre el cambio de las tallas no debió llevarse a cabo, aduciendo para ello una

⁵⁵ LÓPEZ SÁNCHEZ MORA, M.: *Episcopologio. Los obispos de Plasencia, sus biografías* (Los Santos de Maimona, 1986), p. 63.

⁵⁶ Recogemos los asientos en el A.D., Documento 1 (6). El Cabildo de 19 de febrero de 1734 señaló la necesidad de bajar el coste originalmente solicitado por *Bartolomé Jerez*, a tenor de la nueva remodelación que pretendían introducir en el diseño recibido el pasado 14 de enero. Por esta misma junta conocemos los trámites del Cabildo para encomendar al trujillano las reformas de las que estaba necesitado el altar mayor de la Catedral Vieja, a las que no se vuelve a hacer ninguna referencia y, evidentemente, no se conserva. Para completar datos sobre la biografía artística del trujillano *Bartolomé Jerez*, puede consultarse nuestro trabajo sobre «El retablo mayor de la iglesia parroquial de Serradilla (Cáceres). Una obra del tallista y maestro de arquitectura *Bartolomé Jerez*», en *Norba-Arte*, T.º XVI (1996) (Madrid, 1998), pp. 237-254. Ofrecemos un resumen biográfico en las pp. 249-250; IDEM, «El retablo del Santo Cristo del Desamparo de Escorial (Cáceres). Una nueva obra del maestro trujillano *Bartolomé Jerez*» en *Norba-Arte*, T.º XVII (1997) (Cáceres, 1999), pp. 299-309).

feroz crítica de raíz neoclásica contra las figuras de San Joaquín y Santa Ana, al confundirlas con las menospreciadas por el Cabildo⁵⁷. Probablemente, la escasa calidad de las tallas propició su desaparición tras el desplome, en 1795, de los cuerpos más elevados de la obra, pues a pesar de haber resultado ilesa la Catedral del temblor de tierra provocado por el terremoto de Lisboa, ocurrido el 1 de noviembre de 1755⁵⁸, el coronamiento del retablo se desprendió, no obstante, el 9 de mayo de 1795, acaso debido a un mal asentamiento del mismo y nunca más se volvió a reconstruir⁵⁹.

Es fácil imaginar, a tenor de lo dicho, que el copete de remate debió funcionar en principio como coronamiento del ático. Está presidido por la paloma del Espíritu Santo entre nubes de rayos destellantes y orlado de la corte angelical tan frecuente durante el Barroco. Cuenta en total el retablo con la representación de más de una veintena de niños regordetes alados, junto a otros tantos serafines, dispuestos en muy diversas actitudes: acogen los medallones culminantes de las tallas en las calles laterales; adoptan la postura de auténticos telamoncillos en las columnas más extremas; ribetean el nicho central y permanecen sentados en la cornisa sobre la que principia la bóveda de horno; pueblan el quebrado entablamento y alegran con sus actitudes las zonas culminantes. Cobran señalada importancia, ante la variación introducida en su diseño, los dos arcángeles dispuestos sobre el nicho de la Virgen, así como los que flanquean la Paloma del Espíritu Santo: porta el situado al Evangelio la Torre de Marfil y su pareja el Espejo de Justicia que refieren los fieles al suplicar a Dios con la Letanía, invocando la Santísima Trinidad y poniendo como medianeros a la Virgen, su Hijo y los Santos⁶⁰. Flanquean el remate, en escudos

⁵⁷ BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados Placentinos...*, op. cit., pp. 308-309. Sobre lo comentado, el Chantre se expresa del siguiente modo, una vez que el trujillano hubo prometido poner dos figuras más aceptables, que acaso contrataría con maestro versado en el género escultórico: «No sucedió así, las esculturas de S. Joaquín y Sta. Ana hacen alejar, más que deprisa, al que se acerca al altar de Ntra. Sra. de la Asunción».

⁵⁸ BARRIO Y RUFO, J. M.: *Op. cit.*, fol. 58 del ejemplar manuscrito.

⁵⁹ *Ibidem*, fol. 59.

⁶⁰ Un sermón escrito por Nicolás Bravo y publicado en 1625 se refiere a María Santísima como torre, muro y alcázar cuyas almenas vienen a ser documentos y enseñanzas para los fieles, y de ellas penden una serie de escudos identificados con los predicadores y maestros de la Iglesia, BRAVO, Nicolás: *Marial y Decenario de Rosas de la Madre de Dios, para diez principales fiestas suyas con una Quinquagena de Saluciones para su intercession y patrocinio* (Madrid, Impreso por Luis Sánchez, 1625), pp. 22-23 y 206. Citado a su vez por DÁVILA FERNÁNDEZ, M.ª del Pilar: *Los Sermones y el Arte* (Valladolid, 1980), pp. 146-147. Sobre

ovales de táctil exorno, dos símbolos tradicionalmente referidos a María, el ciprés y el pino⁶¹, así como también son claras alusiones a la madre de Dios las rosas⁶² de la zona final del rebanco, incluidas en dos cartelas sobredoradas a las que se unen el Pozo de Sabiduría y la Fuente Mística⁶³ insertos en el inicio del mismo, flanqueando la zona superior del nicho central. Los elementos que engloban los medallones del entablamento vuelven a referir la advocación del retablo: el número *dos* significa el dualismo en virtud del cual interpretamos la unión de lo inmortal a lo mortal que devino tras el fallecimiento de la Virgen, que vuelve a estar aludida con su monograma en el lado de la Epístola, advocación, en definitiva, de la Catedral de Plasencia.

Culmina la obra el escudo del Obispo don Manuel Dávila y Cárdenas (1738-1742), dispuesto en campo partido: 1º Dávila, de oro, trece roeles de azur puestos en tres palos, y 2º Cárdenas, de azur, dos lobos de púrpura al palo, y

el espejo anotemos su tradicional relación con la Luna y, por lo tanto, con la mujer; es símbolo de la multiplicidad del alma: en el caso de María está sintetizada en la naturaleza humana que acaba de abandonar y la celeste que para siempre jamás la envolverá a raíz de su entierro y Asunción a los cielos.

⁶¹ Son árboles cuyas maderas relacionaron los exégetas con la Virgen María, razón por la cual muchas de las esculturas marianas fueron confeccionadas con este material desde el medievo: «crecí como el cedro en el Líbano, / y como el ciprés en las montañas del Hermón»: Eclesiástico, 24, 13. La presencia del ciprés en el enterramiento tiene también su explicación en el emblema CXCVIII de Alciato, pues «el ciprés (...) suele engalanar los túmulos de los hombres ilustres». Del mismo modo, la inserción del pino en uno de los medallones de la obra vendría a suponer la aceptación, por parte de María, de la muerte que deviene a toda naturaleza humana, a toda persona que debe aceptar las limitaciones de su condición y vivir con humildad y sin arrogancia: tal es el caso del pino que toma Alciato para ejemplificar su emblema CXXIV dedicado a la felicidad efímera, *In momentaneam felicitatem*: SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago: *Alciato. Emblemas* (Madrid, 1985), pp. 164 y 242.

⁶² Haciendo alusión a Salomón, José de Aguilar refiere en uno de sus sermones la calidad Divina y Humana de Cristo, comparada al oro y la plata que embellecían el rosario, el collar o insignia y adorno de la Esposa: «*Salomón dize... hermosteaste unos zarzillos de oro esmaltados de plata... los esmaltes como materia mas preciosa se hazen de oro sobre oro... el oro es la divinidad... la plata es la humanidad... estar el oro debaxo de la plata, es ocultarse la divinidad en la humanidad á que se une...*»: AGUILAR, Joseph de, *Sermones varios, panegyricos morales*, T.º VIII (Madrid, Impreso por Alonso Balvás, 1731), pp. 181 y ss. Citado a su vez por DÁVILA FERNÁNDEZ, M.º P., *op. cit.*, pp. 245-246.

⁶³ Con una Fuente Mística identifica la tradición el Árbol de la Vida al hacer partir de su mismo pie los ríos que tenfan por dirección los cuatro puntos cardinales; es la fuente, por tanto, centro y origen de vida, al igual que el agua del pozo es símbolo de aspiración sublime, del ánima y atributo femenino, como así lo refieren las alegorías y emblemas medievales: CIRLOT, Juan-Eduardo, *Diccionario de Símbolos* (Barcelona, 1991), pp. 211 y 371.

bordura componada de Castilla y León⁶⁴. La inserción de la heráldica en la obra responde a los 24.000 reales que manifestó el Deán en 23 de noviembre de 1740 recibiría del Prelado para dorar la pieza. Su inserción en el conjunto fue atribuida por Mérida al trujillano *Bartolomé Jerez*, dando con ello explicación a la reforma del retablo de Ntra. Sra. de la Asunción de la que hablan las Actas en 1734. En cualquier caso, la inserción de las armas de Dávila y Cárdenas se hizo efectiva en 1741⁶⁵, y ello a pesar de que el Cabildo estaba comprometido, según junta de 15 de marzo de 1732, a insertar la heráldica del Obispo de Plasencia, y después Arzobispo de Granada, don Francisco de Perea y Porras (1715-1720): su peculio no sólo había contribuido a la construcción del retablo, sino que también aportó 12.000 reales para el dorado, según refiere el Cabildo de 5 de julio de 1730⁶⁶.

1.3. Historia documental

La monografía que dedicó en su libro de 1907 José Benavides Checa a la obra de los *Churriguera* en la Catedral de Plasencia, junto con el trabajo de Manuel López Sánchez-Mora⁶⁷, son las aproximaciones mejor documentadas hasta la fecha sobre la pieza⁶⁸. Las mismas anotan que el propósito de elevar el retablo surgió del Cabildo Catedral, que ya el 27 de febrero de 1703 había comenzado las gestiones necesarias al respecto⁶⁹. Diferentes maestros acudie-

⁶⁴ CORDERO ALVARADO, Pedro, *Plasencia. Heráldica, Histórica y Monumental* (Plasencia, 1997), p. 76.

⁶⁵ La petición del dibujo de sus armas consta en el Acta Capitular del día 4 de marzo de 1741. La decisión del Cabildo en cuanto a la inserción de los escudos continuó adelante, a pesar del expreso y contrario deseo que su Ilustrísima le manifestó en 23 de marzo de dicho año: A.D., Documento 3 (2), en las datas referidas.

⁶⁶ A.D., Documento 3 (1); BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados Placentinos...*, op. cit., pp. 309-310; MÉLIDA ALINARI, J. R.: *Catálogo Monumental de España...*, op. cit., T.º II, p. 195.

⁶⁷ LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, M.: «Retablo churriguresco en la Catedral de Plasencia», en «A.E.A.», T.º XLII, n.º 168 (1969), pp. 381-384; IDEM, *Las Catedrales de Plasencia...*, op. cit., pp. 45-46.

⁶⁸ *Id.*, etiam, MÉLIDA ALINARI, J. R.: *Catálogo Monumental de España...*, op. cit., T.º II, p. 293-296.

⁶⁹ A.D., Documento 1 (2). Durante 1703 el Cabildo tramitó diversas peticiones al Obispo don Bartolomé de Ocampo con la finalidad de dar principio al retablo que albergara «el simulacro de Ntra. Sra. en su Dormición», dispuesta en su altar primitivo hasta que se diera inicio a la nueva obra: tal vez el construido por *Ruiz de Velasco* en 1606.

ron desde entonces a la Sede con la finalidad de reclamar la ejecución de la obra: el 22 de enero de 1704 leyó el Cabildo una petición de los arquitectos *Juan de la Rosa* y *José Vélez de Pomar*, vecinos de Cuerva y procedentes de Vizcaya, en virtud de la cual ofrecían su taller para la construcción del retablo de la Asunción «*por la planta que de Madrid se les diera*»⁷⁰. Su ofrecimiento fue desestimado; el reclamo elevado el 11 de octubre de 1704 a la Mesa Capitular por ambos artistas, con la finalidad de cobrar las indemnizaciones de los viajes a Plasencia, respondió a la negativa del Cabildo, que nombró entonces comisión para estimar lo adeudado a dichos ensambladores⁷¹.

Se barajó la posibilidad de concertar la pieza con el toledano *José Machín*, maestro de ensamblador y escultor a cuyo juicio se encomendó el examen del diseño y planta presentado por el mayordomo de fábrica el 10 de junio de 1704. Don Juan Acorso, Canónigo Magistral en la S.I.C. de la ciudad de Toledo e intermediario elegido para la transacción, remitió el informe del

⁷⁰ Véase nota 71.

⁷¹ A.D., Documento 1 (3). *José Vélez de Pomar* y *Juan de la Rosa* eran entonces conocidos en la diócesis de Plasencia a raíz de su reciente intervención en el monasterio del Santísimo Cristo de la Victoria, en Serradilla, de monjas agustinas recoletas, donde habían tallado los retablos colaterales al presbiterio entre 1699 y 1701, dedicados, en la actualidad, a la Virgen del Carmen y al Sagrado Corazón de Jesús. En virtud del pleito que elevaron contra el convento a raíz del contrato suscrito con el madrileño *Pedro de la Torre* (de hacia 1699) para la construcción del retablo mayor, es posible que en un principio el cenobio tratara también con ellos la hechura del principal: CANTERA, Eugenio, *Historia del Santísimo Cristo de la Victoria que se venera en la villa de Serradilla (Cáceres)* (Plasencia, 1970), pp. 64-65. Vid., etiam, GARCÍA MOGOLLÓN, F. J.: «Francisco de la Torre y el retablo mayor del convento del Cristo de la Victoria, de Serradilla», en *Actas del I Congreso Español de Historia del Arte, C.E.H.A.* (Trujillo, junio de 1977), folio 2 (III). Alguna relación de parentesco debió unir a *José Vélez* con *Antonio Vélez de Pomar*, vecino de Ajo (Cantabria) que, el 7 de abril de 1679, concertó un retablo para el altar de la capilla de Ntra. Sra. del Rosario, sita en la iglesia parroquial de Meruelo (Cantabria), por la cantidad de 1.900 reales: GONZÁLEZ ECHEGARAY, M.ª del Carmen: *Documentos para la Historia del Arte en Cantabria* (Santander, 1971), T.º I, pp. 59-60. Citado a su vez por GONZÁLEZ ECHEGARAY, M. C.: *et alt., Artistas cántabros de la Edad Moderna* (Santander, 1991), p. 698. Todo ello pone de manifiesto no sólo la movilidad artística, frecuente desde el medievo, sino, sobre todo, la dependencia de nuestra provincia respecto de otras áreas de creación. Por otro lado, el origen vascongado de ambos maestros supone la continuación en el siglo XVIII de una tendencia ya generalizada en el XVI, aunque más circunscrita en este caso al ámbito arquitectónico: la procedencia septentrional de una gran parte de los artistas, oriundos de Santander —y sobre todo de la comarca de la Trasmiera—, del País Vasco o Navarra. Al respecto, puede consultarse el trabajo de NAVAREÑO MATEOS, Antonio, y SÁNCHEZ LOMBA, Francisco M.: «Vizcaínos, trasmeranos y otros artistas norteños en la Extremadura del siglo XVI», en *Norba-Arte*, T.º IX (1989), pp. 7-13.

maestro, que fue leído por los capitulares el 30 de julio y dispuesto a ser de nuevo enviado para someter las modificaciones a la aprobación del maestro tracista. Se acordó entonces ajustarlo al mejor precio que se considerara y, según la carta remitida por Acorso el 27 de agosto, el toledano pasaba «a tomar a su cuenta el retablo de Nuestra Señora». El dibujo definitivo y las condiciones de José Machín fueron recibidas el 7 de octubre de 1704, resultando, no obstante, excesivos los 38.000 reales en los que el artista ajustaba su trabajo: la baja de 1000 reales que logró obtener el siguiente 8 de octubre la comisión nombrada al efecto, así como la modificación que pretendía introducir el Cabildo del día 9 de dicho mes en el diseño para abaratar costes (con la supresión de las dos tallas de las hornacinas laterales y la disposición en su lugar de urnas para guardar las reliquias), devinieron, a fin de cuentas, en el rechazo del proyecto de Machín, que recibió 1.920 reales en total por el dibujo, trazas y viajes a la ciudad⁷².

Quedó, pues, la planta del toldano en poder del Cabildo y resuelta para ser ejecutada. A pesar de haberse intentado por parte de los capitulares un

⁷² A.D., Documento 1 (4): (I) *Tratados con el ensamblador José Machín*. José Machín es un maestro toledano a quien Zarco del Valle documentó el 29 de noviembre de 1696, en una carta de obligación suscrita con la finalidad de materializar la caja del órgano que entonces estaba ejecutando el maestro organero don Pedro de Liborna Echevarría, vecino de Madrid, para la Catedral de la ciudad. Actuó como fiador de la escritura Ignacio Machín, hermano del artista y presbítero de la parroquial de Ntra. Sra. de la Mata y sus anejos (según una relación de parroquias con anejos que conserva la Catedral de Plasencia, realizada en 1572 a raíz de la concesión que hizo Pío V a Felipe II el año anterior de 1571 del «subsidio del excusado», la iglesia de Ntra. Sra. de la Mata era «iglesia yerma y (...) cabeza de las iglesias o lugares sus anexos que son Valparayso, la Peraleda, Naval moral, Torviscoso, Malincada, los cuales son todos una parroquia y una dezmerta, y el cura propio de la dicha campana acostumbra a residir en Valparayso (...)).» Cfr., GONZÁLEZ CUESTA, F., *Aproximación a la Historia de la Diócesis de Plasencia. Los Arciprestazgos* —Apuntes inéditos ya citados—, p. 13), lo que viene en parte a justificar el reclamo de Toledo. Vid. ZARCO DEL VALLE, Manuel R., *Datos documentales para la Historia del Arte Español*, T.º II, *Documentos de la Catedral de Toledo* (Madrid, 1916), p. 386. Recientemente, el hallazgo del contrato de dicha obra por parte de Juan Nicolau de Castro, otorgada, igualmente, el 29 de noviembre de 1696, nos da a conocer que el maestro se comprometió a realizar la caja del órgano y a tallar los angelitos del diseño que, desde Madrid, había remitido Teodoro Ardemans (a quien acaso se debió el proyecto de retablo que mencionan José Vélez y Juan de la Rosa en la propuesta que hicieron al Cabildo en 1704, y luego se encargó de modificar Machín; dicho diseño madrileño sustituyó al que había delineado, en primera instancia, el salmantino Francisco Muñoz del Manzano, y en virtud del cual, además de sus viajes a Plasencia para reconocer el lugar de emplazamiento del retablo, le abonó el Cabildo 400 reales el 7 de octubre de 1704—Documento 1 (4), en la fecha anotada).

acercamiento al maestro, también toledano, *Pedro García Comendador*⁷³, la obra permaneció desierta, probablemente por una falta de caudales⁷⁴, hasta el 4 de marzo de 1724, momento en el que, teniendo presente el Cabildo la «acreditada y notoria habilidad de *Joaquín de Churriguera*», además de la

En la actualidad, conserva el archivo catedralicio toledano la traza de la caja referida, desmontada a finales del siglo XVIII cuando se levantó el órgano neoclásico del lado izquierdo del coro de la Catedral, una sustitución llevada a cabo por don *José Verdalonga*, maestro organero del monasterio de San Lorenzo el Real, de El Escorial, y vecino de Madrid: NICOLAU DE CASTRO, Juan: «Obras del siglo XVIII en la Catedral de Toledo», en *Anales Toledanos*, T.º XIX (1984), pp. 203 y 240; IDEM, *Escultura toledana del siglo XVIII* (Toledo, 1991), pp. 54 y 185. Alguna enfermedad debía acuciar a *José Machín* cuando el Cabildo de Plasencia reclamó su presencia, siempre y cuando no hubiera fallecido: Ramírez de Arellano documenta el inicio de su actividad en 1680, momento en el que se le encarga un tabernáculo con columnas salomónicas para la parroquia toledana de San Justo, por lo que no debía ser muy longevo cuando tuvieron lugar los tratos con Plasencia: RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael: *Catálogo de artífices que trabajaron en Toledo, y cuyos nombres y obras aparecen en los Archivos de sus Parroquias* (Toledo, Impr. Provincial, 1920), p. 170. Entre sus obras cabe hacer mención del retablo que hizo para la Virgen de la Esperanza en la señalada parroquia de San Justo (1695); entre 1693 y 1694 talló, a cambio de 1.450 reales, el retablo de San Eloy que sufragó la cofradía de plateros de la ciudad y destinó al convento del Carmen; el abono de 1350 reales en 1704 por las tallas de las Santas Justa y Rufina de la parroquia de homónima titularidad, con motivo de la construcción de un nuevo retablo que le atribuye Ramírez de Arellano, es nota sintomática para tener en cuenta su faceta como escultor —así aparece citado en las Actas Capitulares de Plasencia—. Asimismo, en 1708 dio la cuenta completa del retablo mayor de la parroquia de la Magdalena, que había contratado en 1705 y admiró Ramírez de Arellano para juzgar el mérito de *Machín* como escultor y tallista: RAMÍREZ DE ARELLANO, R.: *Op. cit.*, pp. 170-172, donde se recogen multitud de referencias documentales sobre este artista «digno artífice en la común opinión de aquella provincia» toledana; IDEM, *Estudio sobre la historia de la orfebrería toledana* (Toledo, Impr. Provincial, 1915), p. 110.

⁷³ Entallador, y probablemente también escultor, *Pedro García Comendador* está documentado en 1703 fabricando el retablo mayor de la parroquia toledana de San Bartolomé, a cambio de 7.000 reales, además de los 1.150 que recibió de guante y santificación; azarosa fue la trayectoria posterior de esta pieza, vendida, en última instancia, al madrileño Granda Builla. Posteriormente, el 19 de febrero de 1706 se comprometió a realizar para la iglesia de Santo Tomé el retablo mayor, la custodia y dos estatuas a elección del cura; contó con la ayuda del escultor *Ignacio Alonso*, *Juan Sánchez «el Cojo»*, *Julián Fajardo*, el ya conocido por nosotros *José Machín* y un hermano de éste, *Roque Machín*, asimismo entallador, los cuales tuvieron que terminar la obra tras la muerte de *García Comendador*, acaecida antes de ver cumplido el compromiso (es muy probable que subcontratara algunas partes de la pieza, algo muy frecuente en la época): RAMÍREZ DE ARELLANO, R.: *Catálogo de Artífices... op. cit.*, pp. 108, 172 y 173. Sobre el reclamo del artista por parte del Cabildo placentino, véase el A.D., Documento 1 (4); (II) Referencia al escultor *Pedro García Comendador*.

⁷⁴ Una anotación fechada el 14 de abril de 1724 nos remite al estado de las cuentas en 1704: A.D., Documento 1 (5): (I) *Joaquín de Churriguera*.

expresa intención manifestada por el ya entonces Arzobispo de Granada don Francisco de Perea y Porras, decidió encomendarle el proyecto. A consecuencia de su fallecimiento, en los últimos días de septiembre de aquel mismo año, no pudo concluir la planta principiada una vez reconoció el lugar el 14 de abril; fue heredada por su hermano *José*, que admitía tomarla a su cargo en la carta remitida a Plasencia el 24 de noviembre de 1724⁷⁵. Es indudable que alguna modificación debió introducir el mayor de los *Churriguera* en el proyecto de su hermano, acaso los diseños de San Joaquín y Santa Ana, antes de faceller el 2 de marzo de 1725. Nueva circunstancia ésta ante la cual no tuvo el Cabildo más opción que reclamar el trabajo de *Alberto*, con el que firmaba el ajuste y contrato definitivos, tras anunciar su viaje a la ciudad de Plasencia en 14 de abril de 1725, el 18 de dichos mes y año: las condiciones de la transacción fueron aprobadas por la Junta Capitular el siguiente día 20, que asimismo dio comisión «*para que además de satisfacer la costa de la posada y gasto de dicho don Alberto en este viaje le entregue y pague treientos y sesenta reales por gratificación y ayuda de costa para el camino*»⁷⁶.

Bien es cierto que *Alberto* estuvo dedicado a labores emparentadas fundamentalmente con la arquitectura pétreo, sobre todo a partir de su labor en el Nuevo Baztán, pero también fueron muchas las horas que sin duda pasó contemplando la labor de sus hermanos, aprendizaje con el que pudo responder y terminar los encargos aún por entregar a la muerte de *Joaquín*: la obra del retablo de la Catedral de Plasencia y el coro de la salmantina. Ya hemos visto cómo se encargó de dibujar, siguiendo los diseños de su hermano, el coro catedralicio de la ciudad del Tormes, algo similar a lo que sucedió con la presente obra. En virtud del contrato existente en el protocolo de Manuel de Oliva, podemos afirmar con seguridad que de cuenta de *Alberto* quedó «*hazer dho. retablo según la traza y dibujo que para este efecto se principió por don Joaquín de Churriguera y se concluyó por el dho. don Alberto*». Se comprometía a terminar la obra en un plazo de 20 meses por la cantidad de 44.000 reales de vellón y en la serie de entregas consignadas en la primera de las condiciones

⁷⁵ A.D., Documento 1 (5): (I) *Joaquín de Churriguera* y (II) *José Benito de Churriguera*.

⁷⁶ A.D., el contrato lo reproducimos en el Documento 2; para el resto de los asientos anotados véase el Documento 1 (5): (III) *Alberto de Churriguera*. Las condiciones del acuerdo fueron dadas a conocer, en parte, por José Benavides Checa que, sin embargo, no tomó cuenta de algunos datos importantes que ya van reseñados en el presente trabajo, BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados Placentinos...*, op. cit., pp. 306-307. Omitimos de continuo las referencias a esta obra por haberla citado oportunamente en la introducción.

acordadas: «tres mil reales prontamente y de contado=seis mil reales el último día de el próximo mes de mayo= seis mil reales para fin de diziembre deste presente año de mil setezientos y veinte y zinco= seis mil reales para fin de junio del año de mil setezientos y veinte y seis= tres mil reales para después de concluido dho. retablo= y los veinte mil reales restantes se me an de dar por mesadas a mil reales cada mes enpezando a correr desde el día del otorgamiento de esta escritura». Quedaban de su cuenta asimismo los materiales – exceptuando la madera del andamiaje– y los oficiales: *Antonio Pinto* y *Agustín Fernández* trabajaron hasta el mes de enero de 1726. También añadió el compromiso de tallar los seis ángeles de la urna de la Virgen, asentar el conjunto retabístico en un zócalo o pedestal de cantería con piedra de Pajarillas⁷⁷ y otorgar las obligadas fianzas en el plazo de un mes.

Una carta remitida por *Alberto de Churriguera* y leída en Cabildo el 3 de agosto de 1725, anunciaba la llegada de los dos oficiales, *Antonio Pinto* y *Agustín Fernández*, encargados de sustituir al maestro y trabajar en la obra hasta el mes de diciembre de dicho año, según deducimos de la paga que les estipuló: «3.000 reales distribuidos por semanas, a ziento y zinquenta reales cada una»; en caso de discrepancia solicitó *Churriguera* para tal efecto los 6.000 reales correspondientes al plazo de San Juan de 1725 (27 de diciembre)⁷⁸. Dichos oficiales habrían de ir perfeccionando, tallando y adaptando algunas de las piezas ya confeccionadas en Salamanca, desde donde el maestro señalaba asimismo la imposibilidad de enviar entonces los ángeles de la urna. Por las Actas Capitulares del día 3 de octubre de 1725 sabemos que *Alberto de Churriguera* demoró cinco meses el otorgamiento de la obligada escritura de fianzas, suscrita finalmente en Salamanca bajo la supervisión de don Gerónimo de Marco, Prior y Canónigo en la Catedral del Tormes y avalista del artista ante el Cabildo de Plasencia, que da notificación de su recepción en la junta de dicho

⁷⁷ Según Pascual Madoz, Pajarillas es un caserío situado en la provincia de Cáceres, a cuatro leguas de esta villa a cuyo partido judicial y término pertenece: MADUZ, Pascual: *Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España y sus posesiones de Ultramar* (Madrid, 1849), T.º XII.

⁷⁸ A este anuncio corresponden los tres tratados establecidos por el Cabildo Catedral los días 1, 7 y 12 de septiembre de 1725 para tratar sobre la financiación del retablo de Ntra. Sra. en su Tránsito y extraer del archivo las cantidades necesarias para ir haciendo frente a los gastos, concretamente, los 444 reales de la memoria que fundó don Manuel de Valcárcel, Canónigo Doctoral de dicha S.I.C., los cuales se acuerdan tomar a censo para poder seguir costeano la construcción: AHPCC. Protocolos Notariales. Escribano Manuel de Oliva. Leg. 1900, foliado, fols. 190-195.

día 3 de octubre, momento en el que *Alberto* se encuentra en la ciudad dando las disposiciones necesarias para la continuación del retablo, al anunciar de nuevo su ausencia hasta Navidad⁷⁹.

El 14 de enero de 1726 dio lectura el Cabildo placentino a una nueva carta remitida por *Alberto de Churriguera*, en la que lamentaba el malestar expreado por el Deán ante la disconformidad de los capitulares con el trabajo de los oficiales, *Antonio Pinto* y *Agustín Fernández*, que fueron despedidos sin ningún tipo de compensación y sustituidos por otros dos «*de calificada habilidad*». Estos dos últimos debieron iniciar el asiento del retablo a comienzos del otoño de 1726; la imperfección advertida en la colocación de las columnas, según refiere el Cabildo de 14 de octubre, debió ser la causa definitiva para el viaje del maestro a la ciudad y su estancia hasta dar por concluido el trabajo: así podemos explicar que el 23 de noviembre dictaminara a favor de incluir en el retablo las láminas donadas entonces por dos de los capitulares, «*muy del caso para el mayor adorno*» y probablemente destinadas a las reliquias. Asimismo, el día 29 de dicho mes advirtió la conveniencia de cerrar la ventana situada al costado derecho del retablo (a la Epístola), abriendo una enfrente para posibilitar su mejor iluminación: con la finalidad de operar la correcta proporción en el juego de luces y sombras de la Catedral, dispuso abrir otro vano enfrente de la simétrica capilla de las reliquias y cerrar el que estaba en medio de la pared del coro, único dictamen este último que, al parecer, se llevó a cabo. Todo el ajuste estuvo concluido el 17 de diciembre de 1726, y por el buen trabajo ejecutado le fueron librados por la Mesa Capitular 4.000 reales de gratificación, además de los 44.000 pactados. Empezaría su vuelta definitiva a Salamanca no sin antes haber examinado la bóveda de la iglesia, expresado los reparos de los que estaba necesitada y recogido la escritura de fianzas⁸⁰.

Con posterioridad se procedió a dorar la obra: los trabajos principiaron el mes de febrero, o marzo, de 1741⁸¹ y terminaron el mismo año⁸², concreta-

⁷⁹ A.D., Documento 1 (5): en el apartado que dedicamos a la intervención de *Alberto de Churriguera* reproducimos en su integridad los asientos anotados.

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ A.D., Documento 3 (2).

⁸² MATÍAS GIL, Alejandro: *Las Siete Centurias de la Ciudad de Alfonso VIII* (Plasencia, Ed. Imp. de Evaristo Sánchez—1ª Edición—, 1877) (Plasencia, Ed. a cargo de la Asociación Cultural Placentina «Pedro de Trejo», 1984), p. 256. En el mes de febrero de 2000 el Ayuntamiento de Plasencia ha vuelto a reeditar la obra de A. Matías Gil. Debe tomar este erudito el dato que aportamos a partir de la obra manuscrita de Francisco y Pedro María Ramos de Collazos,

mente el 23 de septiembre, según refiere Benavides Checa, y después de la instalación de la venerada imagen en el conjunto, que ya presidía desde el 13 de julio de dicho año. El dorado tuvo de costa la nada despreciable cantidad de 36.110 reales y 32 maravedís⁸³, y fueron abonados, sobre todo, con las generosas contribuciones del Arzobispo de Granada don Francisco Perea y Porras, que aportó 12.000 reales según la comunicación lefa en Cabildo de 5 de Julio de 1730, y el Obispo de Plasencia don Pedro Manuel Dávila y Cárdenas, que contribuyó con 24.000 reales⁸⁴. Además de esto, tengamos en cuenta la serie de recursos frecuentemente adoptados para poder responder a los pagos diarios y necesarios en este tipo de empresas: los 12.000 reales sacados del archivo el 18 de marzo de 1741 constituyen un ejemplo de lo que decimos, así como los 8.000 que solicitó el 31 de octubre de 1741 don Manuel Calbo Balboa para satisfacer y terminar de pagar los gastos del dorado; debieron sustituir, junto con las donaciones, a los 8.000 reales anuales estipulados y rescindidos en 1732⁸⁵.

La Historia y los asientos documentales no han recogido para la posterioridad el nombre del artífice a cuyo cargo estuvo la policromía del retablo dedicado al Tránsito de Ntra. Sra. Sin embargo, hemos apreciado en nuestras investigaciones la presencia de un artista que, al decir de las obras en las que intervino, debió gozar de importante fama, no sólo en el territorio diocesano placentino sino también en el limítrofe cauriense y la provincia cacereña en general: *Andrés de San Juan*, dorador avecindado en Trujillo hacia 1737 y relacionado en esta fecha con las obras llevadas a cabo en el camarín del santuario dedicado a Ntra. Sra. del Castañar, patrona de Béjar⁸⁶. Eugenio

titulada *Noticias particulares de lo que va sucediendo en Plasencia*, de la cual nos informa D. D. SÁNCHEZ LORO: *Historia...*, *op. cit.*, pág. 14.

⁸³ El extracto final de las cuentas fue presentado al Cabildo reunido el 1 de diciembre de 1741 que, asimismo, aprobó la composición de la urna y el dorado de las paredes de la capilla mariana, en proyecto desde el 28 de julio y 8 de agosto de dicho año de 1741. A.D., Documento 3 (3), en las datas apuntadas.

⁸⁴ A.D., Documento 3 (1). *Vid., etiam*, BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados Placentinos...*, *op. cit.*, p. 310. Ofrece el Chantre numerosos detalles sobre las contribuciones para el dorado del retablo; *Ibidem*, pp. 306-310, *passim*. Respecto a la data de 23 de septiembre de 1741 que señala Benavides, las Actas recogen, efectivamente, la procesión que entonces tuvo lugar—fol. 463 vt.º del Libro n.º 56—, aunque nada refieren sobre la conclusión del dorado, con toda seguridad terminado hacia esta fecha.

⁸⁵ A.D., Documento 3 (1), (2) y (3).

⁸⁶ Así aparece citado en el *Libro de Cuentas y Visitas de la Cofradía de Ntra. Sra. del Castañar, de 1708 a 1863*, en las cuentas tomadas en 1737 y alusivas al período 1731-1736, folio 73. El libro está custodiado en el Archivo de la iglesia bejarana de San Juan.

Escobar Prieto lo cita domiciliado en Salamanca hacia 1751⁸⁷: su relación con el círculo de los *Churriguera* o, tal vez, con el de *Bartolomé Jerez* pudieron ser los acicates para su presencia en la ciudad de Alfonso VIII. No obstante, y a pesar de todo, no olvidamos el resbaladizo terreno de la hipótesis en el que nos encontramos, y por tal razón lo aducido no deja de ser más que una teoría sujeta a posteriores rectificaciones, totalmente ausente, por nuestra parte, de aserto conclusivo. Empero, no deja de ser significativa la movilidad geográfica de este artista, y sus descendientes, representante de la saga de una gran familia reclamada con posterioridad a 1783 en la Catedral de Coria para dorar los retablos situados en la capilla de las reliquias, y en cuyo trabajo había estado encargado, desde el mes de agosto de 1783, el entallador salmantino *Miguel Martínez*: en las Actas Capitulares aparecen citados *Andrés* y *José de San Juan*, tal vez hijos o sobrinos, o incluso nietos, del antedicho *Andrés*: trabajaron junto a los doradores, también salmantinos, *Santiago González* y *Manuel de la Piedra* hasta octubre de 1787, fecha en las que dieron por finalizadas las tareas de pintura⁸⁸.

Tan sólo nos resta señalar la importancia del retablo de Ntra. Sra. del Tránsito en el conjunto de la retablistica extremeña, al ser la única intervención conocida, conservada y totalmente documentada de los hermanos *Churriguera*,

⁸⁷ ESCOBAR PRIETO, Eugenio: «La ermita del Castañar», en el Semanario *La Victoria* (7 de septiembre de 1900). Referencia a su vez citada en el trabajo de MUÑOZ GARCÍA, Juan: «Historia de la Santísima Virgen del Castañar, excelsa patrona de Béjar y su comarca», en VV.AA., *Ofrenda a la Santísima Virgen del Castañar. Excelsa Patrona de Béjar y su comarca* (Béjar, 1954), p. 167. En 1756 tenemos noticias acerca del dorado que había llevado a cabo en el órgano del convento de Santo Domingo, en Plasencia, cuya caja se había encargado de realizar Francisco Gómez de Aguilar, entallador placentino: D. SÁNCHEZ LORO: *Trasuntos Extremeños* (Cáceres, 1956), p. 205.

⁸⁸ Sobre la intervención en la capilla catedralicia cauriense de las reliquias, tomamos los datos del trabajo del profesor GARCÍA MOGOLLÓN, F. J.: *La Catedral de Coria. Historia de Fe y Cultura. Patrimonio Artístico y Documental* (Coria, 1996), pp. 47-48; IDEM, *La Catedral de Coria. Arcón de Historia y Fe* (León, 1999), pp. 109-110. La procedencia salmantina de los doradores *Santiago González* y *Manuel de la Piedra* parte de las referencias publicadas por PAREDES GIRALDO, M.ª del Camino: *Documentos para la Historia del Arte en la provincia de Salamanca. Segunda mitad del siglo XVIII* (Salamanca, 1993), pp. 228 y 231. La intervención de los *San Juan* también está documentada en el retablo mayor de la iglesia de Santa Marina, de Cañaveral. *Vid.*, al respecto, MARTÍNEZ DÍAZ, José María: «Notas documentales sobre el retablo mayor de la iglesia parroquial de Cañaveral (Cáceres)», en *Norba-Arte*, T.º X (1990), pp. 258-259. *Vid., etiam*, GARCÍA MOGOLLÓN, F. J.: *Cañaveral* (1999). En prensa, donde aporta una revisión y ampliación de los extractos documentales.

José, Joaquín y Alberto, en nuestra región. Obras como el retablo mayor de la parroquial de Hoyos (1721-1723)⁸⁹ y el de la ermita de Ntra. Sra. de la Montaña⁹⁰, además del churrigüesco del convento cacereño de San Pablo⁹¹, confirman la difusión que había adquirido su estilo a partir de la confección del mayor de San Esteban de Salamanca. Sin embargo, la obra de Ntra. Sra. del Tránsito fue la cuña definitiva en virtud de la cual triunfó en Extremadura la veta más popular, castiza si se quiere, de una familia cuyo hermano mayor estuvo en contacto durante toda su trayectoria artística con las corrientes más vanguardistas de Francia o Italia, incardinadas a su vez en el cambio de la dinastía entonces reinante en España y responsables, en definitiva, de la etapa más progresista del paladín de una de las familias mejor conocidas y famosas de nuestro barroco hispano. De haber llevado a la práctica la pretensión que el sobrino de los *Churriguera*, *Manuel de Larra*, albergó en 1745 sobre la construcción del retablo mayor de la Catedral de Coria⁹², contaríamos en Extremadura con uno

⁸⁹ Dicha máquina fue estudiada por GARCÍA MOGOLLÓN, F. J.: «El retablo mayor de la parroquial de Hoyos (1721-1723). Una obra del círculo de los Churriguera», en *Norba-Arte*, T.º XIII (1993), pp. 326-334.

⁹⁰ Ejecutado a partir de 1724 por el sobrino de los mencionados, *Manuel de Larra y Churriguera*, según precisa Ortí Belmonte a partir del posterior encargo que le hace en 1726 don Juan de Carvajal y Sande, conde de la Enjarada y uno de los comitentes del retablo, del arco de la Estrella como acceso a la parte monumental de dicha ciudad: ORTÍ BELMONTE, Miguel Ángel: *Historia del Culto y del Santuario de Nuestra Señora de la Montaña, Patrona de Cáceres*, T.º I (Cáceres, 1449), pp. 126-127. El autor no descarta la intervención de *Joaquín y Alberto*, aunque lo vincula más directamente con *Manuel de Larra*. El proyecto sobre el arco de la Estrella fue dado a conocer con posterioridad por VELO Y NIETO, Gervasio: *El arco de la Estrella* (Cáceres, 1960), pp. 36-39 y 54-60. Ambas referencias a su vez recogidas en TOVAR MARTÍN, Virginia: «Algunas noticias sobre el arquitecto Manuel de Larra Churriguera», en *A. E. A.*, T.º XLV, n.º 179 (Julio-Septiembre, 1972), pp. 271-285; véanse pp. 274-275. *Vid., etiam*, JIMÉNEZ PRIEGO, M.ª Teresa: «Nuevas aportaciones sobre Manuel de Larra y Churriguera», en *BSAA*, T.º XL-XLI (1975), pp. 343-367; véanse pp. 352 y 356. *Vid., etiam*, sobre el arco de la Estrella, Antonio C. FLORIANO CUMBREÑO: *Guía histórico-artística de Cáceres* (Cáceres, 1929), pp. 67-69.

⁹¹ ORTÍ BELMONTE, M. A.: *Guía de Cáceres y su provincia* (Barcelona, 1954), p. 59.

⁹² GUTIÉRREZ CUÑADO, Antolín: «Joyas Caurienses. Un retablo catedralicio de Pedro de Sierra», en *BSAA*, fasc. XXV-XXVII, T.º VII (1940-41), pp. 108-116. La clarificación de los maestros que se dieron cita y posteriormente ejecutaron el retablo cauriense la debemos a GARCÍA MOGOLLÓN, F. J.: *La Catedral de Coria...*, *op. cit.*, pp. 41-42; IDEM, *La Catedral de Coria. Arcón de Historia...*, *op. cit.*, pp. 73-79. Trabajando estuvo también nuestro arquitecto en el monasterio de Guadalupe (29 de octubre de 1731), vinculado a sus reformas

de las más portentosas máquinas que de la familia en general se conserva en la región, aparte del retablo de la Virgen de Valvanera en la Colegiata de Zafra: fue realizado entre los años 1748-1751 por su hermano *José Javier de Larra Churriuguera*, también platero de profesión y afincado sobre todo en Lisboa, donde recibió el título de «escultor de oro y plata» en 1741⁹³. Recientemente, la crítica histórico-artística ha atribuido a *Manuel de Larra* la traza del retablo del convento trujillano de observantes franciscanos (1734-1736), de cuya ejecución pudo haber estado encargado *Bartolomé Jerez*⁹⁴: la relación no deja de ser alto sugestiva, aunque pienso debemos manejarla con cierto cuidado, sobre todo en lo que a comparaciones estilísticas se refiere.

arquitectónicas por Acemel y Rubio ya en 1912: ACEMEL, Fr. J., y RUBIO, Fr. G.: *Gala ilustrada del Monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe* (Sevilla, 1912), p. 53. No obstante, nos interesa destacar su intervención en obras lignarias como la sillería coral del monasterio, de cuyo diseño fue responsable según las condiciones que firmó el 28 de junio de 1743; en octubre de este mismo año solicitó la colaboración del escultor *Alejandro Carnicero* que, desde Ceán Bermúdez, estuvo relacionado con esta obra. ANDRÉS ORDAX, Salvador: *El escultor Alejandro Carnicero: su obra en Extremadura*, en «*Norba. Revista de Arte, Geografía e Historia*», T.º I (1980), pp. 15-18. *Vid., etiam*, el reciente trabajo de MARTÍNEZ DÍAZ, J.M., y GARCÍA ARRANZ, José Julio: «Precisiones documentales sobre la actividad de Manuel de Larra Churriuguera en el monasterio de Guadalupe», en *Norba-Arte*, T.º XIV-XV (1994-1995) (Madrid, 1996), pp. 184-186. De igual modo, entre 1731 y 1732 realizó una importante serie de trazas de retablos para la iglesia nueva del monasterio, así como también se encargó de la ejecución de las cajas de los órganos en 1754. JIMÉNEZ PRIEGO, M.º T.: *Op. cit.*, pp. 346 y 352.

⁹³ Originalmente el dato fue publicado por VIVAS TABERO, Manuel: *Glorias de Zafra o recuerdos de mi patria* (Madrid, Rivadeneyra, 1901), p. 261, («el arquitecto y escultor español español D. José Churriuguera lo construyó, quedando puesto en el lugar que hoy ocupa el 3 de junio de 1751») y retomado por MÉLIDA ALINARI, J.R.: *Catálogo Monumental de España. Provincia de Badajoz (1907-1910)* (Madrid, 1926), T.º II, p. 442. La cuantía total del contrato ascendió a la importante cifra de 56.000 reales de vellón. Investigaciones posteriores han pretendido acercar la autoría de la obra al ensamblador, procedente de Jerez de los Caballeros, *Juan Ramos de Castro*, que contrataría la pieza por la exigua cantidad de 3.300 reales de vellón: SOLÍS RODRÍGUEZ, Carmelo: «El retablo de Nuestra Señora de Valvanera de la Colegiata de Zafra», en *Revista de Feria* (Zafra, 1987); HERNÁNDEZ NIEVES, Román: *Retablística de la Baja Extremadura. Siglos XVI-XVIII* (Mérida, 1991), pp. 276-281. Recientemente, ha retomado esta serie de datos el profesor García Mogollón, quien de nuevo apunta a la teoría de Vivas Tabero y con el que estamos del todo de acuerdo: GARCÍA MOGOLLÓN, F.J.: *El retablo mayor de la parroquia de Hoyos...*, *op. cit.*, nota 10, p. 330. Semejante opinión le mereció el retablo a JIMÉNEZ PRIEGO, M.º T.: *Nuevas aportaciones...*, *op. cit.*, pp. 356-361.

⁹⁴ SOLÍS RODRÍGUEZ, C.: «El retablo mayor de la iglesia de San Francisco y la escultura barroca del XVIII en Trujillo», en *XXVII Coloquios Históricos de Extremadura*. Libro de Resúmenes (Trujillo, 1998), pp. 51-52.

II. EL RETABLO DE LAS RELIQUIAS

2.1. Introducción. Las Reliquias en la Catedral de Plasencia

Desde los primeros tiempos del Cristianismo, e incluso mucho antes de su instauración⁹⁵, las reliquias de mártires, santos y objetos relacionados con la infancia y pasión de Jesucristo encontraron tal fervor en el seno de la iglesia católica, que en muchas ocasiones fueron estos sagrados vestigios los verdaderos impulsores para la construcción de monasterios, catedrales, capillas, etc., a cuyo reclamo de intercesión acudían los fieles devotos en continua peregrinación por toda la cristiandad. La revitalización del culto a las reliquias durante el siglo XVI fue pareja a la finalización del Concilio de Trento y consecuente con la afirmación de los padres conciliares del culto a los Santos, según el decreto promulgado en la sesión XXV del 3 y del 4 de diciembre de 1563 bajo el pontificado de Pío IV (1559-1565): «*se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios, y de los otros santos (...) Destiérrese absolutamente toda superstición en la invocación de los santos, en la veneración de las reliquias y en el sagrado uso de las imágenes*»⁹⁶. Residía en el precepto un intento de volver al Cristianismo primitivo como medio de lucha eficaz para combatir el Protestantismo.

Las reliquias más antiguas de la Catedral de Plasencia debieron comenzar a ser atesoradas desde los primeros momentos de su fundación Episcopal en

⁹⁵ Si otorgamos credibilidad a la leyenda habremos entonces de admitir como la primera gran reliquia de la cristiandad la madera de la cruz de Cristo: procedente del árbol plantado por Seth sobre el sepulcro de su padre Adán a partir de la rama que le entregó San Miguel a las puertas del Paraíso, fue ya adorada devotamente por la reina de Saba cuando se dirigía a Jerusalén a conocer al rey Salomón, que había dispuesto cortar dicho árbol para emplearlo como viga en el palacio que estaba construyendo: VORÁGINE, S. de la: *La Leyenda...*, op. cit., T.º I, pp. 287-288. De igual modo, sabemos que hasta el siglo XIII conservó la ciudad de Constantinopla el pretendido pañal que del Niño-Dios había entregado María a los Magos de Oriente en gratitud a los presentes recibidos, reliquia posteriormente llevada a Francia y destruida siglos más tarde en la turbamulta de los episodios revolucionarios: SANTOS OTERO, Aurelio de: *Los Evangelios...*, op. cit., p. 307 (Evangelio Árabe de la Infancia, Cap. VII, D).

⁹⁶ TEJADA Y RAMIRO, Juan: *El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento* (Madrid, 1855), pp. 399-402; SARAVIA, Crescenciano, Pbro.: «Repercusión en España del Decreto del Concilio de Trento sobre las imágenes», en *BSAA*, T.º XXVI (1960), pp. 129-130. Todo ello traería como consecuencia el mercadeo de reliquias que circuló por Europa a partir del siglo XVI, y se mantuvo vigente durante las centurias siguientes del XVII y XVIII: BOUZA ÁLVAREZ, José Luis: *Religiosidad Contrarreformista y Cultura Simbólica del Barroco* (Madrid, 1990), pp. 32-34.

Lám. IV. Catedral de Plasencia. Retablo de las Reliquias. Detalles: Fig. 1, San Nicolás de Tolentino. Fig. 2, San Agustín. Fig. 3, San Juan de Sahagún. Fig. 4, San Fulgencio. Fig. 5, Detalle nicho central. Fig. 6, Santo Tomás de Villanueva.

Fig. 1:
San Nicolás de Tolentino

Fig.2:
San Agustín

Fig. 3:
San Juan de Sahagún

Fig.4:
San Fulgencio

Fig. 5:
Detalle nicho central

Fig. 6:
Santo Tomás de Villanueva

1189. El Sínodo celebrado en Jaraicejo por don Gutierre de Vargas Carvajal (1524-1559), a comienzos del año 1534, se refirió a ellas con la finalidad de señalar, para todo el obispado en general, el sagrario como lugar más apropiado donde custodiarlas: debían ir dispuestas en un *apartamento* a través del cual permanecieran separadas del Santísimo Sacramento⁹⁷. En la ciudad alfonsina, hasta su instalación definitiva en el nuevo edificio catedralicio durante la segunda mitad del siglo XVI, la *portada dorada* debió señalar, pues, su emplazamiento en el viejo templo románico.

No obstante la piadosa devoción que el Cardenal don Bernardino López de Carvajal y Sande—Obispo de Plasencia ya al final de sus días (1521 y 1523)—sintió hacia los venerados restos que él mismo pudo traer de Roma, muchos de los cuales fueron repartidos por las iglesias de Extremadura (Cáceres, el convento verato de Santa Catalina de Siena, etc.)⁹⁸, el interés suscitado en Trento hacia esta particular forma de rendir culto a los mártires del cristianismo fue el responsable de que don Pedro Ponce de León reclamara a Pío V (1566-1572) algunos huesos de santos antes de 1570⁹⁹, sobre todo porque a raíz de la conclusión del Concilio tridentino tan sólo correspondía al Sumo Pontífice la capacidad de decretar la veneración de nuevas reliquias. La inauguración, el día

⁹⁷ GARCÍA Y GARCÍA, Antonio: «Synodicon Hispanum», T.º V, *Extremadura: Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia* (Madrid, 1990), p. 393. Apartado 4º: *De la Guarda del Sacramento*.

⁹⁸ FERNÁNDEZ Y SÁNCHEZ, Teodoro: *El discutido extremeño Cardenal Carvajal (D. Bernardino López de Carvajal y Sande)* (Cáceres, 1981), pp. 117-118.

⁹⁹ El acercamiento de este Prelado al Sumo Pontífice debió producirse a partir del mes de abril de 1566, cuando ya Pío V ocupaba la silla de Pedro y se celebraba en Salamanca la segunda sesión del Concilio Compostelano. La petición que Ponce de León hizo de las reliquias a Roma estuvo motivada por la escasez que de las mismas padecía la Catedral de Plasencia, razón por la cual Pío V procedió, el 19 de julio de 1570, a firmar la Bula en virtud de la cual declaraba la autenticidad de los huesos que enviaba, pertenecientes a los mártires Justino, Vicente, Timoteo, Policarpo, Lorenzo, Zenón, Anastasio, Fabián, Sebastián y «otra que dezla ex omnibus sanctis»: A.C.P., Leg. 91, Expediente 9. Sin embargo, y ante el fallecimiento del Obispo, los venerados restos no fueron trasladados a la Catedral, sino retenidos hasta que estuviera terminado el túmulo de su enterramiento, situado al Evangelio del presbiterio catedralicio. FERNÁNDEZ, Fray A.: *Op. cit.*, pp. 386-387; TORO, Luis de: *Descripción de la Ciudad...*, *op. cit.*, p. 85. Completa la transcripción del Ms. SÁNCHEZ LORO, D.: *Historias Placentinas...*, *op. cit.*, Vol. A (I) (Cáceres, 1982), pp. 204-205. En las mandas testamentarias que otorgó en Jaraicejo Ponce de León el 17 de enero de 1573 dispuso se hiciera, en la capilla de su entierro, «un retablo e rreja de hierro y (...) un bulto, laude, escudo o lebrero según y de la manera y del coste que a mis testamentarios les peresciere»: LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, M.: *Episcopologio...*, *op. cit.*, p. 37. Las últimas voluntades del prelado fueron llevadas a cabo, pues a Mateo Sánchez

22 de mayo de 1578, de la Catedral recién planificada propició el traslado definitivo del «*celestial tesoro de reliquias*» que refieren los textos: según ya hemos visto, en el relicario construido por el aparejador Juan Álvarez se dispusieron en julio de 1584 los devotos huesos regalados por Ponce de León y el Compañero Diego Gómez¹⁰⁰, cuya lipsanoteca procedía a su vez de otras madreleñas engrandecidas por la realeza española. Al respecto, es interesante reseñar un documento otorgado en Madrid el día 5 de agosto de 1575¹⁰¹, en virtud del cual se daba fe de la autenticidad de la serie de reliquias que había recibido durante su estancia en la villa Diego Gómez, clérigo de Cabezuela del Valle y entonces residente en la casa de don Hernando de Monroy, capellán mayor de la capilla y real monasterio de clarisas de las Descalzas Reales, fundado en 1557 por la Infanta de España doña Juana de Portugal (1535-1573), segunda hija del emperador Carlos V e Isabel de Portugal, durante el período que asumió la regencia de España (1554-1559) cuando su hermano Felipe II marchó a Inglaterra a fin de contraer matrimonio con su segunda esposa, la reina inglesa María Tudor (1516-1558). Diego Gómez recibió las reliquias de personas allegadas al entorno real, como la misma Abadesa de las Descalzas, Sor Juana de la Cruz (llamada en el siglo doña Juana de Borja, hija de los duques de Gandía), además de doña Leonor Mazcarenas, aya de Felipe II, Fray Juan de Vega, fraile de la Orden de San Agustín y confesor de doña Juana, doña Leonor Manuel, marquesa de Navarra, así como de doña Isabel de Quiñones, camarera mayor de la expresada segunda hija del emperador Carlos¹⁰². Las declaraciones que hicieron los testigos durante los días 5, 7 y 11 de agosto de 1575 establecieron la zona centroeuropea como punto de procedencia de los huesos¹⁰³: habían sido transportados o remitidos a España por doña María (1528-

de Villaviciosa se le encomendó la materialización arquitectónica de un mausoleo renacentista que serviría para acoger la estatua orante del Obispo, obra labrada por el escultor palentino Francisco Giralte a partir de 1573: AZCÁRATE RISTORI, José María: «Escultura del siglo XVI, vol. XIII de *Ars Hispaniae*» (Madrid, 1958), p. 191. No encontraron entonces un definitivo lugar de asiento las reliquias de Pío V y las que el médico Luis de Toro refiere en su manuscrito.

¹⁰⁰ BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados Placentinos...*, op. cit., p. 211.

¹⁰¹ A.C.P., Leg. 91, Exp. 4.

¹⁰² A doña Isabel debe pertenecer una carta autógrafa, de 28 de abril de 1575, en la que anuncia la llegada, creemos que en favor de Diego Gómez, de una serie de reliquias, por lo que la fecha puede ser estimativa para precisar la data de su recepción: A.C.P., Leg. 91, Exp. 4.

¹⁰³ A pesar de la reaparición de las catacumbas romanas en el último tercio del siglo XVI, la carencia aún de un tráfico internacional sólidamente establecido desde Roma, como sucederá posteriormente, fue la causa primordial para que Alemania, y sobre todo la cantera de Colonia,

1603), primera hija de Carlos V y esposa del emperador Maximiliano II de Austria; por la archiduquesa doña Ana de Austria (1549-1580), hija de los antedichos y sobrina y esposa de Felipe II desde 1570, a raíz de cuyo matrimonio trajo consigo desde Hungría las reliquias recogidas en Alemania; a ellas se unían las que habría mandado pedir a su hermana la misma doña Juana de Portugal con la finalidad de enriquecer la importante lipsanoteca¹⁰⁴ de las Descalzas Reales, monasterio en el que fue enterrada al cabo de sus días y de donde partieron originalmente, o de su entorno, las custodiadas en la Sede de Plasencia¹⁰⁵.

La relación de Diego Gómez con el ámbito cortesano madrileño hay que ponerla necesariamente en relación con don Hernando de Monroy, capellán mayor de la capilla y real monasterio de las Descalzas, a quien no debemos confundir con el homónimo hermano del abad de Santander don Nuño Pérez de Monroy, fallecido en 1351 y dispuesto ser enterrado en la iglesia placentina de San Nicolás, todo más que su entronque con los Monroyes de Plasencia resulta evidente para aclarar la presencia del clérigo cabezueleño en el ambiente real de la villa de Madrid. Aparte de esto, y fruto del interés suscitado en España durante la segunda mitad del siglo XVI por las antigüedades del reino —pensemos en obras como las de Pedro de Alcocer (1554) o Luis Pons de Icart (1572)—, es posible aducir, como punto de explicación para la relación con Madrid posteriormente consolidada, el viaje que de este orden emprendió Ambrosio de Morales a la ciudad alfonsina a fin de recabar obras antiguas para aumentar el fondo bibliotecario del monasterio de El Escorial, dando con ello cumplimiento el historiador —humanista en definitiva— y cronista de Felipe II al expreso deseo de su señor: consciente el monarca del ingente número de volúmenes reunidos

además del Norte de Francia y los Países Bajos —lo que no excluye algunas ciudades italianas como Génova, por ejemplo—, supieran las necesidades del tráfico de reliquias, acaparado en España por este afán coleccionista que siempre tuvo Felipe II, fruto a su vez de un clima de religiosidad exaltada, superstición y milagrería: BOUZA ÁLVAREZ, J.L.: *Op. cit.*, p. 36.

¹⁰⁴ El catálogo de los restos atestigua su importancia; fue realizado por PELLICER, José: *Bibliotheca Hispana Nova sive Hispaniorum scriptorum qui ab anno MD. ad MDCCCLXXXIV. florere notitia* (Matrii, Apud Viudam et Heredes Joachimi de Ibarra Typographi Reggi, 1788), T.º I, p. 559a. Citado a su vez por BOUZA ÁLVAREZ, J. L.: *Op. cit.*, p. 34, nota 40.

¹⁰⁵ La procedencia regia de los sagrados vestigios quedó establecida a tenor del instrumento público de información otorgado en la villa de Madrid a partir del día 15 de mayo de 1576: A.C.P., Leg. 91, Exp. 4. Recoge asimismo esta carpeta las declaraciones individualizadas de aquellas personas que donaron reliquias al Beneficiado Diego Gómez a fin de probar la autenticidad de los memoriales que contienen: Fray Juan de Vega (4 de agosto de 1575), Doña Leonor Mazcarenas (12 de septiembre de 1578) y Sor Juana de la Cruz (sin fechar, c.5/8/1575).

por don Pedro Ponce de León¹⁰⁶, «Inquisidor General y diligentísimo en buscar manuscritos antiguos», dispuso el viaje a Plasencia de Ambrosio de Morales cuando tuvo noticias de su fallecimiento, acaecido el 15 de enero de 1573, según expresa el escritor en el tomo segundo de sus *Antigüedades* (1577)¹⁰⁷. No obstante, sus contactos con Ponce de León los había establecido con anterioridad a 1571, momento en que ya se encontraba formando los escolios y notas del códice que dicho don Pedro le había entregado sobre las obras del mártir San Eulogio para que las ilustrase, y que en última instancia Morales se encargó de publicar en 1574¹⁰⁸. El ambiente de fervor e interés erudito y arqueológico suscitados desde el mismo Felipe II debieron constituir, pues, excelentes acicates para la petición de reliquias a fin de aumentar la lipsanoteca del obispado placentino de modo parecido a como estaba sucediendo en El Escorial.

La intención de Diego Gómez al reclamar huesos de santos residía en su deseo de exponerlos a devoción de los fieles en la capilla de Ntra. Sra. de la Piedad, que a tal efecto construía en la parroquia de Cabezuela del Valle según manifiesta la licencia otorgada con este propósito en Trujillo por el Obispo don Martín de Córdoba y Mendoza (1574-1578) el 22 de septiembre de 1576¹⁰⁹. Sin embargo, la fundación de una capellanía con 100 ducados de renta anuales y carga de misas correspondiente, supeditó al fin la cesión y traslado de las

¹⁰⁶ ANDRÉS MARTÍNEZ, Gregorio: «Carta de Pedro Ponce de León, Obispo de Plasencia, a Felipe II, sobre las reliquias y librerías de su obispado y sus actividades literarias», en R.E.E., T.º XXIII (I) (1967), pp. 5-21. El conjunto de su biblioteca fue publicado por ANTOLÍN, P. Guillermo, O.S.A.: «La librería de D. Ponce de León, Obispo de Plasencia», en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, T.º XX, n.ºs 5 y 6 (mayo-junio de 1909), pp. 371-400. Muchos de sus volúmenes, junto a los de Diego Hurtado de Mendoza, Benito Arias Montano, Antonio Agustín, Jerónimo Zurita, Ambrosio de Morales, Juan Páez de Castro y Julio Caro, entre otros, pasaron a conformar la biblioteca Laurentina escorialense.

¹⁰⁷ MORALES, Ambrosio de: *Las Antigüedades de las ciudades de España* (Alcalá de Henares, en casa de Juan Íñiguez de Lequería, año M.D.LXXVII.), fol. 12 del prólogo.

¹⁰⁸ FLÓREZ, Enrique: *Noticias de la vida del cronista Ambrosio de Morales, sacadas, en la mayor parte, de sus Obras*, prólogo introductorio inserto por el autor agustino cuando publicó la obra manuscrita de MORALES, A. de, *Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Phelipe II. a los Reynos de Leon y Galicia, y principado de Asturias. Para reconocer las Reliquias de Santos, Sepulcros Reales, y Libros manuscritos de las Cathedralres, y Monasterios. Dale à luz con notas, con la vida del autor, y con su retrato, El Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Florez, del Orden del Gran Padre S. Agustin* (Madrid, por Antonio Marin, 1765), pp. XIV-XV.

¹⁰⁹ A.C.P., Leg. 91, Exp. 3.

reliquias a la Catedral de Plasencia: con fecha de 15 de julio de 1584 establecieron la correspondiente escritura de concordia el Cabildo Catedral y Diego Gómez, que hizo efectiva la entrega de las mismas el 22 de julio de dicho año al Canónigo don Pedro González¹¹⁰.

Con posterioridad se sumarían a la lipsanoteca catedralicia aquellas otras reliquias con las que enriqueció el templo el Prelado don Sancho Dávila y Toledo (1622-1625), responsable asimismo de la construcción de los dos grandes relicarios dispuestos a ambos lados del altar mayor, terminados, o posteriormente ultimados, hacia 1627¹¹¹: una serie de cajoncillos formaban el entramado lignario diseñado para la salvaguarda de los restos centenarios; fueron policromados, como ya hemos visto, entre 1656 y 1657 por el pintor placentino *Marcos de Paredes*. En la siguiente centuria del XVIII el proyecto del retablo dedicado a María en su Tránsito debió propiciar, al no poder albergar los huesos que atesoraron las celdillas precedentes, la construcción de la gran obra costeada por don Fray Plácido Bayle y Padilla (1742-1747), desde un

¹¹⁰ A.C.P., Leg. 91, Expedientes 6 y 7. En la carpeta n.º 6 se conserva una serie de apuntes autógrafos que parecen corresponder a la mano del Chantre don José Benavides, donde se ofrece un resumen del proceso descrito y afirma que la capilla de la Piedad iba destinada al cementerio de la iglesia.

¹¹¹ Esta fecha corresponde al momento en el que Fray Alonso Fernández sitúa la imagen de Ntra. Sra. del Perdón en una de las capillas colaterales a la Epístola de la Catedral Vieja. Esta obra, que siempre residió en dicho templo, presidiendo la capilla advocada a su nombre y sita en el ábside epistolar de la cabecera, fue trasladada a la nueva Sede en respuesta a la devoción que le profesaba la ciudad de Plasencia y situada, ante el derribo de su capilla con las obras de 1497, en el altar de las reliquias o Santa Inés, que desde 1593 compartiría con la talla de Ntra. Sra. en su Tránsito. Es muy probable que el retorno al templo que siempre la albergó estuviera motivado por la erección de uno de los dos grandes relicarios de Dávila y Toledo, de hacia 1627, FERNÁNDEZ, Fray A.: *op. cit.*, p. 547. La fecha otorgada por el dominico Fray Alonso guarda relación evidente con el proceso que tiene en trámites al Cabildo en 1629, según manifiestan las dos escrituras otorgadas a la sazón los días 28 y 29 del mes del noviembre: en el segundo documento los canónigos capitulares declaraban «(...) que el señor don Sancho de Ávila y Toledo, Obispo que fue la ciudad y su obispado de Plasencia, para adorno de el altar colateral de la dicha Santa Yglesia mandó las reliquias de su oratorio para henchir los nichos y vazos de el dicho altar colateral, y se a casuado pleito sobre el entrego de dichas reliquias con los cesionarios de la Reverenda Cámara Apostólica, y por executoria de los señores presidente y oidores de el Real Consejo se mandó henchir con las dichas reliquias los vazos de el dicho altar colateral, conque diese fiancas de que si no las viesiese de aver la dicha Santa Yglesia las bolvería, la qual dicha fiança hizo el señor Pedro Gómez, vezino de la ciudad de Plasencia (...)», el 28 de noviembre de expresado año de 1629: Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Protocolos de Plasencia. Escribano Jerónimo Navarro. Legajo 1827, s.f.

principio diseñada a dar reposo definitivo a todo el conjunto de reliquias de la Catedral, que, desde entonces, se situaron en la capilla a tal efecto denominada desde el siglo XVII. Hacia mediados del XIX se aprecia en muchas zonas de Europa, y de España en particular, un desinterés generalizado por el culto hacia las reliquias¹¹², consecuencia a su vez de la mayor frialdad que se había apoderado de las tradiciones religiosas a raíz de la difusión de las ideas ilustradas del siglo XVIII. Tal circunstancia reside en la base del escaso incremento experimentado desde entonces por esta serie de restos en la Sede placentina.

La inauguración del Museo catedralicio en 1948, por iniciativa del Obispo don Juan Pedro Zarranz y Pueyo (1946-1973),¹¹³ propiciaría el posterior traslado de todo el grupo de relicarios guardados en el retablo de *Carlos Simón de Soria*, definitivamente instalados en sus vitrinas acristaladas hacia finales de la década de 1980¹¹⁴. Reposan los huesos de santos en dos tipos de relicarios¹¹⁵: argénteos y lignarios —con forma de bustos, o bien, en sencillas cajetillas o complicadas cruces que no referiremos en el presente trabajo—. Entre los primeros, y procedentes de la prelatura de Ponce de León, sobresalen dos magníficos conjuntos manieristas en forma de templete, uno de ellos blasonado con el escudo del Prelado y de mayor complicación en la ejecución técnica de un diseño escalonado que permite exhibir los huesos de los ya referidos santos Zenón, Lorenzo, Anastasio, Vicente, Justino, Fabián, Policarpo y, posiblemente, San Sebastián, si seguimos las noticias aportadas en el documento de Pío V y que recoge a su vez Luis de Toro; en virtud de las mismas, es posible identificar la pequeña columna de fuste estriado, realizada en piedra semipreciosa jaspeada y custodiada en el relicario que hace pareja con el anterior, como uno de los instrumentos utilizados en la lapidación de Timoteo, primer Obispo de Éfeso, al que la tradición destaca por haber sido uno de los asistentes, junto a San Dionisio Areopagita, a la Dormición de la Virgen, razón por la cual su reliquia

¹¹² BOUZA ÁLVAREZ, J. L.: *Op. cit.*, pp. 161-162.

¹¹³ LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, M.: *Las Catedrales...*, *op. cit.*, p. 72.

¹¹⁴ A este período corresponde la reestructuración definitiva del museo a raíz del convenio firmado con la Excm. Diputación de Cáceres en 1986: A.C.P., Leg. 283, Exp. 1.

¹¹⁵ Una relación completa de las reliquias nos ofrece en su obra Juan de TAMAYO Y SALAZAR: *San Epitafio Apóstol y Pastor de Tui, Ciudadano, Obispo y Mártir de Ambracia o y Plasencia. Su vida y su Martirio* (Madrid, Diego de la Carrera, 1646), pp. 385-410, Cap. VI: «Reliquias que tiene la Santa Iglesia Catedral de Plasencia».

fue instalada aparte de las otras que regaló don Pedro Ponce de León¹¹⁶. A la prelatura y donación ya señalada del Obispo don Sancho Dávila y Toledo corresponde la mayor aportación de huesos de santos efectuada a la Catedral de Plasencia. Probablemente fueron donados por él la sandalia y vestido de la Virgen¹¹⁷, el dedo de San Diego de Alcalá, una representación en bronce de la corona de espinas y una reliquia del *Lignum Crucis* que guarda una pieza blasonada con dos escudos, uno de ellos perteneciente a la familia de los Toledo¹¹⁸.

El segundo grupo de relicarios conservados en Plasencia son bustos lignarios cuyos medallones o cruces frontales exhiben los sagrados vestigios a los que hacen referencia sus atributos. El estilo impreso en las tallas y los motivos policromos permiten ubicar su ejecución en las primeras décadas del siglo XVII y, por tanto, considerarlos los custodios de las «*muchas y muy grandes reliquias*» con las que don Sancho Dávila «*enriqueció esta Santa*

¹¹⁶ Ambas piezas de plata están fechadas hacia 1570, año en que Pío V procedió al envío de los huesos en respuesta a la petición de Ponce de León: TORO, L. de.: *Op. cit.*, pp. 204-205 (seguimos la traducción publicada por Sánchez Loro); FERNÁNDEZ, Fray A.: *Op. cit.*, 386-387. Ambas piezas son estudiadas en el trabajo de ANDRÉS ORDAX, S., y GARCÍA MOGOLLÓN, F. J.: *Op. cit.*, pp. 209-215. Sobre Timoteo véase RÉAU, L.: *Iconografía...*, *op. cit.*, *Iconografía de los Santos*, T.º 2, vol. 5 (Barcelona, 1998), pp. 266-267.

¹¹⁷ Antes de que fuera declarado el Dogma de la Concepción Inmaculada de Marfa, en virtud de la encíclica *Ineffabilis Deus* publicada por el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, el sínodo celebrado en 1624 por don Sancho Dávila votó la limpia Concepción de Marfa, adscribiéndose con ello a las tesis inmaculatistas defendidas por los franciscanos desde San Buenaventura y Escoto Eriúgena contra San Bernardo y Santo Tomás de Aquino. No es de extrañar, pues, que el Obispo tuviera una reliquia de la Virgen.

¹¹⁸ A excepción del relicario con las ropas de Marfa, fechado entre los siglos XVI y XVII, y el de San Diego de Alcalá, de la centuria seiscentista, los dos restantes aludidos fueron realizados hacia 1620. Con respecto a los blasones que presenta el dedicado al *Lignum Crucis*, no hay duda de que uno de ellos pertenece a la familia de los Toledo (quince escaques o jaqueles de azul y de plata, con el aditamento de una bordura de banderas) y puede aludir a doña Juana Enríquez de Toledo, madre del prelado; la segunda heráldica (seis roeles de azul puestos en dos palos de a tres) es probable pertenezca a don Gómez Dávila y Toledo, marqués de Velada y hermano de nuestro Obispo que, sin embargo, tenía por escudo las armas propias de los Dávila (trece roeles de azul en campo de oro). No obstante, el diseño del segundo de los blasones es fiel al del apellido Castro y por ello no aportamos hipótesis conclusiva al respecto. Estas obras argénteas gozan de excelente monografía en el trabajo de ANDRÉS ORDAX, S., y GARCÍA MOGOLLÓN, F. J.: *Op. cit.*, pp. 216-225, *passim*; recogen ambos investigadores dos relicarios más, fechados en la segunda mitad y finales del siglo XVII; guarda este último la Santa Espina y ambos proceden del fervor que siguió despertando en los fieles durante el siglo XVII el culto a los santos, cuya intercesión ante Dios podían alcanzar para mediar en su salvación.

*Iglesia*¹¹⁹. Miembro de una familia de noble prosapia y allegado a la casa real a través del cargo de ayo y mayordomo mayor de Felipe III desempeñado por su hermano don Gómez Dávila y Toledo, la formación que desde pequeño comenzó a recibir en la Universidad de Salamanca, donde fue rector y sucesor de Fray Luis de León en la Cátedra de Sagrada Escritura, lo hicieron consumado teólogo al tiempo que profundo conocedor de la Doctrina católica e Historia cristiana. La relación epistolar que mantuvo con Santa Teresa de Jesús, a la que le unía un probado parentesco y, sobre todo, una especial amistad, nos ponen en la línea de un hombre especialmente vinculado con las personas entonces más allegadas a Dios y especialmente comprometidas con los postulados del Cristianismo¹²⁰. En 1591 el rey Felipe II aprobó su nombramiento como Obispo de Cartagena, y aportó su mediación para hacer posible el envío desde Berzocana a sea ciudad de algunas reliquias de San Fulgencio y de su hermana Santa Florentina: el interés de don Sancho residía en el hecho de que San Fulgencio le había antecedido en otro tiempo en la prelatura de cuyos designios ahora él se encargaba, después de que el Santo hubiera sido Obispo de Écija¹²¹. Por su parte, Felipe II albergaba la intención de satisfacer los deseos de don Sancho al tiempo que ver cumplido su proyecto de convertir el monasterio de San Lorenzo el Real, de El Escorial, en el mayor relicario de toda la cristiandad, resultado de

¹¹⁹ FERNÁNDEZ, Fray A.: *Op. cit.*, p. 538; para la vida del prelado, pp. 538-541. *Vid., etiam*, LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, M.: *Espiscopologio...*, *op. cit.*, pp. 47-51.

¹²⁰ Las cartas remitidas por Santa Teresa a don Sancho, entre finales de junio de 1581 y el 12 de agosto de 1582, aparte de las referencias al Prelado contenidas en otras epístolas, constatan lo que decimos: TERESA DE JESÚS: *Obras completas*, ed. preparada por los padres Efrén de la Madre de Dios y Otger Steggink (Madrid, 1997—manejamos la 9ª edición—; la obra es deudora del volumen que dicho Efrén, junto a Otolio del Niño Jesús, publicaron en 1951), cartas 382 (p. 1333), 393 (pp. 1345-1346) y 445 (1399-1400). Durante el proceso de beatificación de Santa Teresa llegó a prestar declaración en las informaciones que al respecto se hicieron en Salamanca, en las que afirmó su presencia en las fundaciones de Medina del Campo, Valladolid, Toledo, Salamanca y Alba de Tormes.

¹²¹ Tras su muerte, hacia el año 630, sus restos fueron enterrados en la Catedral de Cartagena para pasar con posterioridad a Sevilla, donde se les dio sepultura junto a sus hermanos Leandro, Isidoro y Florentina. En la ciudad hispalense permanecieron hasta la invasión árabe: para evitar la profanación de sus restos un grupo de cristianos trasladaron las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina y una imagen de madera de Ntra. Sra. a la Sierra de Guadalupe, en las inmediaciones de Berzocana, donde fueron encontrados en el siglo XIV. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el momento concreto en que se produjo el hallazgo, y lo fechan durante la prelatura de don Fray Juan Guerra (1364-1372). Al respecto, González Cuesta afirma

lo cual fue la ulterior síntesis de poderes concentrados en el edificio¹²². Para satisfacer los deseos de Murcia el monarca amplió su solicitud original de dos, a cuatro huesos, dos de cada uno de los cuerpos, según consta en la carta remitida a Berzocana con fecha de 16 de agosto de 1593¹²³. El traslado de los restos a Cartagena fue narrado en el *Libro de la veneración de las sagradas reliquias*, impreso en Madrid en 1610, que el Obispo don Sancho escribió; la toma de posesión que hizo el 11 de julio de 1622, ya en el ocaso de su vida, de la silla episcopal placentina, fue la causa que le indujo a donar a la Sede lo que él mismo denominó en sus mandas testamentarias como «*lo mejor de mis reliquias*», razón por la cual podemos explicar la existencia en Plasencia de dos bustos con

que los restos debieron ser encontrados con anterioridad, si bien con dicho Obispo el culto a los santos se consolidó y extendió ante la importancia y auge que iba cobrando la Virgen de Guadalupe. Todos estos datos pueden consultarse en el admirado estudio realizado por el Canónigo-Archivero de la Catedral de Plasencia, GONZÁLEZ CUESTA, F., *Aproximación...*, op. cit., (3ª parte. Obra inédita), pp. 37-40, donde se apunta bastante bibliografía al respecto. La petición del monarca para ser informado de la serie de reliquias existentes en la diócesis de Plasencia tuvo lugar durante la prelatura de don Pedro Ponce de León (1560-1573), que a tal efecto escribió, con fecha de 24 de abril de 1572, una carta a don Santiago Maldonado, beneficiado en la iglesia de Berzocana, para atestiguar la autenticidad de los restos allí conservados. De igual forma actuó el obispo don Juan Ochoa de Salazar (1587-1594), cuya misiva, fechada en 20 de junio de 1592, abrió un proceso similar al desarrollado veinte años antes, con la intervención de testigos y las consecuentes declaraciones. Esta colección de documentos, custodiados en el archivo parroquial de la villa, han sido publicados por FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Teodoro: *Historia de San Fulgencio, obispo y Santa Florentina* (Cáceres, 1995), pp. 110-137. En 1627 Fray Alonso Fernández ya recogió la *Invenición de los sagrados cuerpos de San Fulgencio y Santa Florentina...* FERNÁNDEZ, Fray A.: *Op. cit.*, pp. 127-131. Vid., etiam, José HERNÁNDEZ DÍAZ: *Berzocana (Sus reliquias y la iglesia parroquial)* (Cáceres, 1980), pp. 43-56.

¹²² VON DER OSTEN SACKEN, Cornelia: *El Escorial. Estudio iconológico* (Madrid, 1984). El apartado 2.1.3., pp. 40-42, está dedicado a estudiar lo concerniente al coleccionismo devoto del monarca, citando asimismo lo que al respecto aduce PFANDL, Ludwig: *Philipp II* (Munich, 1938), pp. 508 y ss., sobre la devoción del monarca. Vid. etiam, el trabajo de ESTAL, Juan Manuel del: «Felipe II y su archivo hagiográfico de El Escorial, en *Hispania Sacra*», vol. XXIII, n.º 45-46 (Madrid, 1970), pp. 193-333, donde ofrece abundantes noticias acerca de las reliquias que el Rey reunió, en torno a 7.500 (7.422 concretamente), en el Escorial, muchas de ellas procedentes del patrimonio de Carlos V en el monasterio de Yuste.

¹²³ Conserva la misiva el Ayuntamiento de la localidad, y viene a ser prácticamente igual a la que remitió, con fecha de 23 de agosto de 1593, el monarca al Concejo de Trujillo. A mediados del mes de octubre llegaron las reliquias al monasterio escorialense, previa licencia de don Juan Ochoa de Salazar, entonces obispo de Plasencia. Esta serie de documentos fueron publicados en el trabajo de FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, T.: *Op. cit.*, pp. 89-91.

los vestigios de sus patronos¹²⁴, junto a otra serie de huesos cuyos relicarios pasamos a estudiar a continuación.

El conjunto de bustos es fechable en las primeras décadas del siglo XVII, dentro del estilo escultórico que camina hacia el naturalismo posteriormente impuesto durante el Barroco, y que es responsable de la falta de expresión que adolecen muchas de las piezas, no obstante ser correctas en su ejecución. Empero la rigidez y dureza de líneas en el modelado, el plegado no puede evitar ya las angulosidades del arte escultórico propio de la primera mitad del siglo XVII, patentes en las zonas inferiores de las túnicas y en el ritmo de gran parte de los mantos —cuya cadencia curva en algunos casos nada tiene ya que ver con el manierismo tardío—. El modelado facial de los representados descuella por la perfección de los rasgos, corrección anatómica y parecido realista; llama particularmente la atención la barba del apóstol Santiago y los mechones partidos del mentón de la barbilla. La calidad de las tallas permite apuntar una posible procedencia vallisoletana, o tal vez murciana, como hipótesis de trabajo. Por otra parte, los motivos policromos, que detallamos al describir los bustos, responden a la cronología propuesta: la reiteración de los modelos en varias de las tallas son consecuencia del mismo policromador. Señalemos, por último, la coincidencia en las peanas, lisas y sin ningún tipo de elemento decorativo. Comencemos por estudiar los relicarios de los patronos de la diócesis:

1. Busto relicario de San Fulgencio¹²⁵ (Lám. V, fig. 1): como corresponde a una dignidad episcopal, aparece vestido de pontifical y tocado con mitra. Las representaciones pictóricas de los Príncipes de la Iglesia —San Pedro y San Pablo— insertas a ambos lados del medallón central, responden a la tendencia generalizada por la que discurre la policromía durante la primera mitad del siglo XVII y, en definitiva, durante toda la centuria, sustituyendo los motivos profanos del Bajo Renacimiento por otros más a tono con el espíritu contra-

¹²⁴ En Cabildo del jueves 16 de marzo de 1606 manifestaron los canónigos la idea que ya entonces albergaban sobre la traslación de los Santos desde Berzocana a la Catedral: «Commetieron al señor don Diego de Aguilera, Chantre, exequite la comisión en que está acordado se traygan a esta Santa Yglesia las reliquias de los gloriosos Sanct Fulgencio y Sancta Florentina que están en Berzocana, como está ordenado y acordado y que se reze dellos doble y del Ángel custodio»: A.C.P., L.A.C., n.º 18 (1602-1606), fol. 502 vt.º

¹²⁵ Más referencias sobre San Fulgencio podemos encontrar en la obra de FLÓREZ, Enrique: *España Sagrada*, T.º X, *De las Iglesias sufraganeas Antiguas de Sevilla: Abdera, Asido, Astigi y Córdoba* (Madrid, En la Oficina de Antonio Marín, año de M. DCC. LIII), pp. 88-107.

reformista, ampliamente desarrollados en las estructuras lignarias retablísticas (fondos de hornacinas, bancos, etc.) Los óvalos y rectángulos de la mitra, a imitación de pedrería preciosa, se generalizan también en estos momentos — pensemos en las piezas de platería—, así como el punteado a imitación de escamas. Corresponden a las primeras décadas del siglo XVII los motivos del medallón central: un óvalo englobado por dos *ces* en sustitución de las cartelas del último tercio del siglo XVI que apreciamos, por ejemplo, en el busto de San Ambrosio custodiado en el relicario del monasterio de Guadalupe, obra de Antón de Morales realizada en 1597, junto a otra serie de tallas¹²⁶.

2. Busto relicario de Santa Florentina (Lám.V, fig. 2): su vida está narrada en la obra del padre Yepes¹²⁷, y fue hermana de los santos y obispos españoles Leandro, Isidoro y Fulgencio. Viste atuendo monacal semejante al de las benedictinas, a pesar de que generalmente su forma es incierta, como así lo admite Ferrando Roig¹²⁸. El follamen dorado empleado en los estofados, así como en las orlas, que cada vez adquieren un mayor protagonismo, reflejan el desarrollo paulatino que experimenta la policromía a lo largo de la primera mitad del siglo XVII, partiendo a su vez del tema vegetal dominante en el período precedente: se aprecia una disminución en el número de hojas y ramas, con una tendencia evidente al engrosamiento de los motivos a partir de tallos finos; junto a ello, el rajado del fondo constituye un motivo sintomático del siglo XVII.

3. Busto relicario del apóstol Santiago el Mayor (Lám.V, fig. 3): el sombrero de ancha ala con el que está tocado, guarnecido con la típica concha o venera, corresponde al tipo iconográfico del *peregrinus*, que añade asimismo la esclavina. La coincidencia de los dibujos estofados permite adscribir al mismo policromador del busto de Santa Florentina el presente.

4. Busto relicario de ¿Santa Ana? (Lám.V, fig. 4): las tocas con las que cubre esta talla su cabeza podrían hacer referencia a la Madre de la Virgen, Santa Ana, como corresponde al estado de una mujer casada; el atuendo incorpora la túnica y el manto. A diferencia de los anteriores, el medallón de su pecho se adapta para la exhibición de varias reliquias. Los detalles policromos incorporan la tendencia que venimos estudiando.

¹²⁶ GARCÍA RODRÍGUEZ, Sebastián, O.F.M. (Coor.): *Guadalupe: Siete Siglos de Fe y de Cultura* (Madrid, 1993), pp. 304 y 306.

¹²⁷ Padre YEPES: *Historia de Santa Florentina* (Madrid, 1584).

¹²⁸ FERRANDO ROIG, Juan: *Iconografía de los Santos* (Barcelona, 1950), p. 113.

5. Busto de San Hermenegildo de Sevilla (Lám.V, fig. 5): justifica su presencia en la Catedral por el parentesco que le une a los patronos de la diócesis placentina¹²⁹. La tradición no se pone del todo de acuerdo en su ascendencia¹³⁰, que, en cualquier caso, es regia, razón por la cual aparece coronado y vestido con túnica y mando real, añadiendo además el corpiño interno. Parece ser que su padre, el rey visigodo Leovigildo, le desheredó de la corona real, encarceló y posteriormente mandó decapitar a raíz de su conversión al cristianismo y rechazo del arrianismo, de ahí que sea el hacha uno de sus atributos más frecuentes¹³¹. En comparación con el resto de tallas comentadas, la presente es la única cuya expresión varía el generalizado tono impassible: acorde con su martirio, parece exhalar el último aliento de vida en el momento de morir.

6. Busto relicario de Santa Catalina, virgen y mártir de Alejandría (Lám.V, fig. 6): la tradición configuró para la patrona de la Filosofía un atuendo a base de túnica y manto derivado en principio de la moda de las doncellas romanas, que en nuestro caso ya empieza a experimentar las quebraduras y angulosidades popularizadas por *Gregorio Fernández* en Valladolid y distintivas del estilo escultórico de la primera mitad del siglo XVII. Está tocada con la corona de princesa, como es frecuente en las vírgenes más ilustres.

7. Busto relicario de un diácono, ¿San Lorenzo? (Lám.V, fig. 7): la túnica dalmática que asiste a la talla es la vestimenta común a los diáconos, que llevan además la estola en forma de banda; en un principio sólo la usaban los Romanos Pontífices, mas cuando les fue adjudicada a aquéllos, ante su creciente importancia como depositarios y administradores de los bienes eclesiásticos, se le introdujeron algunas modificaciones: las mangas se hicieron más cortas y más estrechas y el cuerpo con menos vuelo¹³², como apreciamos en nuestro caso. Las

¹²⁹ P.M. Roa, S.J.: *Acta Sancti Fulgentii: «Flavius Fulgentius Patrem habuit Severianum, Ducem seu Praefectum Carthagini Hispaniae, et Matrem Theodoram, Theodorici Regis Ostrogothorum filiam, fratres agnovit Sanctos Leandrum, Isidorum et Florentinam; et ex sororem (sic) Nepotem Sanctum Hermenegildum. Hispali depopulata, Carthagine, quo se Pater receperat, Primos visio (sic) lucis conspexit ortus anno Domini 556»*: A.C.P., Leg. 91, Exp. 10. Tomamos la cita del trabajo de GONZÁLEZ CUESTA, F.: *Aproximación...*, op. cit., (3ª Parte. Obra inédita), p. 38, nota 146.

¹³⁰ RÉAU, L.: *Op. cit.*, T.º 2, vol. 4, *Iconografía de los Santos* (Barcelona, 1997), pp. 74-75. FERRANDO ROIG, J.: *Op. cit.*, p. 129. *Vid., etiam*, nota precedente.

¹³¹ FERRANDO ROIG, J.: *Op. cit.*, p. 129.

¹³² LÓPEZ FERREIRO, Antonio: *Lecciones de Arqueología Sagrada* (Santiago de Compostela, Impr. y Encuadernación del Seminario, 1894), pp. 413-416.

quebraduras, fruto del quiebro de las angulosidades, muy redondeadas todavía, vuelven a responder al estilo general del seiscientos. Los elementos policromos, a base de cogollos y diferentes elementos vegetales a los que centra la cabeza de un niño en la zona central de la estola, derivan de los motivos naturalistas incorporados con el Bajo Renacimiento y aún en vigor durante la primera mitad del siglo XVII, momento al que también corresponden los rajados.

8. Bustos relicarios alusivos a los inocentes degollados (Lám.V, fig. 8): son tres en total, y la caracterización del rostro emparenta con lo aducido para los Niños Jesús que poblaron durante el siglo XVII la urna de la Virgen en su Tránsito. La cartela central, así como su configuración general, responde en todo a las primeras décadas del siglo XVII¹³³.

Esta serie de bustos se complementan con otros relicarios tallados en forma de brazos: son cuatro en total, tres de ellos dorados y un cuarto policromado con motivos vegetales estilizados e interior rajado, dispuestos sobre fondo azul. El estilo de la talla responde, en general, al siglo XVII.

2.2. El retablo de las reliquias: análisis tipológico, estilístico e iconográfico

En el diseño, traza y posterior materialización del retablo costeadado por Bayle y Padilla (Lám. III) mediaron dos circunstancias en virtud de las cuales la función tipológica y filiación estilística estaban prescritas con anterioridad a la firma de las condiciones del contrato. La obra se elevó con el propósito de guardar los sacros vestigios atesorados en la homónima capilla desde la construcción de los dos grandes relicarios por parte del Prelado Dávila y Toledo; por tal motivo fue sustituida del conjunto la hornacina central del primer cuerpo y en su lugar dispuestas una serie de cédulas, tecas o celdillas destinadas a guardar las reliquias, ocultas y protegidas por medio de la gran puerta de madera que cierra o muestra el conjunto subiendo o bajando¹³⁴: su

¹³³ Los tres relicarios figuraron, carentes de ficha catalográfica, en la exposición de arte sacro organizada con motivo de la conmemoración del V Centenario de la Catedral Nueva: DOMÍNGUEZ CARRERO, M.^a Montaña, y MARTÍN RODRIGO, Ismael: *Arte y Fe. Exposición. V Centenario de la Catedral Nueva (1498-1998)* (Plasencia, 1999), p. 33, cat. n.º 15 (con fotografía incluida en la pág. 32).

¹³⁴ Es el mismo sistema de tramoya y efectismo barroco descrito para el retablo del Tránsito de María. En la actualidad, un pequeño desajuste en el sistema de poleas impide mostrar el interior.

<p>Fig. 1: San Fulgencio</p>	<p>Fig. 2: Santa Florentina</p>	<p>Fig. 3: Santiago el Mayor</p>	<p>Fig. 4: ¿Santa Ana?</p>
<p>Fig. 5: San Hermenegildo</p>	<p>Fig. 6: St^a. Catalina de Siena</p>	<p>Fig. 7: Santo diácono ¿San Lorenzo?</p>	<p>Fig. 8: Representación de un inocente</p>

Lám. V. Museo de la Catedral de Plasencia. Bustos-relicarios. Fig. 1, San Fulgencio. Fig. 2, Santa Florentina. Fig. 3, Santiago el Mayor. Fig. 4, ¿Santa Ana? Fig. 5, San Hermenegildo. Fig. 6, Santa Catalina de Siena. Fig. 7, Santo diácono, ¿San Lorenzo?

Fig. 1:
San Fulgencio

Fig. 2:
Santa Florentina

Fig. 3:
Santiago el Mayor

Fig.4:
¿Santa Ana?

Fig. 5:
San Hermenegildo

Fig. 6:
St. Catalina de Siena

Fig. 7:
Santo diácono
¿San Lorenzo?

Fig. 8:
Representación de
un inocente

traza traspone la de un arco de medio punto al que rodean y engalanan cortinajes tallados y añadidas guardamalletas en la zona superior, a su vez rematadas con portentosa corona real; un angelito situado a plomo con la clave del arco sostiene los extremos de la filacteria que otros dos niños, en los machones laterales, se encargan de enseñar, y en la cual podemos leer la siguiente inscripción: «ORAMVS PER DNE [DOMINE] PER/MERITA SANCTORUM/ TVORVM QVORVM RELIQVAE HIC SUNT»¹³⁵. Distribuida alrededor del acceso al relicario y dispuesta sobre el panel externo en casetones de trazado geométrico, la rica decoración vegetalista adherida hace gala del espíritu barroco; dos de estos casetones acogen además la heráldica del Prelado y un jarrón con lirios relativo a María¹³⁶. Cabe decir que la instalación de dicho panel en la obra contribuye a anular el efecto de casillero que adolecían este tipo de retablos en centurias precedentes¹³⁷ (Lám. IV, Fig. 5).

El segundo de los condicionantes para la erección del conjunto residió en el carácter simétrico que la nueva obra debía comportar respecto de la dedicada a María en su Tránsito. Así lo puso de manifiesto la carta contractual de 9 de febrero de 1746, que recalca la obligatoriedad de hacer el retablo «*de las mismas medidas de alto y ancho que el otro corateral de Nuestra Señora de la Asunción y a semejança de aquél, según el dibujo y planta reformada y enmendada por su Ilustrísima*». El resultado vino a ser el corolario de una pieza en la que el placentino *Carlos Simón de Soria* imitó perfectamente el estilo churrigüesco, dando lugar a un retablo de razonada filiación salmantina, abundante exorno naturalista y pictoricista, además del enérgico dinamismo y resuelto efecticismo que presiden la categorización del primero.

Sin embargo, el contrato refiere la existencia de una planta «*reformada y enmendada*» por don Fray Plácido Bayle, que desde el primer instante albergó la intención de dedicar también la obra a la orden agustina de cuyas reglas él mismo había hecho voto: dicha modificación debió estar en la base de la supresión de la urna en principio proyectada para las reliquias, así como en la ampliación del programa iconográfico que el señor don Juan Ubaldo de Rozas,

¹³⁵ Traducida, dice lo siguiente: «Te rogamos a ti Señor por los méritos de tus santos cuyas reliquias están aquí».

¹³⁶ El *Cantar de los Cantares* recoge una precisa referencia al lirio como atributo de la mujer, que por excelencia viene a ser la madre de Jesucristo: «Yo soy el narciso de Sarón, / el lirio de los valles. / Como el lirio entre cardos / así es mi amada entre las doncellas» (1, 1-2).

¹³⁷ MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: *Avance de una tipología...*, op. cit., p. 132.

por disposición del Ilustrísimo señor Obispo, comunicó al Cabildo el 14 de enero de 1746¹³⁸. El desarrollo iconográfico no impide apreciar la reducción temática implícita en la evolución retablística del Barroco, pero sí justifica las hornacinas aveneradas, de lujurioso remate externo, practicadas en el primer y segundo cuerpo. En este último, el diseño de las columnas varía respecto de las cuatro primeras, con fuste liso y profuso exorno: adoptan las centrales el orden salomónico y trazan las espiras siguiendo los postulados del teórico y arquitecto *Juan Caramuel -dextrorsum* las del lado izquierdo y *sinextrorsum* las del derecho¹³⁹—; sin embargo, los soportes más extremos adoptan diseño apilastrado con decorativo festoneado. El orden compuesto de los capiteles y el entablamento residual de ambos cuerpos son notas coincidentes con su modelo. El ático, de perfil curvo y no muy acusada profundidad en el cascarón, acopla el diseño y ulterior remate a la forma de la bóveda. Está presidido por las armas del Prelado cuyo peculio lo costeó: sustentado por una pareja de pequeños angelitos y custodiado por dos de los cuatro mancebos referidos en la escritura, se advierten, debajo del capelo que timbra la heráldica, la panela y los dardos de las armas agustinas¹⁴⁰. Cobija la composición el cortinaje colgante del arco trilobulado al que rematan arrolladas espiras en los extremos y sobredimensiona el broche final: acoge éste, sobre campo esmaltado de gules, el jarro de azucenas alusivo a la pureza de María, a quien en definitiva está advocado el templo en su conjunto y de la que conserva el retablo la sandalia y vestido ya anotados.

El programa iconográfico de la máquina retablística está justificado por la devoción y pertenencia del Prelado a la Orden de San Agustín. La lectura del conjunto evidencia la discrepancia que guarda en este sentido con su simétrico, del que sólo varía en algunas imágenes «*que se habrán de proporcionar en los mismos sitios que están las del otro retablo de Nuestra Señora*»¹⁴¹. Dichas imágenes, según manifiestan las condiciones pactadas, habrían de ser:

«(...) cinco estatuas de santos de la horden de Nuestro Padre San Agustín en esta forma= al lado derecho de la urna de las reliquias, la

¹³⁸ A.D., Documento 4 (1).

¹³⁹ Juan CARAMUEL: *Arquitectura civil recta y obliqua* (Vigevano, 1678), II, p. 76.

¹⁴⁰ Trátase de un escudo medio partido y cortado: 1º, sobre un campo de azur un castillo de oro y bordadura cosida cargada con ocho bezantes de oro, partido de Padilla: de azur, tres padillas de plata en faja, acompañadas de nueve medias lunas de plata, situadas tres de ellas junto a cada padilla. 2º, campo de oro con cinco estrellas de azur, tres y dos: CORDERO ALVARADO, P.: *Op. cit.*, p. 74.

¹⁴¹ LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, M.: *Episcopologio...*, *op. cit.*, p. 63.

estatua de Santo Thomás de Villanueva; al lado izquierdo estatua de San Fulgencio Augustino, Obispo de Ruspa; en el segundo cuerpo de dho. retablo, encima de la urna de las reliquias, en la misma postura que está la Trinidad en el retablo de Nuestra Señora de la Asumpción, se a de colocar la estatua de Nuestro Padre San Agustín sobre quatro herejes y en la forma que está nuevamente concedida al divujo. Al lado derecho de Nuestro Padre San Agustín, en nicho aparte, la estatua de San Nicolás de Tolentino, y al izquierdo una estatua de San Juan de Sahagún».

El resultado final demuestra que el artista mantuvo y ejecutó las pautas dictadas. Visten las cinco figuras agustinas el sobrio atuendo de la Orden, consistente en hábito talar, de paño y anchas mangas, ceñido con cinturón de cuero negro que cae por su lado derecho, y todo ello complementado con esclavina dotada de capuchón del mismo color. Las tallas van acompañadas del atributo que les suele definir, y hay que advertir el cambio de posición experimentado con el tiempo por las dos primeras figuras respecto de lo pactado. San Fulgencio, Obispo de Ruspe (Ruspina), cerca de Cartago, justifica su presencia en el conjunto por haber sido él quien condujo a dicho lugar las reliquias de San Agustín¹⁴²; lleva mitra episcopal y báculo pastoral, además de sostener con la diestra un libro abierto, común a todos los escritores eclesiásticos (Lám. IV, Fig. 4). Santo Tomás de Villanueva, designado en 1544 Arzobispo de Valencia, cuenta con mitra episcopal y porta una cruz de doble travesaño en la mano derecha; la inagotable caridad que demostró a lo largo de toda su vida le valió el sobrenombre de *Santo Tomás el Limosnero*, razón por la cual suele ser representado con una bolsa en la mano alusiva a sus buenas obras, según la orden dictada por el Papa Pablo V: a todo ello se atiene la talla del retablo¹⁴³ (Lám. IV, Fig. 6). San Nicolás de Tolentino, joven e imberbe, enriquece las sobrias vestiduras agustinas con un envolvente moteado de estrellas referente al lucero que le acompañaba cuando iba a la iglesia por las noches, asimismo presente sobre su pecho; porta en la izquierda el plato con una de las tres perdices asadas que resucitó ante su negativa a comer carne, lo que indudablemente contribuyó a una vida de pureza, humildad y confesión en la Fe católica por la que aboga con la cruz que porta en la derecha¹⁴⁴ (Lám. IV, Fig. 1). Como

¹⁴² RÉAU, L.: *Iconografía...*, op. cit., *Iconografía de los Santos*, T.º 2, vol. 3 (Barcelona, 1997), p. 579.

¹⁴³ *Ibidem*, T.º 2, vol. 5 (Barcelona, 1998), pp. 285-286.

¹⁴⁴ *Ibidem*, T.º 2, vol. 4 (Barcelona, 1997), pp. 442-444.

fundador de la Orden que se pretende ensalzar, San Agustín de Hipona ocupa el centro focal del retablo y preside una composición escultórica más próxima al relieve pictórico: los cuerpos escorzados y la violenta disposición de los cuatro herejes que pisotea, contribuyen a dotar de profundidad a un conjunto cuyas líneas de fuerza enriquece igualmente en virtud de los juegos lumínicos logrados; el grupo es símbolo de la lucha que mantuvo contra la herejía, sobre todo el maniqueísmo y pelagianismo, cuyo rechazo igualmente pone de manifiesto el libro caído junto a los infieles. Coadyuva al efecto pictórico el rompimiento de gloria que desborda las estructuras, todo más que el impulso glorificador otorgado a la composición es el responsable de que San Agustín tan sólo porte como atributo la maqueta de templo, dispuesta en la diestra; el resto de sus símbolos parlantes aparecen repartidos en las manos de los angelitos adyacentes: como doctor de la iglesia latina se hace acompañar, junto a la maqueta referida, de un libro abierto que porta el infante alado del Evangelio; hace pareja con el corazón inflamado y llameante que refieren sus *Confesiones*¹⁴⁵. Asimismo, es muy probable que la paloma nos rememore uno de los episodios más populares de su leyenda: la aparición de un niño en la playa en el instante que trataba de comprender el misterio de la Santísima Trinidad¹⁴⁶ (Lám. IV, Fig. 2). Dentro del ático, flanquean en lo alto dos ángeles mancebos, cada uno de los cuales porta báculo y mitra: pueden corresponder a San Agustín o, mejor aún, a don Fray Plácido Bayle y Padilla, que de tal modo queda integrado como uno más dentro de esta congregación. El repertorio iconográfico termina con la inclusión de San Juan de Sahagún o Juan Facundo, agustino eremita que pasó la mayor parte de su vida predicando y obrando milagros, uno de los cuales es el responsable de que sea el cáliz con la Hostia su atributo más frecuente, dada la aparición que tuvo de la Santísima Trinidad mientras oficiaba una misa. Su canonización, en 1691, no estuvo muy alejada en el tiempo de la construcción del retablo¹⁴⁷ (Lám. IV, Fig. 3).

La hechura de las figuras responde a un trazado de composición decididamente barroca: manos y brazos se vuelven o alzan desarrollando las actitudes para las que han sido creados o para rememorar un episodio particular de su vida; la intención de llenar el conjunto de variabilidad inventiva logra ejemplos

¹⁴⁵ San AGUSTÍN: *Confesiones*, Lib. IX.

¹⁴⁶ RÉAU, L.: *Op. cit.*, T.º 2, vol. 3, pp. 36-44.

¹⁴⁷ *Ibidem*, T.º 2, vol. 4, p. 184.

tan curiosos como el contraposto que asiste y dinamiza en parte a San Fulgencio. El tratamiento técnico está resuelto con notas de calidad más que aceptable, a pesar de que algunos rostros parecen coincidir en cuanto a modelo o traza: son prácticamente los mismos el de San Agustín y el del mencionado San Fulgencio. La policromía, en respuesta a la regla que todos profesan, no incide en notas de riqueza y tiende a la absoluta sobriedad, apuntando tan sólo leves matices de dorados y algunos dibujos de trazado esencialmente vegetalista. La hechura de las figuras debió corresponder, según pauta explícita, a un maestro no placentino y diestro en el arte escultórico. Dicha cláusula pone de manifiesto la baja actividad de los talleres provinciales durante la centuria del siglo XVIII, si bien es cierto, por el contrario, que en materia arquitectónica *Carlos Simón de Soria*, al que la documentación cita como vecino de Plasencia, poseía excelente gubia para trabajar la madera. Pudo ser el maestro escultor, quizá reclamado de la ciudad salmantina, uno de los varios artistas citados en el trabajo de Paredes Giraldo¹⁴⁸, siendo evidente la calidad de las figuras, con pliegues en arista y a cuchillo. Por otra parte, apuntemos que la ejecución de las piezas es paralela a la tercera etapa que anota Andrés Ordax en la trayectoria del escultor vallisoletano *Alejandro Carnicero*, residente en Salamanca hasta su traslado a Madrid en 1749¹⁴⁹. Sin embargo, la comparación de estas figuras con las del cercano retablo de la Catedral de Coria destierra por completo todo posible acercamiento de las piezas reseñadas al círculo del artista, de ahí nuestro apunte de los autores citados por Paredes Giraldo.

Toda la iconografía se complementa a su vez con la corte angelical que puebla el retablo en verdadera trasposición de lo que acontece en su simétrico. El desarrollo concedido durante el Barroco a la Angeología viene puesto de manifiesto por el amplio número de niños alados que habitan las estructuras de la máquina, desarrollando las más variadas actitudes: en las columnas inferiores alargan el cuerpo cual si de verdaderos telamoncillos se tratara; aparecen sosteniendo la filacteria del relicario o enmarcando, a modo de tenantes, el escudo del Prelado o las cartelas con el Sol y la Luna¹⁵⁰ elevadas sobre los dados

¹⁴⁸ PAREDES GIRALDO, M.ª del C.: *Op. cit.*, pp. 235-236 y 353-366.

¹⁴⁹ ANDRÉS ORDAX, S.: *El escultor Alejandro Carnicero...*, *op. cit.*, pp. 14-15.

¹⁵⁰ El Sol y la Luna, dos astros tan venerados durante todos los tiempos, en la cosmología cristiana son alegoría y reflejo del Cristo-luz, cuyos rayos vivificadores asistirán para siempre a los mártires y harán más llevaderas las tinieblas de sus sufrimientos: GRONDIJS, L. H.: «Le soleil et la lune dans les scènes de Crucifixion», en *Actes du VIe Congrès International des Etudes Byzantines*, «Bulletin de l'Institut d'Archeologie Bulgare», IX (Sofía, 1935), pp. 250-254.

del primer entablamento. Adquieren la forma de serafines cuando se trata de rodear la gloria de la que surge victorioso San Agustín, o bien, adoptan el tamaño suficiente para que la escritura se refiera a ellos como «*los cuatro ángeles mançevos*»: su emplazamiento en el conjunto es el responsable del cambio de actitud que los asiste por parejas; descuellan por la calidad plástica de sus volúmenes y la bella composición de diagonales subrayadas por brazos y piernas. Los situados en el primer entablamento portan elementos que aluden a los martirios de que fueron víctimas aquéllos cuyas reliquias custodian para la eternidad: la pareja de guirnaldas enlaza con la antigua costumbre de coronar con ellas las cabezas de las víctimas, así como la palma viene a ser un atributo común a todos los mártires¹⁵¹ que murieron por su Fe en Cristo, ejemplo máximo de la coronación de espinas. Por su parte, la inestable y escorzada postura de los insertos en el ático es preludio del inmediato capricho rococó, y su diseño me recuerda a los que popularizan los *Inzera Velasco* en las parroquias del valle del Jerte y territorios circundantes.

La lectura iconográfica del retablo nos permite apreciar, por último, cómo su conjunto corresponde al tipo *imago mundi* generalizado desde el románico en obras como la arqueta de *Saint Calmin*, en Mozat (Puy-de-Dôme)¹⁵²: se trata de una iconografía que sitúa en la base a personajes terrestres y reserva las vertientes del entablamento y las zonas superiores a los cuerpos celestes, entre los que es muy frecuente situar el alma del difunto, sustituida en nuestro caso por el jarro de azucenas del broche final: con María fuimos redimidos del pecado original cometido por Eva y por ella tenemos acceso todos los cristianos a la salvación eterna, en la cual mediarán los santos y mártires del Cristianismo.

2.3. Historia constructiva

La posibilidad de construir un retablo destinado a albergar las reliquias de la S.I.C. de la ciudad de Plasencia ya la manifestó el Prelado don Pedro

Citado a su vez por ANDRÉS ORDAX, S., y GARCÍA MOGOLLÓN, F. J.: *Op. cit.*, p. 152-153, nota 1.

¹⁵¹ También es símbolo de su ánima imperecedera, así como de la salvación futura, como pone de manifiesto el emblema CCX de Alciato: SEBASTIÁN, S.: *Op. cit.*, p. 251.

¹⁵² Recogen el ejemplo CHAMPEAUX, Gérard de, y STERCKX, Dom Sébastien, O.S.B.: *Introducción a los símbolos*, vol. 7 de la serie *Europa Románica* (Madrid, 1985), p. 184.

Manuel Dávila y Cárdenas, cuando con tal propósito encomendó al entallador *Bartolomé Jerez* una planta y diseño que posteriormente le serían devueltos el 3 de marzo de 1746, una vez ultimado el contrato definitivo con *Simón de Soria*; asimismo, pudiera haber correspondido también a dicho plan el proyecto que presentó el tallista *Carlos Martín* y de nuevo le fue entregado según acordó el Cabildo en 10 de marzo de 1744¹⁵³. Sería el sucesor de Dávila y Cárdenas en la silla episcopal, don Fray Plácido Bayle y Padilla, el encargado de ultimar y costear el plan preconcebido según la propuesta que a tal efecto elevó al Cabildo y recogió el Acta Capitular de 14 de enero de 1746¹⁵⁴. La elección del escultor placentino *Carlos Simón de Soria* como arquitecto de la pieza estuvo condicionada por su anterior intervención en el retablo del Tránsito, momento en el que todavía era maestro oficial. El contrato tomó cuerpo definitivo en el protocolo a tal efecto suscrito el día 9 de febrero de 1746¹⁵⁵, y en el mismo se expresaba el condicionante de la simetría como plan director de la obra, además de la obligatoriedad de contratar el conjunto de escultura, incluidos los niños, «*con maestro diestro de fuera desta ciudad*». Convinieron fijar como precio 33.000 reales de vellón, cantidad a cambio de la cual se comprometía a construir el retablo, asentarlo sobre el zócalo de cantería que hoy ocupa y a traer las expresadas esculturas tras ser subcontratadas por él mismo¹⁵⁶. Los pagos comenzaron en el momento de firmar una carta que además consignó la entrega de 5.000 reales de vellón según lo pactado en la cuarta condición:

«*Y con condición que los treinta y tres mil reales expresados se le an de entregar al otorgante, los cinco mil reales de ellos de prompto para cortar la madera y pagar su porte, y luego por meses lo que necesitase para pagar los oficiales y su manutención y hechura de estatuas fuera desta ciudad como queda sentado, y el resto en concluyendo el retablo, puesto y asegurado en dha. capilla según y en la forma que ba declarado*».

¹⁵³ A.D., Documento 4 (2). Su probable ascendencia salmantina admita quizás algún tipo de parentesco con el ensamblador *Santiago Martín*, que actúa como principal en el arrendamiento de una casa el día 31 de julio de 1761: PAREDES GIRALDO, M.^a del C.: *Op. cit.*, p. 240; la fecha citada en el texto, por error de impresión, refiere el 31 de junio, día inexistente en nuestro calendario.

¹⁵⁴ A.D., Documento 4 (1); BENAVIDES CHECA, J.: *Op. cit.*, pp. 310 y 315; LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, M.: *Las Catedrales de Plasencia...*, *op. cit.*, pp. 28-29.

¹⁵⁵ A.D., Documento 5.

¹⁵⁶ Don José Benavides afirma al respecto su desconocimiento sobre lo invertido en la escultura. BENAVIDES CHECA, J.: *Op. cit.*, p. 315.

Como plazo se fijó el período de «diez y seis meses, mes más o menos», al cabo de los cuales debía estar la obra hecha y acabada una vez principiada tras la suscripción¹⁵⁷: un retraso en la continuación de los trabajos advirtió al Cabildo la necesidad de revisar la escritura y sus condiciones, según manifestó el 21 de febrero de 1747 a la comisión nombrada al efecto¹⁵⁸. Culminaron las tareas el año 1748 —en el momento de asentar la obra, y según el Cabildo de 26 de agosto de 1746, las reliquias fueron trasladadas al claustro de la Catedral y situadas en la capilla de los Mártires¹⁵⁹—, incluidas las labores de dorado, sin que el mecenas pudiera ver ultimada la obra, pues la muerte le había sorprendido el 22 de enero de 1747 en la ciudad de Trujillo. Se dispuso entonces, con fecha de 23 de febrero de 1748, la posibilidad de abrir una ventana frente al altar de las reliquias con el propósito de iluminar el retablo, lo cual se llevó a cabo con posterioridad según hoy podemos comprobar¹⁶⁰.

Al igual que sucede con el retablo de los *Churriquera*, las Actas Capitulares silencian el nombre del maestro dorador a cuyo cargo estuvo la policromía de la obra de *Carlos Simón*, comprensible en este caso al tratarse de una pieza costeada por el peculio privado de un Prelado y no de las rentas de la Mesa Capitular. Sin embargo, una petición tramitada por el Cabildo de 21 de febrero de 1747 ante la necesidad de dorar el monumento que contrató con el escultor salmantino *Miguel Martínez* el 17 de septiembre de 1746, permite aproximar los trabajos referidos al taller del dorador entonces reclamado ante la falta de maestros en la ciudad que pudieran ultimar el encargo solicitado de policromar el monumento para la Semana Santa de dicho año de 1747, un dato, por otra parte, importante para conocer el estado en el que se encontraba la

¹⁵⁷ La anotación que al respecto hace Matías Gil corrobora el cumplimiento de las condiciones, pues poco después del protocolo debió iniciar la obra *Carlos Simón*. MATÍAS GIL, M. A.: *Op. cit.*, p. 258.

¹⁵⁸ A.D., Documento 4 (4). De este descargo obtuvo José Benavides Checa, y posteriormente Manuel López Sánchez-Mora, el nombre del artista.

¹⁵⁹ A.D., Documento 4 (3): en este mismo Cabildo se presentó el proyecto de encalar las paredes de la capilla de las reliquias, ya desaconsejado entonces por el efecto salitroso que padecían algunos muros.

¹⁶⁰ A.D., Documento 4 (5). Este apunte permite comprobar que los ajustes arquitectónicos aconsejados por *Alberto de Churriquera* no se llevaron a cabo en su momento.

profesionalidad artística durante el siglo XVIII en la ciudad de Plasencia: *Agustín Rayo*, afamado dorador que en la fecha indicada de 21 de febrero de 1747 se hallaba en Casas del Castañar dorando un retablo que no se conserva¹⁶¹. Como aducíamos al tratar la policromía de la máquina churrigüesca, ningún dato es conclusivo hasta la definitiva ratificación documental, aunque resulta altamente sugestiva, por otra parte, la relación que nos permiten establecer las Actas Capitulares con un maestro al que ya hemos visto citado en multitud de ocasiones, siempre trabajando en torno al área placentina¹⁶². Sea como fuere, lo cierto es que el 29 de noviembre de 1748 el testamentario del Obispo don Fray Plácido Bayle y Padilla, don Juan Bautista Zubiaur, notifica al Cabildo la posibilidad de reconocer la obra ya concluida del dorado del retablo¹⁶³.

Juan Basco Castillo, Jerónimo López, Pedro Blázquez, Juan y José González Rico, Antonio González Baragaña o Francisco Gómez de Aguilar, entalladores, ensambladores o escultores documentados en la ciudad de Plasencia

¹⁶¹ Recogemos estos aspectos en el A.D., Documento 6 (21/2/1747).

¹⁶² Los límites del presente trabajo no permiten seriar las múltiples intervenciones que tenemos recogidas de *Agustín Rayo*, si bien cabe destacar la posibilidad de corresponder a su taller el dorado de una obra tan importante como el retablo mayor de la iglesia parroquial de Cabezuela del Valle, contratado el 16 de agosto de 1681 con el entallador y escultor, procedente de Barco de Ávila, *Juan de Arenas*: vid, el reciente trabajo del profesor GARCÍA MOGOLLÓN, F.J.: «El retablo e imagen de San Pedro de Alcántara de la Catedral de Coria y sus artífices, el entallador Juan de Arenas y el escultor Bernardo Pérez de Robles. Su relación con los retablos mayores de Cabezuela del Valle y Tornavacas», en *Norba-Arte*, T.º XVI (1996) (Madrid, 1998), pp. 213-235, donde aporta la bibliografía publicada sobre la pieza hasta el momento; el contrato está transcrito en pp. 222-223. El 29 de junio de 1749 *Agustín Rayo* establece la obligación de dorar el retablo que *José de la Inzera Velasco* había construido en 1742 para la cofradía cabezuleña de Ntra. Sra. del Rosario, a cambio de 3.000 reales de vellón, y que termina al año siguiente, en 1750 —esta obra no se conserva en la actualidad—. Durante 1751, 1752 y 1755 la cofradía de la Vera Cruz, sita en la misma parroquia, reúne varios cabildos con la finalidad de admitir diferentes mandas monetarias dispuestas por sus cofrades y destinadas al dorado del retablo mayor, hechura y policromía del retablo del Santo Cristo, así como otra serie de obras necesarias en la iglesia. Teniendo en cuenta la demora de los parroquianos en lo que respecta al dorado del retablo mayor, aún sin policromar en 1751, y las buenas relaciones de la parroquia con *Agustín Rayo*, es más que probable fuera este maestro el encargado de acometer el dorado de la principal máquina lignaria eclesial. Custodia la serie documental consultada el Archivo Parroquial de Cabezuela del Valle, *Libro de Cuentas, Visitas y Cabildos de la cofradía de Ntra. Sra. del Rosario, de 1720 a 1794*, foliado (aunque desordenado), fols. 104 y ss. L.C., V. y *Cabildos de la Cofradía de la Vera Cruz, de 1742 a 1869*, foliado, fols. 74 vt.º-107 vt.º, *passim*.

¹⁶³ A.D., Documento 6 (29/11/1748).

entre finales del siglo XVII y primera mitad del XVIII, son maestros cuyos talleres y oficiales probablemente colaboraron en el retablo que el Obispo don Fray Plácido Bayle y Padilla decidió encomendar a *Carlos Simón de Soria* en 1746. El nombre de este artífice aparece por vez primera mencionado a raíz de la modificación que el Cabildo se propuso introducir en la obra dedicada a la Virgen en su Dormición, según acuerdo tomado el 15 de marzo de 1732, momento en que se cita como el «oficial que trabajó en dicho retablo»¹⁶⁴. El hecho de que no hayamos encontrado referencias a *Simón de Soria* en los protocolos de Plasencia hasta la firma del contrato referido puede ser indicativo para conjeturar su procedencia foránea, con una probable formación en el taller de *Alberto de Churriguera*, que lo envía a la Catedral, junto a otro oficial más, en enero de 1726 para sustituir a los recién despedidos *Antonio Pinto* y *Agustín Fernández*. Concluida la obra mariana, y teniendo presente que la fama de *don Alberto* aglutinaría la clientela en Salamanca, de cuya Catedral era además maestro mayor, es posible que *Carlos Simón* decidiera establecerse en la ciudad de Plasencia y abrir taller propio una vez alcanzada la categoría de «maestro escultor» y «tallista». Así aparece citado el 24 de enero de 1756 cuando es elegido tasador de los bienes de madera pertenecientes a don José de la Cruz y Prado, Escribano Mayor de Alcabalas y Censos de la ciudad de Plasencia, finado el 29 de octubre del año anterior de 1755. Aceptó y juró *Carlos Simón* dicho cargo de tasador el 10 de febrero de 1756; el siguiente 10 de marzo procedió a la valoración de los bienes de escultura, cuadros y madera junto al maestro de carpintería *Francisco Domínguez*; y, posteriormente, el 7 de mayo de expresado año 1756 otorgó la oportuna carta de pago por haber recibido «doze reales de vellón por mi trabajo de la tasación de diversas alajas de talla de las que quedaron en los bienes del dicho don Joseph»¹⁶⁵. Con anterioridad, el 12 de febrero de 1751, firmó, en calidad de testigo, la carta de testamento de María Jiménez, mujer legítima de Fernando Guerras y viuda de Juan Matías, todos ellos vecinos de la ciudad de Plasencia¹⁶⁶.

¹⁶⁴ A.D., Documento 1 (6) (15/3/1732).

¹⁶⁵ AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Juan Francisco Garrido. Leg. 904, foliado, fols. 123-124, 130-131, 167 y 229.

¹⁶⁶ AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano Pedro Delgadillo y Cabrera. Leg. 480, foliado, fols. 16-17 del cuadernillo de la caja correspondiente al año citado.

La escritura de testamento otorgada por el artista en Plasencia el 21 de mayo de 1766¹⁶⁷, «*estando bueno por la misericordia de Dios aunque con algunos achaques abituales*», no contiene referencias a obra artística, aunque nos puede ayudar para rastrear su más que probable procedencia foránea: su voluntad de ser sepultado en San Esteban¹⁶⁸ y la afirmación de pertenecer a la hermandad de San Francisco son indicativos de su integración en la ciudad; sin embargo, el nombre de su primera mujer ya fallecida —no hay referencias en la escritura a un segundo matrimonio—, «*Ysidra Caselles*», junto a sus cuñados «*Diego y Leonardo Casalles*», a quienes deja 60 reales a cada uno, disponiendo que «*en el caso de que hayan fallecido se les entreguen a sus herederos*», son datos que remiten, en virtud de los apellidos, a la zona catalana, de donde primigeniamente procedían los *Churriguera*. No obstante, el lugar de origen de uno de sus testamentarios, don Francisco Vicente Barrantes, «*cura theniente del lugar de Secila*», nos propone como zona de procedencia el área vallisoletana si identificamos el locativo citado con Becilla de Valderaduey (Valladolid)¹⁶⁹. La ausencia de una documentación más explícita impide establecer conclusiones definitivas, salvo el hecho de que no debía ser oriundo de la ciudad de Plasencia y ser evidentes los paralelismos con la movilidad de los *Churriguera* y su taller.

¹⁶⁷ AHPCC. Protocolos de Plasencia. Escribano José Corrales y Carnero. Leg. 434, s.f.

¹⁶⁸ Sería vecino, por tanto, de la colación de San Esteban, dentro del área que, desde el siglo XVI, venían ocupando los artistas en la ciudad de Plasencia. *Vid.*, al respecto, nuestro trabajo sobre «La distribución sectorial urbana de las profesiones artísticas en la Plasencia de mil quinientos», en el Congreso «*Ciudades Históricas Vivas. Ciudades del Pasado: Pervivencia y Desarrollo*» (Mérida, 1997), T.º I, pp. 127-130.

¹⁶⁹ No existe ningún pueblo, o despoblado, que responda textualmente a la cita del documento. Aparte del reseñado, la diferentes variaciones siempre responden a la zona Gallega o a la zaragozana, aunque creo más probable el área castellana citada.

APÉNDICE DOCUMENTAL

PRIMERA PARTE: El retablo de Ntra. Sra. de la Asunción

DOCUMENTO 1

Archivo de la Catedral de Plasencia. Libros de Acuerdos del Cabildo (L.A.C.), n.º 15 (1587-1591), 16 (1592-1598), 42 (1703-1704), 51 (1724-1726), 53 (1730-1732) y 54 (1733-1735). Asientos relativos a la datación de la imagen yacente de María en su Tránsito (1593) y proceso de adjudicación (1704/1724), construcción (1725-1726), terminación (1726) y posteriores aditamentos (1732-1733) del retablo que preside, en el costado de la Epístola de la Catedral de Plasencia.

❶ 1588/1593. Licencia para la hechura de la imagen de Ntra. Sra. de la Asunción y su posterior entrada en la ciudad de Plasencia.

-16 de agosto de 1588, martes. Comisión otorgada por el Cabildo para proceder a la hechura de la imagen de Ntra. Sra. de la Asunción. L.A.C., n.º 15 (1587-1591), fol. 122 vt.º

«E luego los dichos presidente e Cabildo cometieron al mayordomo y visitadores hagan hazer la ymagen de Nuestra Señora de la Asunción con quatro ángles de plata vazia para la fiesta de Nuestra Señora de Agosto, y para ello les dieron poder y comisión en forma».

-4 de mayo de 1593, martes. Actos litúrgicos dispuestos por el Cabildo en honor de Ntra. Sra. de la Asunción tras su entrada en la ciudad de Plasencia. L.A.C., n.º 16 (1592-1598), fols. 88 y 88 vt.º

«Hordenaron que se haga un novenario y procesión de misas de Nuestra Señora con procesión después arrededor de la yglesia con letanía y toda la música, y que el maestro de ceremonias nombre el que se a de vestir por sus antigüedades y que se comience desde mañana miércoles».

❷ 1703. Acuerdos del Cabildo para iniciar la construcción del retablo de Ntra. Sra. de la Asunción. L.A.C., n.º 42 (1703-1704).

-27 de febrero de 1703, martes.

«Acordaron que el señor Mayordomo de Fábrica haga venir a maestro con quien ajustar el nuevo retablo para colocar a Nuestra Señora en su Tránsito» (Sin foliar. Foliado por nosotros, fol. 31).

-24 de marzo de 1703, sábado.

«Acordaron que los señores Mayordomo y Visitadores de la Fábrica estén con el maestro que ha de hacer el retablo y den cuenta al Cavildo del ajuste que con él hicieren» (Sin foliar. Foliado por nosotros, fol. 48).

-4 de mayo de 1703, viernes.

«Acordaron se escriba al señor Obispo cómo hallándose el Cavildo con vivos deseos de lograr retablo correspondiente a la preciosa urna en que su Ilustrísima hizo colocar a Nuestra Señora en su Dormición, y no siéndole posible conseguirlo por aora en atención a los empeños de la Fábrica, y no habiendo lugar apropiado y decente para la imagen, ha discurrido volverla a su nicho asegurando en él la veneración de que le privava el depósito de la capilla en cuyo altar, por ocupado con la urna, estaban detenidas las misas de su dotación» (Sin foliar. Foliado por nosotros, fol. 71).

-18 de mayo de 1703, viernes.

«Leióse carta del señor Obispo en que su Ilustrísima responde al Cavildo el gusto conque le da las gracias de que el simulacro de Nuestra Señora en su Dormición se recobre a su altar primitivo, por los motivos que el Cavildo expresa a su Ilustrísima, todos religiosos y sanctos» (Sin foliar. Foliado por nosotros, fol. 73).

③ 1704. Ofrecimiento de los maestros de arquitectura Juan de la Rosa y José Vélez de Pomar, vecinos de Cuerva (Burgos) y procedentes de Vizcaya, para hacer la obra del retablo. La oferta fue desestimada por el Cabildo. L.A.C., n.º 42 (1703-1704).

-22 de enero de 1704, martes.

«Leyose petición de Juan de la Rosa y Joseph de Pomar, maestros de arquitectura y vecinos de la villa de Cuerva, en que dicen que siendo de agrado del Cavildo harán el retablo colateral para la colocación de la ymagen de Nuestra Señora de la Asumpción por la planta que de Madrid se les diere y por el dinero en que antes le tenían concertado, y de no ser del agrado del Cavildo se sirva de atender a los muchos gastos que en diversos viages y planta an tenido, porque no es razón que padezcan quiebra en el crédito y trabajo. Acordaron no ha lugar» (Sin foliar. Foliado por nosotros, fols. 209 vt.º-210).

-17 de octubre de 1704¹⁷⁰, viernes.

«Petición de los maestros de Vizcaia». «Leióse petición de Juan de la Rosa y Joseph Vélez de Pomar, maestros de arquitectura, por la qual suplican al Cavildo como han hecho tres viages a esta ciudad llamados para la planta de un retablo y no se les ha dado satisfazi6n, en cuiu virtud la esperan para volverse (...). Acordaron que los señores don Francisco Maldonado y don Diego González lo ajusten i satisfagan según llevan entendido». (Sin foliar. Foliado por nosotros, fol. 401 vt.º).

4 1704. Gestiones con los maestros toledanos José Machín y Pedro García Comendador. L.A.C., n.º 42 (1703-1704).

(I) Tratados con el ensamblador José Machín

-10 de junio de 1704, martes.

«El señor Maiordomo de Fábrica manifestó al Cavildo el dibujo y planta del altar colateral que se pretende hacer, y en su vista acordaron que dicho señor disponga le vea Joseph Machín, maestro deste arte vecino de Toledo, a quien se le participe con noticia de las condiziones de la postura hecha en esta otra para que haga juicio sobre todo. Y para lograrle seguro se dirija por mano del señor don Juan Andrés de Acorso, Canónigo de aquella Santa Yglesia, a quien se de forma sobre ello. Y teniendo dicho señor Mayordomo esta aprovazi6n o de otro perito de créditos, en caso de que el susodicho haia muerto, ajuste y haga se principie la obra a su mayor satisfazi6n» (Sin foliar. Foliado por nosotros, fol. 265 vt.º).

-30 de julio de 1704, miércoles.

«Leióse carta del señor don Juan Andrés Arcorso, Canónigo de la Santa Yglesia de Toledo, en que responde al Cavildo como luego llamó a Joseph Machín, digno artífice en la común opini6n de aquella provincia, confiándole la zensura de la obra ideada para el retablo nuevo, el qual en su informe que se leió explica cómo estará más acertado y luzido. Acordaron se responda con estimazi6n y que embíe al artífice ajustándole como le pareziere» (Sin foliar. Foliado por nosotros, fol. 346 vt.º).

¹⁷⁰ Por error de imprenta, figura en la obra del Chantre don José Benavides el día 11 de octubre: BENAVIDES CHECA, J.: *Prelados Placentinos...*, op. cit., p. 304.

-27 de agosto de 1704, miércoles.

«Leióse carta del señor don Juan Andrés de Acorso, Canónigo de la Santa Yglesia de Toledo, haciendo que Joseph Machín, artífice de escultura, pase a tomar a su cuenta el retablo para Nuestra Señora» (Sin foliar. Foliado por nosotros, fol. 359).

-7 de octubre de 1704, martes. Además de tratar lo concerniente al ajuste con José Machín, también dispuso el Cavildo la devolución de la planta que para el efecto había otorgado el salmantino Francisco Muñoz del Manzano.

«Vióse un dibujo del retablo que el Cavildo mandó hacer para el altar colateral del lado de la Epístola en lo nuevo delineado por Joseph Machín, maestro deste arte, y un papel de condiciones sobre esta obra. Que habiéndolo visto y entendido acordaron se comete a los señores don Joseph de Cañizares y don Francisco Maldonado confieran, traten y consulten dicha planta y preçio de la obra con dicho maestro y otros de su satisfacción, por haver parecido al Cavildo excesivo el de treinta y ocho mil reales que pide, con otros gastos grandes que se an de ocasionar. Y de lo que últimamente se ajustare o se ynformare den cuenta al Cavildo para la resolución».

«Acordaron se libren quatrocientos reales en fábrica a Francisco Muñoz del Manzano, vecino de Salamanca, por el trabajo y ocupación de haver hecho la primera planta de dicho retablo y viajes a esta ziudad al reconocimiento del sitio y ajuste de la obra» (Sin foliar. Foliado por nosotros, fol. 390 vt.º).

-8 de octubre, miércoles.

«Los señores don Joseph Antonio de Cañizares y don Francisco Maldonado informaron al Cavildo sobre la conferencia que huvieron con Joseph Machín en horden al ajuste de el retablo colateral, y no haver podido conseguir más que tan solamente mil reales de vaja. Y habiéndolos oydo acordaron que dichos señores comisarios consultasen con perito en el arte si el preçio que se pide para la obra es excesivo o arreglado, en suposición de que se a de ejecutar la planta como está delineada sin hacer novedad, para lo qual faciliten que el maestro la entregue, y lo que se considerare mereze por ella y sus viages se le pague con la prevención de que si quedase con la dicha se a de yncluir en el precio della, y no quedando lo haya de haver por su trabajo y viages» (Sin foliar. Foliado por nosotros, fol. 392).

-9 de octubre de 1704, jueves.

«Haviéndose conferido sobre la obra de el colateral y resuelto que de la traza se quitasen las dos efigies de los lados y en su lugar se hiciesen urnas para colocar cuerpos de santos, quedando como los señores comisarios llevaban entendido, acordaron bolviesen dichos señores a hablar al maestro y con esta novedad entendiesen el precio último en que la havía de hacer. Y para oyrles y resolver lo que pareciere mandaron quedase abierto este Cavildo para proseguirle después de completas» (Sin foliar. Foliado por nosotros, fol. 394).

«Los señores don Joseph de Cañizares y don Francisco Maldonado informaron al Cavildo lo que se ofrecía sobre la obra del colateral. Y en su vista acordaron que dichos señores tomasen sus informes de peritos en el arte como estava decretado y a Joseph Machín se pagasen mil y ochocientos reales por la traza y viajes, demás de dos doblones que en el primero le dió el señor don Joseph de Cañizares, los quales se librasen en el señor don Francisco Maldonado por quenta de el alcance de el señor don Juan de la Flor en la mayordomía de Fábrica, con cuyo libramiento y recivo se abonasen en él como al señor don Josehp de Cañizares los dos doblones con zertificación deste decreto» (Sin foliar. Foliado por nosotros, fol. 394 vt.º).

(II) Referencia al escultor Pedro García Comendador

-5 de diciembre de 1704, miércoles.

«Acordaron que la planta para el retablo de Nuestra Señora hecha por Joseph Machín se manifieste a Pedro García Comendador, maestro en Toledo, tomándose antes los informes de las personas que lleva entendido el señor don Francisco Maldonado, a quien el Cavildo nombra por comisario de la obra en caso de haverla de hacer el sobredicho por la cantidad que manifestó, mil reales más o menos. Y resultando será propósito se execute en la conformidad que el señor don Francisco ha insinuado al Cavildo» (Sin foliar. Foliado por nosotros, fol. 426 vt.º).

- ⑤ 1724-1726. Asientos relativos a la intervención de los hermanos Churriguera en el retablo de Ntra. Sra. de la Asunción. Apuntes sobre su financiación. L.A.C., n.º 51 (1724-1726).

(I) Joaquín de Churriguera

-4 de marzo de 1724, sábado.

«Teniendo presente el Cabildo la acreditada y notoria havidad de Juachín de Churriguera, vezino de Salamanca, y el deseo insinuado por el Ilustrísimo señor Arzobispo de Granada de que por mano de este maestro, por ser de singular satisfacción, se fabrique el retablo que se ha de hazer a Nuestra Señora de la Asumpción desta Santa Yglesia, se acordó que el señor Deán le escriba encargándole que si quisiere tomarle de su cuenta venga cuanto antes a hazer la planta y tratar de ajuste. Y aún en el caso de que dicho maestro no quiera tomar a su cargo el referido retablo, a lo menos pase a esta ciudad a dar la dirección nezesaria para que se haga por otros maestros con el azierto y satisfazió que se desea, en cuió caso se le gratificará el trabajo de todo lo que executare» (Fol. 22).

-14 de abril de 1724, sábado.

«El señor Deán expresó al Cavildo cómo habiendo venido a esta ciudad el maestro Juachín de Churriguera para tratar del retablo de Nuestra Señora de la Asumpzió, había reconocido el sitio y estaba en ánimo de ver y tantear lo nezesario para la planta. Y acordaron que los señores comisarios confieran con el susodicho sobre la materia» (Fol. 36).

«Yo el secretario di cuenta al Cavildo que por las quantas de Mesa Capitular del año de setecientos y quatro constaba que el señor don Francisco de Viga, Arzediano de Béjar, aplicó para la fábrica de dicho retablo a Nuestra Señora los efectos de su última plana, que importaron siete mil quatrocientos quarenta y nueve reales y veinte y un maravedís, los quales deve satisfazer dicha Mesa Capitular mediante haver satisfecho con ellos parte del alcance que en la cuenta de dicho año resultó a favor de don Antonio de Villalovos. Acordaron se reconozca asimismo qué alajas son las que han mandado otros algunos señores capitulares a Nuestra Señora para ver si se pueden aplicar para dicho retablo» (Fols. 36-36 vt.º).

(II) José Benito de Churriguera

-24 de noviembre de 1724, viernes.

«Asimismo, remite dicho agente [don Francisco de Castro y Torres, agente el Cabildo en Madrid] la respuesta de Joseph de Churriguera en orden a tomar a su cargo el retablo de Nuestra Señora de la Asumpción desta Santa Yglesia, o a lo menos el concluir la planta prinziada por Juachín de Churriguera su hermano. Y leída dicha carta expresa el referido está en ánimo de pasar a Salamanca prezisamente en todo este hivierno a

concluir otras obras, y que llegando este caso solicitará serbir al Cavildo en quanto estubiese de su parte. Acordaron se le responda queda el Cavildo confiado en su oferta y que si hubiere alguna novedad la partizipe para no perder tiempo, y a don Francisco de Parada se le remita la dicha carta de Joseph de Churriguera para que luego que llegue a Salamanca le recombenga con ella y trate sobre la materia para cuio efecto tendrá en custodia la planta prinzipiada por Juachín de Churriguera» (Fols. 130-130 vt.º).

(III) Alberto de Churriguera

-14 de abril de 1725, sábado.

«Leiéronse cartas de don Francisco de Parada y de don Alberto de Churriguera en que repiten el aviso de que en esta semana se hallarán en esta ciudad a tratar sobre la fábrica del retablo de Nuestra Señora de la Asumpción desta Santa Yglesia» (Fol 173).

-20 de abril de 1725, viernes. Aprobación de las condiciones del contrato para materializar la obra del retablo dedicado al entierro de Ntra. Sra., suscrito el día 18 de dichos mes y año (véase Documento 2).

«Leióse el Cavildo ordinario antezedente». «Cavildo. Junta del día 18». «Confírmose la Junta Capinular zelebrada en el coro el día diez y ocho del corriente después de completas, en que se dio quenta al Cavildo que por el señor Deán y demás señores comisarios se había ajustado con don Alberto de Churriguera la fábrica del retablo para Nuestra Señora de la Asumpción, en prezio de quarenta y quatro mil reales de vellón, siendo de quenta del susodicho todo el coste y costa de maestros ofziales y materiales. Y que la había de dar concluso y acabado dentro de veinte meses según y como está tratado y dibujado en la planta que el susodicho ha concluido y dejó prinzipiada su hermano. Y que la dicha cantidad se le había de pagar en esta manera: tres mil reales luego de prompto; seis mil para fin del próximo mes de mayo; seis mil para Navidad deste año; seis mil para San Juan del próximo venidero; veinte mil por mesadas en los veinte meses que se ha de hazer el retablo; y los tres mil reales restantes después de concluido. En cuia conformidad aprobó el Cavildo el ajuste y se dio comisión para el otorgamiento de la escritura con dichos requisitos y los demás que parezieren combenientes al señor don Juan Cavallero de Arias, a quien asimismo se encargó que además de satisfacer la costa de la posada y gasto de dicho don Alberto en este viage le entregue y pague trezientos y sesenta reales por gratificación y ayuda de costa para el camino» (Fol. 175 vt.º).

-3 de agosto de 1725, viernes.

«El señor Deán dio quenta al Cavildo havia tenido carta de don Alberto de Churriquera en que le expresaba no havia podido disponerse a pasar a esta ciudad a travajar en el retablo de Nuestra Señora de la Asumpción y a embiar los ángeles para la urna; pero que estándose travajando en Salamanca algunas piezas embía dos oficiales inteligentes a esta ciudad para que bayan travajando en dicho retablo, y suplica se les socorra con tres mil reales distribuidos por semanas, a ziento y zinquenta reales cada una, y que si hubiese arbitrio se le libren a dicho don Alberto los seis mil reales correspondientes al plazo de San Juan deste año, de forma que se le entreguen en dicha ciudad de Salamanca, en donde asimismo tiene de prompto personas abonadas que otorguen la escritura de fianza, cuia azeptación y otorgamiento pueda encargar el Cabildo a quien sea de su agrado. Y acordaron que el señor Deán se sirba de dar providenzia sobre todo lo referido, respondiendо a dicho don Aberto se esfuerze a venir quanto antes a esta ciudad, y que los seis mil reales que pide puede ocurrir a Béjar por ellos, para cuio efecto se dispondrá los aprompte Alonso Juan por medio de don Juan Téllez, quien acaso podrá librarlos en Salamanca» (Fols. 219-219 vt.º).

-3 de octubre de 1725, miércoles.

«El Cavildo espiritual zelebrado el día primero del corriente se leyó carta de don Gerónimo de Marco¹⁷¹ y Mora, Prior y Canónigo en la Santa Yglesia de Salamanca, en que partizipa que en virtud del encargo del Cavildo ha solizitado que don Alberto de Churriquera otorgase con personas de satisfazióн la escritura de fianza sobre la fábrica del retablo para Nuestra Señora de la Asumpción desta Santa Yglesia, y que haviéndolo executado con sufiziente abono entregará dicho don Alberto la expresada escritura respecto de que pasa a esta ciudad. Acordaron se escrivan las grazias, y mediante haver llegado dicho Churriquera y entregado la escritura arreglada a las condiziones del contracto, y que dejando dadas algunas disposiziones en orden a dicho retablo, nezesita de retirarse y no podrá bolber hasta Navidad, se le encargue el maior cuidado prebiniéndole que en caso nezesario solizitará el Cavildo el permiso de la Santa Yglesia de Salamanca con quien el susodicho está asalariado, cuio decreto se pone en este Cavildo para que se tenga presente» (Fol. 238).

¹⁷¹ La primera graffia parece corresponder a la letra «M».

-14 de enero de 1726, lunes.

«Leiéronse dos cartas en que don Alberto de Churriguera expresa al señor Deán el justo sentimiento de que los ofiziales que havia embiado para el retablo de Nuestra Señora no haian cumplido con su obligazi6n, y que por el deseo que tiene de desempeñar la suya el susodicho ha embiado otros de calificada havilidad, y que luego que zese el temporal riguroso pasará a esta ciudad a dar la más plena satisfazi6n y todas las providenzias conduzentes para la más puntual fábrica de dicho retablo. Y acordaron que el señor Deán se sirba de responderle haziéndole instanzia de que cumpla dicha oferta» (Fols. 285 vt.º-286).

«Leióse petizi6n de Antonio Pinto y Agustín Fernández, ofiziales que han trabajado en el retablo de Nuestra Señora, suplicando que por havérseles despedido y hallarse sin medios para restituirse a su tierra se les mandase socorrer con alguna ayuda de costa. Y acordaron no haver lugar» (Fol. 286).

-14 de octubre de 1726, lunes.

«Mediante reconozerse alguna imperfecci6n en el asiento de las columnas que se han empezado a poner en el retablo de Nuestra Señora, acordaron se escriba a don Alberto de Churriguera venga a esta ciudad a dar providenzia conveniente y que en el ínterin continúen los oficiales travajando en las piezas de tallas que faltan, sin proseguir en el asiento de dicho retablo» (Fols. 368 vt.º-369).

-23 de noviembre de 1726, sábado.

«El señor Deán dio quenta al Cavildo de que haviendo entendido que el señor don Nicolás Cathalán havía manifestado la devozi6n de dar dos láminas muy dezentes para el retablo de Nuestra Señora de la Asumpzi6n y que el maestro Churriguera asegurava serían muy del caso para el mayor adorno, las embió a pedir dicho señor Deán y las entregó el señor don Nicolás Cathalán con espezialisimo gusto, y que al mismo tiempo havía otro señor capitular que dava otras dos láminas muy dezentes para el referido efecto, en cuya virtud sólo faltava el que el Cavildo conzediere su beneplázito. Y con plena conformidad acordaron se rezivan y acomoden en el retablo dichas quatro láminas y se den los debidos agradecimientos a dichos señores» (Fol. 379 vt.º).

-29 de noviembre de 1726, viernes.

«El señor Deán puso en la consideración del Cavildo que don Alberto de Churriguera había manifestado serbia de grande perjuizio al retablo de Nuestra Señora la ventana que tiene inmediata a un costado, y que convendría zerrarla abriendo otra enfrente, y aún para la mejor proporzión se podría zerrar la que está en medio de la pared respaldo del coro, abriendo otra en el otro lado frente de la capilla de las reliquias. Y se dio comisión a los señores Deán, don Fernando de Granada y don Juan Cavallero de Arias para que confiriendo nuebamente con dicho Churriguera dispongan lo que pareciere más conveniente» (Fol. 381 vt.º).

-17 de diciembre de 1726, martes.

«Mediante estar concluido y asentado el retablo de Nuestra Señora de la Asumpción desta Santa Yglesia por don Alberto de Churriguera a la mayor satisfazió del Cavildo y según la planta y condiciones de su escriptura, por el qual le están satisfechos los cuarenta y quatro mil reales del ajuste, además de ellos acordó el Cavildo con plena conformidad se le librasen a dicho don Alberto por gratificazió y agasajo quatro mil reales de vellón, con el encargo que de ellos gratifique en la parte que le pareciere competente a los ofiziales, lo que se se serbirá significarle el señor Deán según lleba entendido, y que a dicho don Alberto se le entregue la escriptura de obligazió y fianza con certificazió de haber cumplido (...)» (Fol. 389).

«Encargaron al señor Mayordomo de Fábrica disponga que antes de ausentarse dicho don Alberto de Churriguera registre y exprese los reparos que necesitare toda la bóveda de la yglesia y dé orden y forma para que se executen» (Fol. 389).

«Asimismo acordaron que mediante haverse detenido tanto tiempo en esta ciudad el dicho don Alberto de Churriguera se escriba a la Santa Iglesia de Salamanca, por quien está asalariado, a fin de que se le disimule dicha retención» (Fol. 389).

⑥ 1732-1733. Reformas efectuadas en el retablo de Nuestra Señora de la Asunción: proyectos de *Carlos Simón de Soria* y *Alberto de Churriguera* e intervención de *Bartolomé Xerez*. L.A.C., n.º 53 (1730-1732) y n.º 54 (1733-1735).

-15 de marzo de 1732, sábado.

«El señor Deán dio cuenta al Cabildo de que descubriéndose notoriamente el defecto que tiene el retablo de Nuestra Señora de la Asumpción vajo del pabellón donde están las reliquias, había parecido conveniente remediarlo quitando las láminas que en él están puestas y adornando el dicho pabellón en otra forma, para lo qual por Carlos Simón, oficial que trabajó en dicho retablo, se había hecho un dibujo de lo que se podía ejecutar, y aunque manifestado a los señores capitulares había parecido bastante, acordó el Cavildo que para hacer a toda satisfacción y correspondencia de la demás obra el dicho nuevo adorno, el señor Mayordomo de Fábrica se sirba escribir al maestro Churriguera remitiéndole el dicho dibujo para que vea si le parece arreglado, o que el susodicho forme otro diseño de lo que juzgare más proporcionado» (L.A.C., n.º 53, fol. 313).

-3 de octubre de 1732, viernes.

«El señor don Juan Cavallero manifestó el diseño que le había remitido don Alberto Churriguera para la composición que nezesita el retablo de Nuestra Señora. Y acordaron que dicho señor Cavallero le escriba preguntándole la costa que podrá tener dicha obra tomándola el susodicho a su cargo» (L.A.C., n.º 53, fol. 386 vt.º).

-16 de diciembre de 1733, miércoles.

«Maestro de Trugillo para componer el retablo». «El señor don Christóbal de Cubas, Canónigo, dio cuenta al Cavildo de que habiendo escrito a Bartolomé Xerez para que viniese a componer el retablo de Nuestra Señora de la Asumpción, respondía estaba prompto a venir quanto antes» (L.A.C., n.º 54, fol. 152 vt.º).

-14 de enero de 1734, jueves.

«Presentose con carta de Bartolomé Xerez, vezino de Trugillo, el diseño que ha formado para componer el mejor forma el retablo de Nuestra Señora de la Asumpción, y si fuese de gusto del Cabildo expresa

que tendrá de costa quinientos ducados. Y acordaron lo bean y confieran sobre ello los señores comisarios de este encargo» (L.A.C., n.º 54, fol. 161).

-22 de enero de 1734, viernes (Cabildo siguiente al anterior).

«Repitióse a los señores Arzediano de Trugillo, don Fernando de Granada, don Juan Caballero y don Alexandro Viçioso el encargo sobre la composición de los retablos de Nuestra Señora de la Asumpción y altar maior de lo viejo» (L.A.C., n.º 54, fol. 164).

NOTA: la misma lectura tiene lugar en los siguientes Cabildos de 26 de enero, martes, y 13 de febrero, sábado, de 1734 (Fols. 167 vt.º y 170, respectivamente).

-19 de febrero de 1734, viernes. Además de la reforma a llevar a cabo en el retablo mariano, el Cabildo debate cómo a de actuar en lo relativo al retablo de lo viejo.

«Haviendo informado los señores Arzediano de Trugillo, don Fernando de Granada, don Juan Cavallero y don Alexandro Viçioso que aunque la planta hecha por Bartolomé Xerez para la composición del retablo de Nuestra Señora de la Asumpción estaba muy buena, se ofrezían algunos reparos en orden al coste como a que se pudiera hazer menos obra, estando conforme el Cavildo en que de qualquiera manera lo haia de hazer el dicho Bartolomé Xerez. Se acordó que el señor don Christóbal de Cubas le escriba puede pasar a hazer dicha obra en esta zindad, y antes de executarla se discurrirá nueba ydea y se ajustará en lo que pareciere justo. Y en quanto a la disposición de componer el retablo del altar maior de lo viejo cortando los tableros donde están las pinturas viejas y arrimando las colunas en el modo que se havia significado por dicho maestro, por no haver conformidad para la determinación se mandó votar por letras; y entregadas por mí el secretario todas las que correspondían (según los votos remitidos que se expresan a la continuazión de este acuerdo), se declaró que la A. significaba el dictamen de que dicho retablo se compusiese cortándole en la forma referida o en otra qualquiera dezente que pribatibamente arbitrase el señor don Juan Cavallero, Mayordomo de Fábrica, y la R. que no se cortase si no es que se renobasen las pinturas o pusiesen otros quadros nuevos. Y al recoger los votos manifestó la letra R. el señor don Andrés Golfín de Figueroa, Thesorero, en señal de que votaba que no se cortasen las dichas pinturas sino es que se compusiese el retablo en otra forma, y que de lo contrario protestaba la nullidad, apelaba y imploraba el real auxilio de la fuerza, pidiendo testimonio. Y el señor don Juan Cavallero casó su voto en la jarra buena, y regulados después por el

señor Deán y en mi presencia pareció haver tres R.R. y veinte y tres A.A., conque quedó acordado que dicha composición se haga como pribatibamente dispusiese dicho Mayordomo de Fábrica» (L.A.C., n.º 54, fols. 173 vt.º-174).

-14 de agosto de 1734, sábado.

«El señor Deán dio cuenta al Cavildo de que habiéndose compuesto el retablo de Nuestra Señora de la Asumpción y tratándose de su costa, parecía que aunque el maestro había pedido zinc mil y quinientos reales, reconociendo que las dos figuras maiores no son de buena calidad descontaba por este defecto quinientos reales, solizitando se le diesen los zinc mil líquidos. Y habiéndose conferido sobre si se le debía dar o no la dicha cantidad, se dio comisión a los señores don Francisco Maldonado, Maestrescuela, y don Juan Caballero, Canónigo Maiordomo de Fábrica, para que vean si el maestro se acomoda a quitar dichas dos figuras y poner otras nuevas de toda satisfazón, en cuio caso por la referida obra se le pagará la catidad que se ajustó, informándose dichos señores de lo que lexitimamente mereziere» (L.A.C., n.º 54, fol. 247).

-21 de agosto de 1734, sábado (Cabildo siguiente al anterior).

«El señor Deán dio cuenta al Cavildo que en conformidad de lo conferido en la Junta Capitular del día quinze del corriente ajustó la obra del retablo de Nuestra Señora de la Asumpción en zinc mil reales, que se pagaron con la obligación de traer nuevas y de toda satisfazón del Cavildo las dos figuras maiores por no ser a propósito las que a puesto. Y el Cabildo acordó estaba bien» (L.A.C., n.º 54, fols. 249-249 vt.º).

DOCUMENTO 2

Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Sección Protocolos Notariales. Plasencia. Escribano Francisco Corrales en sustitución de Manuel de Oliva. Legajo 1900, fols. 79-82 vt.º Contrato suscrito entre el Racionero don Juan Caballero de Arias, en nombre del Cabildo de la Catedral de Plasencia, y el maestro de arquitectura don Alberto Churriguera, que se compromete a tallar el retablo de Ntra. Sra. del Tránsito para dicha S.I.C. según la traza hecha por su hermano Joaquín y terminada por él mismo, a cambio de 44.000 reales de vellón. 18 de abril de 1725.

«Contrato para hazer un retablo en la Santa Yglesia Cathedral»

«Sea notorio por esta pública escriptura de contrato, ajuste y conbenio cómo nosotros don Juan Cavallero de Arias, Razionero prebendado y Mayor-domo de Fábrica de la Santa Yglesia Cathedral de esta ziudad de Plasencia, en nonbre y como comisario de los señores Deán y Cavildo de dha. Santa Yglesia, en virtud de su aquerdo y comisión que es de el thenor siguiente=

Aquí el aquerdo

E yo el dho. comisario en nonbre de dho. Cavildo, de la una parte, y de la otra *don Alberto de Churriguera*, maestro de arquitectura vecino de la ziudad de Salamanca, residente en esta de Plasencia, dezimos que por quanto los dhos. señores Deán y Cavildo tienen acordado y determinado que se fabrique un retablo para el altar de Nuestra Señora de la Asunción de dha. Santa Yglesia, y habiendo tratado con el dho. *don Alberto de Churriguera* quedó de su cuenta y cargo hazer dho. retablo según la traza y dibujo que para este efecto se principiò por *don Joachín de Churriguera* y se concluió por el dho. *don Alberto* en el prezio y debajo de las condiziones que se espresarán, y para que dho. tratado tenga efecto, otorgamos ambas partes que nos conbenimos y ajustamos por esta pública escriptura en la forma y manera siguiente=

1.ª Que yo el dho. *don Alberto de Churriguera* me obligo a hazer y fabricar un retablo para el altar de Nuestra Señora de la Asunción de la Santa Yglesia Cathedral de esta ziudad según la traza y dibujo que para este efecto prinzipió *don Joachín de Churriguera* y se concluió por mí, el qual dho. retablo tengo de hazer de mi cuenta y cargo por maestros y oficiales de toda suficienzia, y por el coste y costa se me an de pagar por dhos. señores Deán y Cabildo quarenta y quatro mil reales de vellón en esta manera= tres mil reales prontamente y de contado=seis mil reales el último día de el próximo mes de mayo= seis mil reales para fin de diziembre deste presente año de mil setezientos y veinte y zinco= seis mil reales para fin de junio del año de mil setezientos y veinte y seis= tres mil reales para después de concluido dho. retablo= y los veinte mil reales restantes se me an de dar por mesadas a mil reales cada mes enpezando a correr desde el día del otorgamiento de esta escriptura, pues desde dho. día corre de mi obligazió dar prinzipio a traer la madera y fabricar dho. retablo, el qual a de quedar perfeccionado y asentado en toda forma dentro de veinte meses contados desde oy día de la fecha y otorgamiento de esta escriptura.

2.ª Yten a de ser de cuenta de mí el dho. *don Alberto de Churriguera* todo el coste y costa de toda la madera y demás materiales nezesarios, eszepto la madera que se nezesitare para andamios, que ésta se me a de prestar por la fábrica de dha. Santa Yglesia; y asimismo a de ser de mi cuenta el pagar todos los ofiziales y personas que se ocuparen en dha. obra hasta dejar asentado el retablo.

3.ª Yten que la fábrica de dho. retablo a de ser ejecutada en la misma conformidad que está dibujada en la traza prinzipiada por *don Joaquín de Churriguera* y concluida por mí el dho. *don Alberto*.

4.ª Yten que además de dho retablo tengo de hazer nuevos los seis u ocho angelitos que aconpañan a Nuestra Señora en la urna.

5.ª Yten a de ser asimismo de mi cuenta el formar, como todo lo espresado, el zócalo o pedestal de cantería labrada de la piedra de Pajarilla.

6.ª Yten me obligo a dar o ynbiar fianzas a satisfación de dho. Cavildo dentro de un mes para seguridad de la fábrica de dho. retablo.

Con las quales dhas. condiziones me obligo yo el dho. *don Alberto de Churriguera* a hazer la fábrica de dho. retablo y darle asentado dentro de los veinte meses espresados que corren desde oy día de la fecha, y si no lo cumpliere se me pueda ejecutar por dho. Cabildo y despachar persona a la cobranza contra mí y mis vienes a la dha. ziuudad de Salamanca y otras partes donde residiere, con quatrocientos mrs. de salario que la pagaré por cada un día de los que se ocupare en yda, estada y buelta, hasta la real entrega y cunplimiento de lo aquí contenido, sobre que renunzio la premática...

...e yo el dho. *don Juan Cavallero de Arias*, Razonero prebendado y Mayordomo de Fábrica de la Santa Yglesia Cathedral de esta ziuudad, en nonbre y como comisario de los señores Deán y Cavildo de dha. Santa Yglesia, en virtud de el aquerdo ynserito, otorgo que azepto la obligaçión hecha por el dho. *don Alberto de Churriguera* y obligo a dhos. señores Deán y Cavildo a que pagará al susodho. los quarenta y quatro mil reales de vellón en que está ajustada la obra y fábrica de dho. retablo, cunpliendo el dho. *don Alberto* lo que lleba escripturado, puestos en su poder a los plazos y tiempos espresados, que son tres mil reales prontos y de contado= seis mil reales en fin de el próximo mes de mayo= seis mil reales para fin de dizienbre de este presente año de mil setezientos y veinte y zinco= seis mil reales para fin de junio del año de mil setezientos y veinte y seis= tres mil reales para después de concluido el retablo= y los veinte mil reales restantes por mesadas, a mil reales cada mes enpezando a correr desde oy día

de la fecha y otorgamiento de esta escritura, y si a dhos. plazos o qualquiera de ellos no cunpliere dho. Cavildo se le pueda ejecutar, y asimismo se prestará a dho. maestro la madera nezesaria para los andamios según ba capitulado y declarado en esta escritura, y cumplirá todo lo demás espresado en ella, a cuia seguridad obligo los bienes y rentas de dho. Cavildo, su Mesa Capitular y fábrica, muebles y raíces havidos y por haver y doy poder a las justizias...

...en cuyo testimonio yo el dho. don Juan Cavallero de Arias, en nonbre y como comisario de dhos. señores Deán y Cavildo desta Santa Yglesia, y yo el dho. *don Alberto de Churriguera* por mí mismo, así lo otorgamos por lo que a cada parte toca ante el presente escribano de su magestad y del número desta ziuudad de Plasencia, en ella a diez y ocho días del mes de abril de mil setezientos y veinte y zinco años, siendo presentes por testigos Bernardo del Ejido, Thomás Salgado y Juan Fernández Morán, vezinos de esta dha. ziuudad. Y lo firmó dho. señor comisario y el dho. *don Alberto de Churriguera* a quien yo el escribano doi fe conozco de que doy fe=

Don Juan Cavallero de Arias

Alberto de Churriguera

Ante mí, Francisco Corrales, por el ofizio de Manuel de Oliva».

DOCUMENTO 3

Archivo de la Catedral de Plasencia. Libros de Acuerdos del Cabildo (L.A.C.), n.º 53 (1730-1732) y n.º 56 (1739-1741). Dorado del retablo de Ntra. Sra. de la Asunción (1741) con referencias a donaciones y descargos destinados al respecto (1730/1741).

① Donaciones y disposición de caudales para la obra, 1730-1732.

-5 de julio de 1730, miércoles. Donación de 12.000 reales del Arzobispo de Granada don Francisco de Perea y Porras para llevar a efecto el dorado.

«Leióse carta del Ilustrísimo señor don Fracisco de Perea y Porras, Arzobispo de Granada, Obispo que fue de esta diózesi, remitiendo letra de doze mil reales de vellón (...) a el fin de dorar el retablo de Nuestra Señora

de la Asumpción de esta Santa Yglesia, a cuja fábrica concurrió asimismo su Ilustrísima por su particular devozión» (L.A.C., n.º 53, fol. 70 vt.º).

-15 de marzo de 1732, sábado. Caudales destinados por el Cabildo procedentes de las planas.

*«Deseando el Cavildo dar la más prompta proibidencia para dorar el dicho retablo de Nuestra Señora de la Asumpción, acordó con plena conformidad que para que pueda executarse desde luego consignaba y consignó en cada un año ocho mil reales de vellón de los efectos pertenecientes a las planas, y que para que de ellos se bajen y apliquen por el tiempo que sea necesario, se dé zertificación de este acuerdo al contador de hacienda. Y en atenzión y reconoçimiento de lo mucho que ha contribuido graciosamente, así para la fábrica de dicho retablo como para aiuda a la costa de dorarlo, el Ilustrísimo señor don Francisco de Perea y Porras, Arzobispo de Granada y Obispo que fue de este obispado, acordó el Cavildo que en el escudo que tiene dicho retablo se pongan las armas de su Ilustrísima y que así se lo partípe el señor Deán pidiéndole que para ello remita un dibujo de dichas armas» (L.A.C., n.º 53, fols. 313-313 vt.º).
NOTA: el acuerdo de dedicar 8.000 reales anuales al dorado del retablo fue rescindido en el Cabildo del día 3 de octubre de 1732, viernes, dada la escasez de frutos de dicho año (Fols. 386 vt.º-387).*

② Inicio de las obras con referencias al sistema de contratación y financiación, 1741.

-18 de marzo de 1741, sábado. Inicio de los trabajos.

«Mediante haverse dado principio a la disposición de dorar el retablo de Nuestra Señora de la Asumpción según dieron quenta al Cavildo los señores don Juan García Téllez, Arzediano de Trugillo, y don Francisco Balcárcel, Magistral, comisarios para este efecto, con maestros que tienen prebenidos para que lo executen a jornal proporcionado cada día, y lo mismo a los oficiales que sean neçesarios= acordó el Cavildo que por ahora se sacasen del archibo y de efectos de fábrica doce mil reales de vellón para ir pagando jornales y demás gastos prezisos, y que dicha cantidad se entregue al señor don Manuel Calbo Balboa, Canónigo que tomó a su cuidado esta comisión mediante haver de hazer ausencia de esta ciudad el señor Magistral. Y el referido don Manuel Balboa expresó que además de los referidos doce mil reales desde luego se hazía cargo para el mismo efecto de los un mil reales que por mano havia ofrecido un deboto y los distribuiría en lo que fuese necesario, en la misma forma que los expresados doce mil reales. Y se ratificó la dicha comisión amplia para todo

lo correspondiente a dicha obra, y buscar y ajustar oficiales a propósito, a los dichos señores Arzediano de Truxillo y don Manuel Calbo Balboa, encargándoles estuviesen a la vista siempre que fuese preciso y que se les contase las horas por dicha ocupación, y que asimismo se haga saver al beedor y peón de esta Santa Yglesia que asistan con frecuencia diariamente para todo lo que pudiese conducir a dicha obra y para que los maestros y oficiales cumplan con su obligación» (L.A.C., n.º 56, fols. 357-357 vt.º).

-4 de marzo de 1741, sábado. Trámites para insertar las armas del Obispo don Pedro Manuel Dávila y Cárdenas.

[Anotación al margen del folio] *«A representación del señor Arzediano de Trugillo se acordó en este Cavildo con plena conformidad que en obsequiosa gratitud a la considerable limosna que el Ilustrísimo señor don Pedro Manuel Dávila y Cárdenas, Obispo actual de esta diócesi, se ha servido consignar para ayuda a la costa de dorar el retablo de Nuestra Señora de la Asumpción, se dibujasen las armas de su Ilustrísima en uno de los escudos que está prevenidos en dicho retablo, y que en el otro se pongan las armas de nuestra Santa Yglesia. Doy fe,*

Oliva»

(Rubricado) (L.A.C., n.º 56, fol. 365 vt.º).

-23 de marzo de 1741, jueves.

«El señor don Joseph Borrego Ramos, Canónigo lectoral, dio cuenta al Cavildo que el Ilustrísimo Señor Obispo de este obispado le había encargado diese los debidos agradecimientos (...) por la particular atención de haver mandado poner los escudos de su Ilustrísima en el retablo de Nuestra Señora de la Asumpción, lo que estimaría que el Cabildo suspendiese. Y se acordó se executase (...) según está determinado» (L.A.C., n.º 56, fols. 371-371 vt.º)

③ Descargos para estimar la conclusión del dorado y su coste, con referencias a trabajos complementarios (dorado de la capilla).

-13 de julio de 1741, miércoles.

«Haviendo conferido y resuelto el Cavildo con plena conformidad que se hiziesen las fiestas solemnes que pareciesen competentes para la colocación de la ymagen de Nuestra Señora de la Asumpción de esta Santa Yglesia con el motibo de haverse dorado su retablo, se dio comisión (...)

para que se dispongan las festibidades que juzgaren más dezentes y proporcionadas (...)» (L.A.C., n.º 56, fol. 435)

-28 de julio de 1741, viernes. Tratados para dorar las paredes y juntas de la capilla de Ntra. Sra. de la Asunción.

«Haviéndose conferido sobre si convendría y podría comodamente executarse el dorar las juntas de las paredes de la capilla de Nuestra Señora de la Asunción= se acordó se examine y tantee lo referido con los maestros» (L.A.C., n.º 56, fol. 440)

-8 de agosto de 1741, martes.

«Haviéndose conferido sobre si convendría y podría hacerse con commodidad y sin gasto muy considerable la obra que se había propuesto de dorar la portada y juntas de bóveda de la capilla de Nuestra Señora de la Asumpción, se determinó con plena conformidad que se hiziese dicha obra maiormente teniendo la fábrica suficiente caudal para ella, y que por la misma razón se haga del cargo de la fábrica la costa de los fuegos que están ajustados para las funciones de la colocación de Nuestra Señora, y que los quatro mil reales que están mandados sacar de las planas para las dichas fiestas se libren o entregen a disposición de los señores comisarios para lo que tienen dispuesto» (L.A.C., n.º 56, fols. 443 vt.º-444)

-31 de octubre de 1741, martes. Últimas cuentas sobre el dorado.

«Haviendo manifestado el señor don Manuel Calbo Balboa que deseaba dar la quenta de los gastos que se han ocasionado en dorar el retablo de Nuestra Señora de la Asumpción y lo demás concerniente, y que para acabarlos de satisfacer se necesitaban los ocho mil reales que había de la fábrica en el archivo, se mandaron sacar y entregar con recibo del señor don Pedro Arias, Mayordomo de dicha Fábrica» (L.A.C., n.º 56, fol. 478)

«A insinuación del señor don Juan García Téllez, Arcediano de Trugillo, acordó el Cavildo que en atención a la considerable limosna que el Ilustrísimo señor Obispo ha hecho para dorar el retablo y zera de las fiestas, no se le reciba ni cargue cosa alguna por los materiales que se han gastado en dorar unos relicarios que su Ilustrísima había hecho fabricar para San Pedro de Alcántara» (L.A.C., n.º 56, fols. 478-478 vt.º)

-1 de diciembre de 1741, viernes. Extracto final.

«Presentose al Cavildo un extracto formado por el contador de hacienda de la quenta que han dado los señores don Manuel Calbo Balboa y don Pedro Arias de toda la costa y gastos de dorar el retablo de Nuestra Señora de la Asunción, (...) habiendo importado treinta y seis mil ziento y diez reales treinta y dos maravedís (...). El Cavildo manifestó el debido agradecimiento así a dichos señores como al señor don Juan García Téllez, Arcediano de Trugillo, por el zelo y cuidado en que han interbenido en dicha obra lográndose mucha utilidad (...).» (L.A.C., n.º 56, fols. 491 y 491 vt.º)

NOTA: con los alcances resultantes el Cabildo también acuerda «(...) el componer la urna de Nuestra Señora en mejor disposición y dorar las paredes de la capilla». (Fol. 491 vt.º, de la misma anotación).

SEGUNDA PARTE DEL APÉNDICE DOCUMENTAL

El retablo de las Reliquias

DOCUMENTO 4

Archivo de la Catedral de Plasencia. Libros de Acuerdos del Cabildo (L.A.C.), n.ºs 57 (1742-1744), 58 (1745-1747) y 59 (1748-1749). Asientos relativos a la construcción del retablo colateral de las reliquias, situado en el lado del Evangelio de la S.I.C. de la ciudad de Plasencia (1746-1748); proyectos precedentes (1744/1746).

① 14 de enero de 1746, viernes. El Cabildo acepta el proyecto del Obispo don Fray Plácido Bayle y Padilla de sufragar la construcción de un retablo destinado a guardar las reliquias de dicha Santa Iglesia, con ciertas condiciones impuestas por su Ilustrísima. L.A.C., n.º 58 (1745-1747).

«Confirmose la Junta Capitular celebrada en el coro el día siete, en que por parte del señor don Juan Ubaldo de Rozas, por encargo del Ilustrísimo señor don Fray Plácido Bayles y Padilla, Obispo actual de esta diócesi, se presentó un manifiesto en que su Ilustrísima propone al Cavildo

el deseo de hacer fabricar a sus expensas en el altar colateral de la capilla maior de lo nuevo de esta Santa Yglesia, que llaman de las reliquias, un retablo de la misma manera, figura y forma que oy se halla el de Nuestra Señora de la Asunción, bariando sólo en algunas imágenes de la particular deboción de su Ilustrísima, que se haian de proporcionar en los mismos sitios que están las del otro retablo de Nuestra Señora para que hagan la más uniforme armonía. Y habiendo determinado el Cavildo que dicho señor don Juan Ubaldo de Rozas diese las más expresibas gracias a su Ilustrísima, manifestando la resignación del Cavildo a que dicho retablo se haga a la maior satisfacción de su Ilustrísima, diputando por comisarios para su asistencia a los señores don Juan García Téllez, Arcediando de Trujillo, y don Manuel Calvo Balboa, Canónigo, se repitió en este Cavildo la conferencia sobre el asumpto y la determinación expresada habiendo dado quenta dicho señor don Juan Ubaldo que su Ilustrísima procedía en la maior eficacia en la disposición de que se hiziese quanto antes dicho retablo, teniendo hecho el diseño: de forma que para las reliquias se havia de hacer una urna como la de Nuestra Señora con sus llaves, acompañándola en el primer cuerpo una imagen de Santo Tomás de Villanueva y otro santo obispo, y en el cuerpo principal la imagen de San Agustín sobre la que se havia de zifrar en el sitio correspondiente el escudo de armas de su Ilustrísima, y por coronación del retablo las armas de esta Santa Yglesia. Todo lo qual acordó el Cavildo se executase según y como lo tenía premeditado su Ilustrísima y como mejor fuese de su satisfacción, con asistencia de dichos dos señores comisarios a quienes se repitió el encargo correspondiente» (L.A.C., n.º 58, fols. 172 vt.º-173).

② **Devolución de las plantas presentadas por Carlos Martín y el trujillano Bartolomé Jerez, destinadas a la hechura del retablo de las reliquias que ya el Obispo don Pedro Manuel Dávila (1738-1742) se había propuesto construir. L.A.C., n.º 57 y 58.**

-10 de marzo de 1744, devolución de la planta que presentó el maestro tallista Carlos Martín.

«Mediante haver presentado Carlos Martín, maestro de tallista, una planta que sin interés alguno havia formado el susodicho quando se trató de hacer el retablo de las reliquias de lo nuevo de esta Santa Yglesia, y que el dicho maestro solicita el recoger dicha planta como sería, mandó el Cavildo que se le entregase». (L.A.C., n.º 57, fol. 377).

-3 de marzo de 1746, jueves. Devolución del diseño de *Bartolomé Jerez*.

«A insinuación del señor don Alonso Méndez, Racionero, por encargo del señor don Juan García Téllez, Arcediano de Trugillo, se mandó entregar a la parte de Bartolomé Xerez el diseño que por el susodicho se había formado de orden del Ilustrísimo señor don Pedro Dávila para la fábrica del retablo que intentó hacer en el altar de las reliquias colateral de la capilla maior de esta Santa Yglesia, mediante ser dicho diseño propio del referido Bartolomé Xerez sin haverle satisfecho por su trabajo cosa alguna» (L.A.C., n.º 58, fol. 192 vt.º).

③ 26 de agosto de 1746, viernes: debates sobre encalar o no la capilla de las reliquias. Disposiciones sobre el traslado de los huesos sagrados. L.A.C., n.º 58.

«Por el señor don Juan García Téllez, Arzediano de Trugillo, se puso presente al Cavildo no le parecía conveniente que en el sitio donde se ha de colocar el retablo nuevo de las reliquias se rebocasen las paredes con cal como se intentaba, pretendiendo imitar la cantería, porque aunque ay algunas piedras gastadas por salitrosas, este mismo defecto impediría fraguar cualquiera otro material, quedando expuesto a maior fealdad. Pero como el dicho retablo se hace a deboción del Ilustrísimo Señor Obispo don Fray Plácido Bayles y Padilla, deseando que todo lo couzerniente sea de su gusto y aprobazió= acordaron que dicho señor Arzediano y el señor don Manuel Calbo Balboa, que tienen comisió para lo que ocurra sobre este asunto, informen a su Ilustrísima y se execute lo que dispusiere, y respecto que llegando el caso de dar prinzipio a la colocazió de dicho retablo es preziso mudar a sitio dezente las santas reliquias, acordaron también se pongan con el maior cuidado en la capilla de los Mártires que está en el calustro de esta Santa Yglesia, asistiendo a esta diligencia el señor don Bernardo Egido, Mayordomo de Fábrica, y que dicha capilla se zierre con llabe y no se use della hasta que el Calvildo otra cosa determine» (Fols. 269-269 vt.º).

④ 21 de febrero de 1747, martes: retrasos en la entrega de la obra por parte de *Carlos Simón de Soria*. L.A.C., n.º 58.

«Mediante tenerse entendido que puede padezer alguna dilazió la fábrica del retablo que está haziendo Carlos Simón para esta Santa Yglesia por ajuste con el señor Obispo= acordaron que los señores comisarios, con vista de la escritura y sus condiciones, zelen y providençien el que dicho

Carlos Simón, en consecuencia del ajuste, ponga los oficiales nezesarios para que pueda concluirse al tiempo pactado y con la satisfacción que se requiere» (Fol. 352).

5 23 de febrero de 1748, viernes: propuesta de remodelación arquitectónica en el edificio a raíz de la construcción del nuevo retablo. L.A.C., n.º 59.

«El señor don Bernardo Egido dio noticia al Cavildo de la insinuaziön que le havia hecho don Juan Bautista Zubiaur sobre la disposición de abrir una ventana frente del altar de las reliquias para que de luz al retablo. Y considerando el Cavildo que esta expresión da a entender que la obra deve ser de quenta de la Fábrica, acordó que se vean los decretos hechos quando se trató con el señor don Fray Plácido Bayles la del retablo para enterarse de lo que se capituló en esta sumpto» (Fol. 23).

DOCUMENTO 5

AHPCC. Sección Protocolos Notariales. Plasencia. Escribano Juan Francisco Garrido. Legajo 896, fols. 51-52 vt.º Escritura de obligación otorgada por el maestro de escultura Carlos Simón de Soria para hacer un retablo destinado a la Capilla de las Reliquias en la S.I.C. de la ciudad de Plasencia, por el precio de 33.000 reales de vellón. 9 de febrero de 1746.

«Scriptura de obligación y fiança de construir y poner en el colateral del Evangelo de la Santa Yglesia desta ciudad, en la capilla que llaman de las Reliquias, un retablo»

«En la çiudad de Plasencia, en nueve días de el mes de febrero año de mil setecientos quarenta y seis, estando presente el bachiller don Juan Bautista Zuviour, procurador, apoderado y thesorero de rentas de el Ilustrísimo y Reverendísimo señor don Fray Plácido Bayle y Padilla, Obispo desta ciudad y su obispado, del Consejo de su magestad, señor de Jaraçejo, ante mí el escrivano y testigos parecieron presente Carlos Simón Soria, maestro de escultor y vezino desta ziudad y dijo y otorgó se obligava y obligó a haçer, construir y poner en el corateral del Evangelio de la Santa Yglesia catredal desta ciudad, en la capilla que llaman de las Reliquias, un retablo de las mismas medidas de alto y ancho que el otro corateral de Nuestra Señora de la Asumpción y a semanja de aquél conforme al divujo y planta reformada y enmendada por

su Ilustrísima, y con cinco estatuas de santos de la horden de Nuestro Padre San Agustín en esta forma= al lado derecho de la urna de las reliquias, la estatua de Santo Thomás de Villanueva; al lado izquierdo estatua de San Fulgençio Augustino, Obispo de Ruspa; en el segundo cuerpo de dho. retablo, ençima de la urna de las reliquias, en la misma postura que está la Trinidad en el retablo de Nuestra Señora de la Asumpçión, se a de colocar la estatua de Nuestro Padre San Agustín sobre quatro herejes y en la forma que está nuevamente concedida al divujo. Al lado derecho de Nuestro Padre San Agustín, en nicho aparte, la estatua de San Nicolás de Tolentino, y al izquierdo una estatua de San Juan de Sahagún, y todo en la forma que expresa su Ilustrísima en papel aparte, firmado del otorgante en la cantidad y con las condiciones siguientes=

1.ª Primeramente que las referidas zinco estatuas, como tamvién los quatro ángeles mançevos que se contienen en el expresado dibujo, dos a cada lado, y las demás hechuras de ángeles desnudos con vandas que se ven asimismo en el referido divujo, es condiçión que el otorgante lo a de mandar haçer y labrar a maestro diestro de fuera desta ciudad, de modo que sea a satisfacció de su Ilustrísima.

2.ª Con condiçión que todo lo expresado y el sócalo se a de obligar como con efecto queda obligado el otorgante a hacerlo, construirlo, traerlo de fuera, asentar dho. retablo y asegurarlo en dha. capilla por la cantidad de treinta y tres mil reales de vellón en que está ajustado todo con su Ilustrísima y con las demás zircunstancias que se contienen en el papel aparte firmado del otorgante, porque todo es de su quenta y cargo y se comprende en el ajuste sin haver en su Ilustrísima más obligaçión que la satisfacció de los dhos. treinta y tres mil reales de vellón, con ningún motivo, causa o raçón que sea.

3.ª Con condiçión que se a de obligar y con efecto queda obligado el otorgante a darlo concluido en el término de diez y seis meses, mes más o menos, contados desde oy en adelante pena de exclusi3n y costas.

4.ª Y con condiçión que los treinta y tres mil reales expresados se le an de entregar al otorgante, los cinco mil reales de ellos de prompto para cortar la madera y pagar su porte, y luego por meses lo que necesitase para pagar los oficiales y su manutenci3n y hechura de estatuas fuera desta ciudad como queda sentado, y el resto en concluyendo el retablo, puesto y asegurado en dha. capilla según y en la forma que ba declarado.

Con las quales dhas. condiciones se obligava y obligó a haçer, construir y poner en el corateral del Evangelio de dha. Santa Yglesia, en la capilla que nominan de las Reliquias, el referido retablo de las mismas medidas de alto y ancho que el otro corateral de Nuestra Señora de la Asunción y a semejança de aquél según el divujo y planta reformada y enmendada por su Ilustrísima y con las cinco estatuas expresadas, y asimismo los quatro ángeles mançevos que se hallan en dho. divujo, dos a cada lado, y las demás hechuras de ángeles desnudos con vandas que se ven en él se an de mandar haçer y labrar a maestro diestro de fuera desta ciudad, de modo que a de ser a satisfacción de su Ilustrísima y de los inteligentes, y todo lo mencionado y el sócalo se obligava y obligó a hacerlo, construirlo, traerlo de fuera, asentar dho. retablo y asegurarlo en dha. capilla por la cantidad de los dhos. treinta y tres mil reales de vellón en que está ajustado y con todas las circunstançias que se expresan en el precitado papel aparte firmado del otorgante, porque todo es de su cargo y entra en dho. ajuste dándolo concluido en el término de los diez y seis meses más o menos, contados desde el presente día en adelante, pena de exclusión y costas. Y no quedando en la forma concordada y ajustada se a de bolver a haçer hasta que con efecto quede perfectamente con areglo a dho. dibujo y planta reformada y enmendada por su Ilustrísima, sin más obligación que el entregarle los dhos. treinta y tres mil reales y por quenta dellos confesava y confesó haver recibido realmente y con efecto de dho. don Juan Baptista Zubiaur, apoderado y thesorero de renta de su Ilustrísima, los zinco mil reales de vellón para cortar la madera y pagar su porte en presencia del presente escrivano y testigos infraescriptos de que da fe y otorga carta de pago dellos en forma, y luego por meses se le a de entregar lo que necesitase para pagar los oficiales y su manutención y hechura de estatuas fuera desta ciudad como queda referido, y el resto en concluyendo dho. retablo, sentado y asegurado en dha. capilla sin pedir aumento con ningún pretesto, causa ni raçón que le competa...

....que renunçia las leyes establecidas en este caso para no valerse dellas, en cuiá conformidad aprueba y ratifica esta escriptura y sus condiciones según y como en ellas se expresa, y a su execución, paga y cumplimiento se obligava y obligó con su persona...

...y vista y entendida esta escriptura por dho. don Juan Baptista Zuviaur, apoderado y thesorero de rentas de su Ilustrísima, dijo que la acepta y mutuamente la ratifica a favor del otorgante en todo lo que le corresponde y amvas partes por lo que a cada una toca y ba obligado, así lo dijeron, otorgaron y firmaron ante mí el escrivano de cuió conocimiento doy fe, siendo testigos los señores don Juan Barela, veneficiado compañero en la Santa Iglesia desta

ciudad, don Francisco Ayala y Manuel de Silva, vezinos y residentes en esta dha. ciudad,

Don Juan Baptista de Zubiaur Carlos Simón de Soria

Ante mí, Juan Francisco Garrido»

DOCUMENTO 6

Archivo de la Catedral de Plasencia. Libros de Acuerdos del Cabildo (L.A.C.), n.º 58 (1745-1747) y 59 (1748-1749). Sobre el dorado del retablo de las reliquias: autor probable y fecha de conclusión.

-21 de febrero de 1747, martes. El Cabildo tramita el dorado del monumento ajustado con el tallista salmantino *Miguel Martínez* el 17 de septiembre de 1746 por la cantidad de 11.000 reales de vellón (L.A.C., n.º 58, fols. 281 vt.º-282): ante la falta de maestros doradores en la ciudad que puedan llevar a cabo el trabajo solicita la presencia del maestro *Agustín Rayo*, que en estos momentos estaba trabajando en un retablo de la iglesia parroquial de Casas del Castañar, probablemente el mayor. L.A.C., n.º 58.

«Sobre doradores para el retablo» «Enterado el Cavildo de que no había suficientes maestros ni ofiziales que pudiesen concluir el dorado del monumento para la próxima Semana Santa, y que en el lugar de las Casas del Castañar se hallaba Agustín Rayo dorando un retablo= acordó escribir al cura de dicho lugar de las Casas para que se interese en la disposición de que dicho Agustín Rayo venga a esta ciudad y se procure apremiarle si hubiese arbitrio» (Fols. 351 vt.º-352).

-29 de noviembre de 1748, viernes. Conclusión del dorado del retablo dedicado a la custodia de las reliquias. L.A.C., n.º 59.

«El señor Chantre dijo que don Juan Bautista Zubiaur, testamentario del Ilustrísimo señor don Fray Plácido Bayles y Padilla, le había manifestado que estando ya concluida la obra del dorado del retablo de las santas reliquias podía el Cavildo si gustase mandarle reconocer, pues sólo

deseaba quedase a su maior satisfacción. Acordaron se estima la atención de dicho don Juan» (Fol. 187 vt.º).

ANEXO AL APÉNDICE DOCUMENTAL

Las Reliquias en la S.I.C. de la ciudad de Plasencia

DOCUMENTO 7

Archivo de la Catedral de Plasencia. Libros de Acuerdos del Cabildo (L.A.C.), n.º 14 (1581-1584) y 24 (1654-1663). Construcciones dedicadas durante los siglos XVI y XVII a las reliquias en la Catedral Nueva.

❶ 25 de mayo de 1584 viernes. Disposición del Cabildo para la construcción del relicario destinado a albergar, en la Catedral Nueva, las reliquias donadas a la Sede por el compañero Diego Gómez. L.A.C., n.º 14 (1581-1584), fol. 376.

«E luego los dichos señores Presidente e Cabildo mandaron que los que está cometido lo de las reliquias de Diego Gómez vean con el aparejador dónde pueden estar y lo hagan aderescar para que se pongan» (Fol. 376). (El aparejador referido es Juan Álvarez)

❷ 1656-1657. Reclamo y abono de los cien reales estipulados por la Catedral entregar al pintor placentino *Marcos de Paredes* en virtud del dorado que aplicó a los cajones de los relicarios colaterales al altar mayor. L.A.C., n.º 24 (1654-1663).

-26 de agosto de 1656, sábado.

«Cometieron al señor don Álvaro Rodríguez, señor Diego Hidalgo y señor Sancho de Soria ajusten lo que se debe a Marcos de Paredes, pintor, de la obra que a hecho en los altares de las reliquias y lo manden pagar con efecto» (Fol. 137).

-8 de marzo de 1657, jueves.

«Hordenaron que Marcos de Paredes, pintor, acabe la obra que tiene comenzada en los colaterales de las reliquias y acabado se le pagará lo que se le debe como lo pide por petición deste día» (Fol. 172).

-22 de marzo de 1657, jueves.

«...(perdido por la humedad)... Marcos de Paredes, pintor, en que dice que él a acabado de dorar y pintar los cajones de las reliquias de los colaterales desta Santa Yglesia. Que el Cabildo le mande pagar cien reales en que concertó este trabajo con el señor Sancho de Soria» (Fol. 179 vi.º-180)

«Mandaron dar libranza a Marcos de Paredes, pintor, para que el señor Sancho de Soria, Maiordomo de Fábrica del año de çinquenta y seis, le pague los cien reales en que concertó con él el dorar las cajas de las reliquias» (Fol. 180).

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

La natalidad en la Edad Moderna (1492-1808) ha sido un tema poco investigado en España¹. Pero aún lo ha sido menos en el caso castellano². Y

¹ COSTÉS-COSTÉS (1947), pp. 13 y 14.

² COSTÉS-COSTÉS (1947), pág. 171.